

Different Types of Magic Squares of Order 32: Part 1

Inder J. Taneja¹

Abstract

*Author worked on different kinds of magic squares. These include **block-wise, bordered, block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. The **block-wise bordered** magic squares are very much similar to **bordered** magic squares, where the numbers are replaced by blocks of magic squares. For details refer author's work. It brings **multiples blocks** of orders 4, 6, 8, 10, 12 and 14. This work brings magic squares of orders 32. It combines all the four types, such as **block-wise, bordered, block-bordered** and **block-wise bordered**. There are total 324 types of magic squares of order 32 divided in four parts [36, 37, 38, 39]. For previous works from orders 10 to 26, 28 and for order 30 refer author's recent work [33, 34, 35]. As the orders of magic squares increases, the number of possibilities to write **different types** of magic squares also increases. For more idea of this work, the **excel file** is also attached. This **excel file** contains all the four parts.*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijjtaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	2
2 Magic Squares of Order 32: Part 1	7
3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	96

1 Introduction

The magic sums of order n of consecutive numbers from 1 to n^2 is given by

$$S_{n \times n} := \frac{n \times (1 + n^2)}{2}, n \geq 3. \quad (1)$$

This formula is applied to all order magic squares. Based on this formula we can easily check the possibilities of blocks of equal or unequal sums to construct **block-wise** magic squares. On the other side there are **bordered** magic squares. It is always possible to construct any order **bordered** magic squares, but the **block-wise** magic squares are not possible to construct always, for examples, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 26, etc. These are the cases of orders known by **p** and **2p**, where **p** is a **prime number**. These types of orders are constructed as **block-bordered** magic squares. There are four different kinds of magic squares. These four types are **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. Below are few details of author's work on these four types:

1. **Block-Wise:** Below are two examples of **block-wise** magic squares of order 12.

98	1	51	72	22	119	78	28	125	140	43	93
3	50	97	118	71	24	124	77	30	45	92	139
49	99	2	23	120	70	29	126	76	91	141	44
131	34	84	87	37	134	57	7	104	113	16	66
36	83	130	133	86	39	103	56	9	18	65	112
82	132	35	38	135	85	8	105	55	64	114	17
67	117	20	5	102	52	47	144	94	73	123	26
21	68	115	100	53	6	142	95	48	27	74	121
116	19	69	54	4	101	96	46	143	122	25	75
88	138	41	32	129	79	14	111	61	58	108	11
42	89	136	127	80	33	109	62	15	12	59	106
137	40	90	81	31	128	63	13	110	107	10	60

7	140	1	142	15	132	9	134	23	124	17	126
2	141	8	139	10	133	16	131	18	125	24	123
144	3	138	5	136	11	130	13	128	19	122	21
137	6	143	4	129	14	135	12	121	22	127	20
31	116	25	118	39	108	33	110	47	100	41	102
26	117	32	115	34	109	40	107	42	101	48	99
120	27	114	29	112	35	106	37	104	43	98	45
113	30	119	28	105	38	111	36	97	46	103	44
55	92	49	94	63	84	57	86	71	76	65	78
50	93	56	91	58	85	64	83	66	77	72	75
96	51	90	53	88	59	82	61	80	67	74	69
89	54	95	52	81	62	87	60	73	70	79	68

More details on **block-wise** magic squares from orders 12 to 45 can be seen in author’s work [6, 7, 8, 9, 11, 12].

2. **Bordered:** The **bordered** magic squares are extensively studied by H. White [2]. These constructions are by use of programming developed by H. White [2]. See below two examples of orders 10 and 12.

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	26	20	80	82	69	31	71	25	88
89	23	64	62	35	68	36	38	78	12
11	24	34	49	54	43	56	67	77	90
96	29	40	44	55	50	53	61	72	5
1	79	42	58	45	52	47	59	22	100
93	74	60	51	48	57	46	41	27	8
7	73	63	39	66	33	65	37	28	94
95	76	81	21	19	32	70	30	75	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

134	143	3	141	5	1	22	124	20	126	18	133
16	113	108	38	106	40	36	26	120	24	114	129
15	35	48	42	102	104	91	53	93	47	110	130
131	111	45	86	84	57	90	58	60	100	34	14
132	33	46	56	71	76	65	78	89	99	112	13
139	118	51	62	66	77	72	75	83	94	27	6
128	23	101	64	80	67	74	69	81	44	122	17
10	115	96	82	73	70	79	68	63	49	30	135
9	29	95	85	61	88	55	87	59	50	116	136
137	117	98	103	43	41	54	92	52	97	28	8
7	31	37	107	39	105	109	119	25	121	32	138
12	2	142	4	140	144	123	21	125	19	127	11

More details can be seen in author’s work [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. Also refer H. Danielsson [3].

3. **Block-Bordered:** The **block-bordered** magic squares are magic squares where we are unable to work with **block-wise** magic squares. These magic squares are of orders **p** or **2p**, where **p** is a prime number. For example, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, etc. In this case we write only external border and the inner parts are constructed as **blocks**. See below two examples of orders 10 and 14:

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	47	58	19	78	39	66	27	70	88
89	22	75	50	55	30	67	42	63	12
11	82	23	54	43	74	31	62	35	90
96	51	46	79	26	59	38	71	34	5
1	48	57	20	77	40	65	28	69	100
93	21	76	49	56	29	68	41	64	8
7	81	24	53	44	73	32	61	36	94
95	52	45	80	25	60	37	72	33	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	33	166	27	168	41	158	35	160	49	150	43	152	2
3	28	167	34	165	36	159	42	157	44	151	50	149	194
193	170	29	164	31	162	37	156	39	154	45	148	47	4
5	163	32	169	30	155	40	161	38	147	48	153	46	192
191	57	142	51	144	65	134	59	136	73	126	67	128	6
177	52	143	58	141	60	135	66	133	68	127	74	125	20
171	146	53	140	55	138	61	132	63	130	69	124	71	26
25	139	56	145	54	131	64	137	62	123	72	129	70	172
173	81	118	75	120	89	110	83	112	97	102	91	104	24
23	76	119	82	117	84	111	90	109	92	103	98	101	174
175	122	77	116	79	114	85	108	87	106	93	100	95	22
21	115	80	121	78	107	88	113	86	99	96	105	94	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

For more details see authors work [20, 21, 12].

4. **block-wise** and **block-bordered** magic squares are the combinations of the items 1, 2 and 3. Still we can write magic squares as blocks of **bordered** magic squares. See the examples below:

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	166	164	29	170	30	32	148	146	47	152	48	50	2
3	28	43	156	37	158	169	46	61	138	55	140	151	194
193	34	38	157	44	155	163	52	56	139	62	137	145	4
5	36	160	39	154	41	161	54	142	57	136	59	143	192
191	162	153	42	159	40	35	144	135	60	141	58	53	6
177	165	33	168	27	167	31	147	51	150	45	149	49	20
171	112	110	83	116	84	86	130	128	65	134	66	68	26
25	82	97	102	91	104	115	64	79	120	73	122	133	172
173	88	92	103	98	101	109	70	74	121	80	119	127	24
23	90	106	93	100	95	107	72	124	75	118	77	125	174
175	108	99	96	105	94	89	126	117	78	123	76	71	22
21	111	87	114	81	113	85	129	69	132	63	131	67	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

8	2	254	256	243	13	245	7	40	34	222	224	211	45	213	39
5	238	236	17	242	18	20	252	37	206	204	49	210	50	52	220
6	16	31	228	25	230	241	251	38	48	63	196	57	198	209	219
11	22	26	229	32	227	235	246	43	54	58	197	64	195	203	214
253	24	232	27	226	29	233	4	221	56	200	59	194	61	201	36
248	234	225	30	231	28	23	9	216	202	193	62	199	60	55	41
247	237	21	240	15	239	19	10	215	205	53	208	47	207	51	42
250	255	3	1	14	244	12	249	218	223	35	33	46	212	44	217
104	98	158	160	147	109	149	103	72	66	190	192	179	77	181	71
101	142	140	113	146	114	116	156	69	174	172	81	178	82	84	188
102	112	127	132	121	134	145	155	70	80	95	164	89	166	177	187
107	118	122	133	128	131	139	150	75	86	90	165	96	163	171	182
157	120	136	123	130	125	137	100	189	88	168	91	162	93	169	68
152	138	129	126	135	124	119	105	184	170	161	94	167	92	87	73
151	141	117	144	111	143	115	106	183	173	85	176	79	175	83	74
154	159	99	97	110	148	108	153	186	191	67	65	78	180	76	185

For more details see the author’s work [23, 24, 25, 26].

- Block-Wise Bordered:** The **block-wise bordered** magic squares are the extension of **bordered** magic squares. In case of **bordered** magic squares, the borders are formed by numbers, while in case of **block-wise bordered**

magic squares the external borders are formed by blocks. This means, when we remove external border, we are always left with magic squares with sequential entries. The same happens with **block-wise bordered** magic squares. In this case, the blocks are multiples of orders 4, 6, 8, etc. Sometimes, we call them as **multiple blocks** magic squares. See below the example of order 20:

7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36
127	276	121	278	135	268	129	270	143	260	137	262	151	252	145	254	47	356	41	358
122	277	128	275	130	269	136	267	138	261	144	259	146	253	152	251	42	357	48	355
280	123	274	125	272	131	266	133	264	139	258	141	256	147	250	149	360	43	354	45
273	126	279	124	265	134	271	132	257	142	263	140	249	150	255	148	353	46	359	44
119	284	113	286	191	212	185	214	199	204	193	206	159	244	153	246	55	348	49	350
114	285	120	283	186	213	192	211	194	205	200	203	154	245	160	243	50	349	56	347
288	115	282	117	216	187	210	189	208	195	202	197	248	155	242	157	352	51	346	53
281	118	287	116	209	190	215	188	201	198	207	196	241	158	247	156	345	54	351	52
111	292	105	294	183	220	177	222	175	228	169	230	167	236	161	238	63	340	57	342
106	293	112	291	178	221	184	219	170	229	176	227	162	237	168	235	58	341	64	339
296	107	290	109	224	179	218	181	232	171	226	173	240	163	234	165	344	59	338	61
289	110	295	108	217	182	223	180	225	174	231	172	233	166	239	164	337	62	343	60
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68

The author worked in this direction for the **multiple blocks** magic squares of multiples of orders 4, 6, 8, 10, 12 and 14. For more details refer author’s work [27, 28, 29, 30, 31, 32].

This work is a combination of above five items resulting in **different types** of magic squares of order 32. There are total 324 magic squares of order 32. For even order magic squares from 10 to 26, 28 and for order 28 refer author’s recent works [33, 34, 35]. The table below give details of magic squares of orders 10 to 32.

Order of Magic Square	Number of Magic Squares
Order 10	3
Order 12	7
Order 14	8
Order 16	10
Order 18	13
Order 20	17
Order 22	17
Order 24	70
Order 26	70
Order 28	102
Order 30	110
Order 32	324

This work is a combination of above five items resulting in different types of magic squares of order 32. There are total 324 magic squares of order 32. Due to high quantity, we have divided the whole work in four parts [36, 37, 38, 39]:

1. **Part 1:** Magic Squares of Order 32 - From 1 to 87;
2. **Part 2:** Magic Squares of Order 32 - From 88 to 177;
3. **Part 3:** Magic Squares of Order 32 - From 178 to 249;
4. **Part 4:** Magic Squares of Order 32 - From 250 to 324.

2 Magic Squares of Order 32: Part 1

According to Equation (1), the magic sum of order 32 is given by

$$S_{32 \times 32} := \frac{32 \times (1 + 32^2)}{2} = 16400.$$

We can write, $32 := 2^5$. This gives the possibilities of blocks of order 4. Below are few different ways of writing magic squares of order 32. It includes **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **mix types**. Total there are 324 examples, but due to space, only first 87 are written below. The other magic squares are given in subsequent parts.

1.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	231	796	225	798	239	788	233	790	247	780	241	782	255	772	249	774	263	764	257	766	271	756	265	758	71	956	65	958
218	805	224	803	226	797	232	795	234	789	240	787	242	781	248	779	250	773	256	771	258	765	264	763	266	757	272	755	66	957	72	955
808	219	802	221	800	227	794	229	792	235	786	237	784	243	778	245	776	251	770	253	768	259	762	261	760	267	754	269	960	67	954	69
801	222	807	220	793	230	799	228	785	238	791	236	777	246	783	244	769	254	775	252	761	262	767	260	753	270	759	268	953	70	959	68
215	812	209	814	383	644	377	646	391	636	385	638	399	628	393	630	407	620	401	622	415	612	409	614	279	748	273	750	79	948	73	950
210	813	216	811	378	645	384	643	386	637	392	635	394	629	400	627	402	621	408	619	410	613	416	611	274	749	280	747	74	949	80	947
816	211	810	213	648	379	642	381	640	387	634	389	632	395	626	397	624	403	618	405	616	411	610	413	752	275	746	277	952	75	946	77
809	214	815	212	641	382	647	380	633	390	639	388	625	398	631	396	617	406	623	404	609	414	615	412	745	278	751	276	945	78	951	76
207	820	201	822	375	652	369	654	479	548	473	550	487	540	481	542	495	532	489	534	423	604	417	606	287	740	281	742	87	940	81	942
202	821	208	819	370	653	376	651	474	549	480	547	482	541	488	539	490	533	496	531	418	605	424	603	282	741	288	739	82	941	88	939
824	203	818	205	656	371	650	373	552	475	546	477	544	483	538	485	536	491	530	493	608	419	602	421	744	283	738	285	944	83	938	85
817	206	823	204	649	374	655	372	545	478	551	476	537	486	543	484	529	494	535	492	601	422	607	420	737	286	743	284	937	86	943	84
199	828	193	830	367	660	361	662	471	556	465	558	511	516	505	518	503	524	497	526	431	596	425	598	295	732	289	734	95	932	89	934
194	829	200	827	362	661	368	659	466	557	472	555	506	517	512	515	498	525	504	523	426	597	432	595	290	733	296	731	90	933	96	931
832	195	826	197	664	363	658	365	560	467	554	469	520	507	514	509	528	499	522	501	600	427	594	429	736	291	730	293	936	91	930	93
825	198	831	196	657	366	663	364	553	470	559	468	513	510	519	508	521	502	527	500	593	430	599	428	729	294	735	292	929	94	935	92
191	836	185	838	359	668	353	670	463	564	457	566	455	572	449	574	447	580	441	582	439	588	433	590	303	724	297	726	103	924	97	926
186	837	192	835	354	669	360	667	458	565	464	563	450	573	456	571	442	581	448	579	434	589	440	587	298	725	304	723	98	925	104	923
840	187	834	189	672	355	666	357	568	459	562	461	576	451	570	453	584	443	578	445	592	435	586	437	728	299	722	301	928	99	922	101
833	190	839	188	665	358	671	356	561	462	567	460	569	454	575	452	577	446	583	444	585	438	591	436	721	302	727	300	921	102	927	100
183	844	177	846	351	676	345	678	343	684	337	686	335	692	329	694	327	700	321	702	319	708	313	710	311	716	305	718	111	916	105	918
178	845	184	843	346	677	352	675	338	685	344	683	330	693	336	691	322	701	328	699	314	709	320	707	306	717	312	715	106	917	112	915
848	179	842	181	680	347	674	349	688	339	682	341	696	331	690	333	704	323	698	325	712	315	706	317	720	307	714	309	920	107	914	109
841	182	847	180	673	350	679	348	681	342	687	340	689	334	695	332	697	326	703	324	705	318	711	316	713	310	719	308	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																			

2.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	477	455	502	560	582	535	249	275	226	764	738	787	482	456	505	555	581	532	254	276	229	759	737	784	71	956	65	958
218	805	224	803	503	478	453	534	559	584	227	250	273	786	763	740	504	481	458	533	556	579	228	253	278	785	760	735	66	957	72	955
808	219	802	221	454	501	479	583	536	558	274	225	251	739	788	762	457	506	480	580	531	557	277	230	252	736	783	761	960	67	954	69
801	222	807	220	260	282	235	753	731	778	488	462	511	549	575	526	255	281	232	758	732	781	483	461	508	554	576	529	953	70	959	68
215	812	209	814	234	259	284	779	754	729	510	487	464	527	550	573	233	256	279	780	757	734	509	484	459	528	553	578	79	948	73	950
210	813	216	811	283	236	258	730	777	755	463	512	486	574	525	551	280	231	257	733	782	756	460	507	485	577	530	552	74	949	80	947
816	211	810	213	776	750	799	261	287	238	548	570	523	465	443	490	771	749	796	266	288	241	543	569	520	470	444	493	952	75	946	77
809	214	815	212	798	775	752	239	262	285	522	547	572	491	466	441	797	772	747	240	265	290	521	544	567	492	469	446	945	78	951	76
207	820	201	822	751	800	774	286	237	263	571	524	546	442	489	467	748	795	773	289	242	264	568	519	545	445	494	468	87	940	81	942
202	821	208	819	537	563	514	476	450	499	765	743	790	272	294	247	542	564	517	471	449	496	770	744	793	267	293	244	82	941	88	939
824	203	818	205	515	538	561	498	475	452	791	766	741	246	271	296	516	541	566	497	472	447	792	769	746	245	268	291	944	83	938	85
817	206	823	204	562	513	539	451	500	474	742	789	767	295	248	270	565	518	540	448	495	473	745	794	768	292	243	269	937	86	943	84
199	828	193	830	405	431	382	632	606	655	321	299	346	692	714	667	410	432	385	627	605	652	326	300	349	687	713	664	95	932	89	934
194	829	200	827	383	406	429	654	631	608	347	322	297	666	691	716	384	409	434	653	628	603	348	325	302	665	688	711	90	933	96	931
832	195	826	197	430	381	407	607	656	630	298	345	323	715	668	690	433	386	408	604	651	629	301	350	324	712	663	689	936	91	930	93
825	198	831	196	332	306	355	681	707	658	416	438	391	621	599	646	327	305	352	686	708	661	411	437	388	626	600	649	929	94	935	92
191	836	185	838	354	331	308	659	682	705	390	415	440	647	622	597	353	328	303	660	685	710	389	412	435	648	625	602	103	924	97	926
186	837	192	835	307	356	330	706	657	683	439	392	414	598	645	623	304	351	329	709	662	684	436	387	413	601	650	624	98	925	104	923
840	187	834	189	704	726	679	333	311	358	620	594	643	393	419	370	699	725	676	338	312	361	615	593	640	398	420	373	928	99	922	101
833	190	839	188	678	703	728	359	334	309	642	619	596	371	394	417	677	700	723	360	337	314	641	616	591	372	397	422	921	102	927	100
183	844	177	846	727	680	702	310	357	335	595	644	618	418	369	395	724	675	701	313	362	336	592	639	617	421	374	396	111	916	105	918
178	845	184	843	609	587	634	404	426	379	693	719	670	344	318	367	614	588	637	399	425	376	698	720	673	339	317	364	106	917	112	915
848	179	842	181	635	610	585	378	403	428	671	694	717	366	343	320	636	613	590	377	400	423	672	697	722	365	340	315	920	107	914	109
841	182	847	180	586	633	611	427	380	402	718	669	695	319	368	342	589	638	612	424	375	401	721	674	696	316	363	341	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

3.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	225	799	798	797	226	230	243	781	780	779	244	248	261	763	762	761	262	266	279	745	744	743	280	284	71	956	65	958
218	805	224	803	794	232	792	233	235	789	776	250	774	251	253	771	758	268	756	269	271	753	740	286	738	287	289	735	66	957	72	955
808	219	802	221	788	787	239	240	784	237	770	769	257	258	766	255	752	751	275	276	748	273	734	733	293	294	730	291	960	67	954	69
801	222	807	220	242	238	785	786	241	783	260	256	767	768	259	765	278	274	749	750	277	747	296	292	731	732	295	729	953	70	959	68
215	812	209	814	231	790	234	791	793	236	249	772	252	773	775	254	267	754	270	755	757	272	285	736	288	737	739	290	79	948	73	950
210	813	216	811	795	229	227	228	796	800	777	247	245	246	778	782	759	265	263	264	760	764	741	283	281	282	742	746	74	949	80	947
816	211	810	213	423	601	600	599	424	428	441	583	582	581	442	446	459	565	564	563	460	464	297	727	726	725	298	302	952	75	946	77
809	214	815	212	596	430	594	431	433	591	578	448	576	449	451	573	560	466	558	467	469	555	722	304	720	305	307	717	945	78	951	76
207	820	201	822	590	589	437	438	586	435	572	571	455	456	568	453	554	553	473	474	550	471	716	715	311	312	712	309	87	940	81	942
202	821	208	819	440	436	587	588	439	585	458	454	569	570	457	567	476	472	551	552	475	549	314	310	713	714	313	711	82	941	88	939
824	203	818	205	429	592	432	593	595	434	447	574	450	575	577	452	465	556	468	557	559	470	303	718	306	719	721	308	944	83	938	85
817	206	823	204	597	427	425	426	598	602	579	445	443	444	580	584	561	463	461	462	562	566	723	301	299	300	724	728	937	86	943	84
199	828	193	830	405	619	618	617	406	410	495	529	528	527	496	500	477	547	546	545	478	482	315	709	708	707	316	320	95	932	89	934
194	829	200	827	614	412	612	413	415	609	524	502	522	503	505	519	542	484	540	485	487	537	704	322	702	323	325	699	90	933	96	931
832	195	826	197	608	607	419	420	604	417	518	517	509	510	514	507	536	535	491	492	532	489	698	697	329	330	694	327	936	91	930	93
825	198	831	196	422	418	605	606	421	603	512	508	515	516	511	513	494	490	533	534	493	531	332	328	695	696	331	693	929	94	935	92
191	836	185	838	411	610	414	611	613	416	501	520	504	521	523	506	483	538	486	539	541	488	321	700	324	701	703	326	103	924	97	926
186	837	192	835	615	409	407	408	616	620	525	499	497	498	526	530	543	481	479	480	544	548	705	319	317	318	706	710	98	925	104	923
840	187	834	189	387	637	636	635	388	392	369	655	654	653	370	374	351	673	672	671	352	356	333	691	690	689	334	338	928	99	922	101
833	190	839	188	632	394	630	395	397	627	650	376	648	377	379	645	668	358	666	359	361	663	686	340	684	341	343	681	921	102	927	100
183	844	177	846	626	625	401	402	622	399	644	643	383	384	640	381	662	661	365	366	658	363	680	679	347	348	676	345	111	916	105	918
178	845	184	843	404	400	623	624	403	621	386	382	641	642	385	639	368	364	659	660	367	657	350	346	677	678	349	675	106	917	112	915
848	179	842	181	393	628	396	629	631	398	375	646	378	647	649	380	357	664	360	665	667	362	339	682	342	683	685	344	920	107	914	109
841	182	847	180	633	391	389	390	634	638	651	373	371	372	652	656	669	355	353	354	670	674	687	337	335	336	688	692	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

4.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	754	225	275	296	246	775	734	252	781	796	267	749	261	763	762	761	262	266	279	745	744	743	280	284	71	956	65	958
218	805	224	803	227	274	753	774	295	248	780	733	254	269	748	795	758	268	756	269	271	753	740	286	738	287	289	735	66	957	72	955
808	219	802	221	273	755	226	247	776	294	253	782	732	747	797	268	752	751	275	276	748	273	734	733	293	294	730	291	960	67	954	69
801	222	807	220	787	258	740	743	261	790	281	231	760	769	240	290	278	274	749	750	277	747	296	292	731	732	295	729	953	70	959	68
215	812	209	814	260	739	786	789	742	263	759	280	233	242	289	768	267	754	270	755	757	272	285	736	288	737	739	290	79	948	73	950
210	813	216	811	738	788	259	262	791	741	232	761	279	288	770	241	759	265	263	264	760	764	741	283	281	282	742	746	74	949	80	947
816	211	810	213	291	773	244	229	758	276	271	800	750	729	779	250	459	565	564	563	460	464	297	727	726	725	298	302	952	75	946	77
809	214	815	212	245	292	771	756	277	230	798	751	272	251	730	777	560	466	558	467	469	555	722	304	720	305	307	717	945	78	951	76
207	820	201	822	772	243	293	278	228	757	752	270	799	778	249	731	554	553	473	474	550	471	716	715	311	312	712	309	87	940	81	942
202	821	208	819	744	794	265	256	785	735	238	767	285	282	764	235	476	472	551	552	475	549	314	310	713	714	313	711	82	941	88	939
824	203	818	205	266	745	792	783	736	257	765	286	239	236	283	762	465	556	468	557	559	470	303	718	306	719	721	308	944	83	938	85
817	206	823	204	793	264	746	737	255	784	287	237	766	763	234	284	561	463	461	462	562	566	723	301	299	300	724	728	937	86	943	84
199	828	193	830	405	619	618	617	406	410	495	529	528	527	496	500	410	432	385	627	605	652	326	300	349	687	713	664	95	932	89	934
194	829	200	827	614	412	612	413	415	609	524	502	522	503	505	519	384	409	434	653	628	603	348	325	302	665	688	711	90	933	96	931
832	195	826	197	608	607	419	420	604	417	518	517	509	510	514	507	433	386	408	604	651	629	301	350	324	712	663	689	936	91	930	93
825	198	831	196	422	418	605	606	421	603	512	508	515	516	511	513	327	305	352	686	708	661	411	437	388	626	600	649	929	94	935	92
191	836	185	838	411	610	414	611	613	416	501	520	504	521	523	506	353	328	303	660	685	710	389	412	435	648	625	602	103	924	97	926
186	837	192	835	615	409	407	408	616	620	525	499	497	498	526	530	304	351	329	709	662	684	436	387	413	601	650	624	98	925	104	923
840	187	834	189	387	637	636	635	388	392	369	655	654	653	370	374	699	725	676	338	312	361	615	593	640	398	420	373	928	99	922	101
833	190	839	188	632	394	630	395	397	627	650	376	648	377	379	645	677	700	723	360	337	314	641	616	591	372	397	422	921	102	927	100
183	844	177	846	626	625	401	402	622	399	644	643	383	384	640	381	724	675	701	313	362	336	592	639	617	421	374	396	111	916	105	918
178	845	184	843	404	400	623	624	403	621	386	382	641	642	385	639	614	588	637	399	425	376	698	720	673	339	317	364	106	917	112	915
848	179	842	181	393	628	396	629	631	398	375	646	378	647	649	380	636	613	590	377	400	423	672	697	722	365	340	315	920	107	914	109
841	182	847	180	633	391	389	390	634	638	651	373	371	372	652	656	589	638	612	424	375	401	721	674	696	316	363	341	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																			

5.

754	225	275	296	246	775	734	252	781	796	267	749	103	924	97	926	127	900	121	902	682	297	347	368	318	703	662	324	709	724	339	677
227	274	753	774	295	248	780	733	254	269	748	795	98	925	104	923	122	901	128	899	299	346	681	702	367	320	708	661	326	341	676	723
273	755	226	247	776	294	253	782	732	747	797	268	928	99	922	101	904	123	898	125	345	683	298	319	704	366	325	710	660	675	725	340
787	258	740	743	261	790	281	231	760	769	240	290	921	102	927	100	897	126	903	124	715	330	668	671	333	718	353	303	688	697	312	362
260	739	786	789	742	263	759	280	233	242	289	768	111	916	105	918	135	892	129	894	332	667	714	717	670	335	687	352	305	314	361	696
738	788	259	262	791	741	232	761	279	288	770	241	106	917	112	915	130	893	136	891	666	716	331	334	719	669	304	689	351	360	698	313
291	773	244	229	758	276	271	800	750	729	779	250	920	107	914	109	896	131	890	133	363	701	316	301	686	348	343	728	678	657	707	322
245	292	771	756	277	230	798	751	272	251	730	777	913	110	919	108	889	134	895	132	317	364	699	684	349	302	726	679	344	323	658	705
772	243	293	278	228	757	752	270	799	778	249	731	119	908	113	910	143	884	137	886	700	315	365	350	300	685	680	342	727	706	321	659
744	794	265	256	785	735	238	767	285	282	764	235	114	909	120	907	138	885	144	883	672	722	337	328	713	663	310	695	357	354	692	307
266	745	792	783	736	257	765	286	239	236	283	762	912	115	906	117	888	139	882	141	338	673	720	711	664	329	693	358	311	308	355	690
793	264	746	737	255	784	287	237	766	763	234	284	905	118	911	116	881	142	887	140	721	336	674	665	327	712	359	309	694	691	306	356
7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	199	828	193	830	207	820	201	822	55	972	49	974	63	964	57	966	71	956	65	958
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	194	829	200	827	202	821	208	819	50	973	56	971	58	965	64	963	66	957	72	955
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	832	195	826	197	824	203	818	205	976	51	970	53	968	59	962	61	960	67	954	69
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	825	198	831	196	817	206	823	204	969	54	975	52	961	62	967	60	953	70	959	68
31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	223	804	217	806	215	812	209	814	79	948	73	950	87	940	81	942	95	932	89	934
26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	218	805	224	803	210	813	216	811	74	949	80	947	82	941	88	939	90	933	96	931
1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	808	219	802	221	816	211	810	213	952	75	946	77	944	83	938	85	936	91	930	93
993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	801	222	807	220	809	214	815	212	945	78	951	76	937	86	943	84	929	94	935	92
538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	151	876	145	878	175	852	169	854	610	369	419	440	390	631	590	396	637	652	411	605
443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	146	877	152	875	170	853	176	851	371	418	609	630	439	392	636	589	398	413	604	651
489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	880	147	874	149	856	171	850	173	417	611	370	391	632	438	397	638	588	603	653	412
571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	873	150	879	148	849	174	855	172	643	402	596	599	405	646	425	375	616	625	384	434
476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	159	868	153	870	183	844	177	846	404	595	642	645	598	407	615	424	377	386	433	624
522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	154	869	160	867	178	845	184	843	594	644	403	406	647	597	376	617	423	432	626	385
507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	872	155	866	157	848	179	842	181	435	629	388	373	614	420	415	656	606	585	635	394
461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	865	158	871	156	841	182	847	180	389	436	627	612	421	374	654	607	416	395	586	633
556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	167	860	161	862	191	836	185	838	628	387	437	422	372	613	608	414	655	634	393	587
528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	162	861	168	859	186	837	192	835	600	650	409	400	641	591	382	623	429	426	620	379
482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	864	163	858	165	840	187	834	189	410	601	648	639	592	401	621	430	383	380	427	618
577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	857	166	863	164	833	190	839	188	649	408	602	593	399	640	431	381	622	619	378	428
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																			

6.

225	799	798	797	226	230	243	781	780	779	244	248	103	924	97	926	127	900	121	902	297	727	726	725	298	302	315	709	708	707	316	320
794	232	792	233	235	789	776	250	774	251	253	771	98	925	104	923	122	901	128	899	722	304	720	305	307	717	704	322	702	323	325	699
788	787	239	240	784	237	770	769	257	258	766	255	928	99	922	101	904	123	898	125	716	715	311	312	712	309	698	697	329	330	694	327
242	238	785	786	241	783	260	256	767	768	259	765	921	102	927	100	897	126	903	124	314	310	713	714	313	711	332	328	695	696	331	693
231	790	234	791	793	236	249	772	252	773	775	254	111	916	105	918	135	892	129	894	303	718	306	719	721	308	321	700	324	701	703	326
795	229	227	228	796	800	777	247	245	246	778	782	106	917	112	915	130	893	136	891	723	301	299	300	724	728	705	319	317	318	706	710
279	745	744	743	280	284	261	763	762	761	262	266	920	107	914	109	896	131	890	133	351	673	672	671	352	356	333	691	690	689	334	338
740	286	738	287	289	735	758	268	756	269	271	753	913	110	919	108	889	134	895	132	668	358	666	359	361	663	686	340	684	341	343	681
734	733	293	294	730	291	752	751	275	276	748	273	119	908	113	910	143	884	137	886	662	661	365	366	658	363	680	679	347	348	676	345
296	292	731	732	295	729	278	274	749	750	277	747	114	909	120	907	138	885	144	883	368	364	659	660	367	657	350	346	677	678	349	675
285	736	288	737	739	290	267	754	270	755	757	272	912	115	906	117	888	139	882	141	357	664	360	665	667	362	339	682	342	683	685	344
741	283	281	282	742	746	759	265	263	264	760	764	905	118	911	116	881	142	887	140	669	355	353	354	670	674	687	337	335	336	688	692
7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	199	828	193	830	207	820	201	822	55	972	49	974	63	964	57	966	71	956	65	958
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	194	829	200	827	202	821	208	819	50	973	56	971	58	965	64	963	66	957	72	955
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	832	195	826	197	824	203	818	205	976	51	970	53	968	59	962	61	960	67	954	69
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	825	198	831	196	817	206	823	204	969	54	975	52	961	62	967	60	953	70	959	68
31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	223	804	217	806	215	812	209	814	79	948	73	950	87	940	81	942	95	932	89	934
26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	218	805	224	803	210	813	216	811	74	949	80	947	82	941	88	939	90	933	96	931
1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	808	219	802	221	816	211	810	213	952	75	946	77	944	83	938	85	936	91	930	93
993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	801	222	807	220	809	214	815	212	945	78	951	76	937	86	943	84	929	94	935	92
441	583	582	581	442	446	459	565	564	563	460	464	151	876	145	878	175	852	169	854	369	655	654	653	370	374	387	637	636	635	388	392
578	448	576	449	451	573	560	466	558	467	469	555	146	877	152	875	170	853	176	851	650	376	648	377	379	645	632	394	630	395	397	627
572	571	455	456	568	453	554	553	473	474	550	471	880	147	874	149	856	171	850	173	644	643	383	384	640	381	626	625	401	402	622	399
458	454	569	570	457	567	476	472	551	552	475	549	873	150	879	148	849	174	855	172	386	382	641	642	385	639	404	400	623	624	403	621
447	574	450	575	577	452	465	556	468	557	559	470	159	868	153	870	183	844	177	846	375	646	378	647	649	380	393	628	396	629	631	398
579	445	443	444	580	584	561	463	461	462	562	566	154	869	160	867	178	845	184	843	651	373	371	372	652	656	633	391	389	390	634	638
495	529	528	527	496	500	477	547	546	545	478	482	872	155	866	157	848	179	842	181	423	601	600	599	424	428	405	619	618	617	406	410
524	502	522	503	505	519	542	484	540	485	487	537	865	158	871	156	841	182	847	180	596	430	594	431	433	591	614	412	612	413	415	609
518	517	509	510	514	507	536	535	491	492	532	489	167	860	161	862	191	836	185	838	590	589	437	438	586	435	608	607	419	420	604	417
512	508	515	516	511	513	494	490	533	534	493	531	162	861	168	859	186	837	192	835	440	436	587	588	439	585	422	418	605	606	421	603
501	520	504	521	523	506	483	538	486	539	541	488	864	163	858	165	840	187	834	189	429	592	432	593	595	434	411	610	414	611	613	416
525	499	497	498	526	530	543	481	479	480	544	548	857	166	863	164	833	190	839	188	597	427	425	426	598	602	615	409	407	408	616	620
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																			

7.

754 225 275	296 246 775	734 252 781	796 267 749	103 924 97 926	127 900 121 902	297 727 726 725 298 302	315 709 708 707 316 320
227 274 753	774 295 248	780 733 254	269 748 795	98 925 104 923	122 901 128 899	722 304 720 305 307 717	704 322 702 323 325 699
273 755 226	247 776 294	253 782 732	747 797 268	928 99 922 101	904 123 898 125	716 715 311 312 712 309	698 697 329 330 694 327
787 258 740	743 261 790	281 231 760	769 240 290	921 102 927 100	897 126 903 124	314 310 713 714 313 711	332 328 695 696 331 693
260 739 786	789 742 263	759 280 233	242 289 768	111 916 105 918	135 892 129 894	303 718 306 719 721 308	321 700 324 701 703 326
738 788 259	262 791 741	232 761 279	288 770 241	106 917 112 915	130 893 136 891	723 301 299 300 724 728	705 319 317 318 706 710
291 773 244	229 758 276	271 800 750	729 779 250	920 107 914 109	896 131 890 133	351 673 672 671 352 356	333 691 690 689 334 338
245 292 771	756 277 230	798 751 272	251 730 777	913 110 919 108	889 134 895 132	668 358 666 359 361 663	686 340 684 341 343 681
772 243 293	278 228 757	752 270 799	778 249 731	119 908 113 910	143 884 137 886	662 661 365 366 658 363	680 679 347 348 676 345
744 794 265	256 785 735	238 767 285	282 764 235	114 909 120 907	138 885 144 883	368 364 659 660 367 657	350 346 677 678 349 675
266 745 792	783 736 257	765 286 239	236 283 762	912 115 906 117	888 139 882 141	357 664 360 665 667 362	339 682 342 683 685 344
793 264 746	737 255 784	287 237 766	763 234 284	905 118 911 116	881 142 887 140	669 355 353 354 670 674	687 337 335 336 688 692
7 1020 1 1022	15 1012 9 1014	23 1004 17 1006	199 828 193 830	207 820 201 822	55 972 49 974	63 964 57 966	71 956 65 958
2 1021 8 1019	10 1013 16 1011	18 1005 24 1003	194 829 200 827	202 821 208 819	50 973 56 971	58 965 64 963	66 957 72 955
1024 3 1018 5	1016 11 1010 13	1008 19 1002 21	832 195 826 197	824 203 818 205	976 51 970 53	968 59 962 61	960 67 954 69
1017 6 1023 4	1009 14 1015 12	1001 22 1007 20	825 198 831 196	817 206 823 204	969 54 975 52	961 62 967 60	953 70 959 68
31 996 25 998	39 988 33 990	47 980 41 982	223 804 217 806	215 812 209 814	79 948 73 950	87 940 81 942	95 932 89 934
26 997 32 995	34 989 40 987	42 981 48 979	218 805 224 803	210 813 216 811	74 949 80 947	82 941 88 939	90 933 96 931
1000 27 994 29	992 35 986 37	984 43 978 45	808 219 802 221	816 211 810 213	952 75 946 77	944 83 938 85	936 91 930 93
993 30 999 28	985 38 991 36	977 46 983 44	801 222 807 220	809 214 815 212	945 78 951 76	937 86 943 84	929 94 935 92
441 583 582 581 442 446	459 565 564 563 460 464	151 876 145 878	175 852 169 854	610 369 419	440 390 631	590 396 637	652 411 605
578 448 576 449 451 573	560 466 558 467 469 555	146 877 152 875	170 853 176 851	371 418 609	630 439 392	636 589 398	413 604 651
572 571 455 456 568 453	554 553 473 474 550 471	880 147 874 149	856 171 850 173	417 611 370	391 632 438	397 638 588	603 653 412
458 454 569 570 457 567	476 472 551 552 475 549	873 150 879 148	849 174 855 172	643 402 596	599 405 646	425 375 616	625 384 434
447 574 450 575 577 452	465 556 468 557 559 470	159 868 153 870	183 844 177 846	404 595 642	645 598 407	615 424 377	386 433 624
579 445 443 444 580 584	561 463 461 462 562 566	154 869 160 867	178 845 184 843	594 644 403	406 647 597	376 617 423	432 626 385
495 529 528 527 496 500	477 547 546 545 478 482	872 155 866 157	848 179 842 181	435 629 388	373 614 420	415 656 606	585 635 394
524 502 522 503 505 519	542 484 540 485 487 537	865 158 871 156	841 182 847 180	389 436 627	612 421 374	654 607 416	395 586 633
518 517 509 510 514 507	536 535 491 492 532 489	167 860 161 862	191 836 185 838	628 387 437	422 372 613	608 414 655	634 393 587
512 508 515 516 511 513	494 490 533 534 493 531	162 861 168 859	186 837 192 835	600 650 409	400 641 591	382 623 429	426 620 379
501 520 504 521 523 506	483 538 486 539 541 488	864 163 858 165	840 187 834 189	410 601 648	639 592 401	621 430 383	380 427 618
525 499 497 498 526 530	543 481 479 480 544 548	857 166 863 164	833 190 839 188	649 408 602	593 399 640	431 381 622	619 378 428
Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		@NumbersMagic	

8.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	225	799	798	797	226	230	243	781	780	779	244	248	261	763	762	761	262	266	279	745	744	743	280	284	71	956	65	958
218	805	224	803	794	232	792	233	235	789	776	250	774	251	253	771	758	268	756	269	271	753	740	286	738	287	289	735	66	957	72	955
808	219	802	221	788	787	239	240	784	237	770	769	257	258	766	255	752	751	275	276	748	273	734	733	293	294	730	291	960	67	954	69
801	222	807	220	242	238	785	786	241	783	260	256	767	768	259	765	278	274	749	750	277	747	296	292	731	732	295	729	953	70	959	68
215	812	209	814	231	790	234	791	793	236	249	772	252	773	775	254	267	754	270	755	757	272	285	736	288	737	739	290	79	948	73	950
210	813	216	811	795	229	227	228	796	800	777	247	245	246	778	782	759	265	263	264	760	764	741	283	281	282	742	746	74	949	80	947
816	211	810	213	423	601	600	599	424	428	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	297	727	726	725	298	302	952	75	946	77
809	214	815	212	596	430	594	431	433	591	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	722	304	720	305	307	717	945	78	951	76
207	820	201	822	590	589	437	438	586	435	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	716	715	311	312	712	309	87	940	81	942
202	821	208	819	440	436	587	588	439	585	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	314	310	713	714	313	711	82	941	88	939
824	203	818	205	429	592	432	593	595	434	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	303	718	306	719	721	308	944	83	938	85
817	206	823	204	597	427	425	426	598	602	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	723	301	299	300	724	728	937	86	943	84
199	828	193	830	405	619	618	617	406	410	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	315	709	708	707	316	320	95	932	89	934
194	829	200	827	614	412	612	413	415	609	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	704	322	702	323	325	699	90	933	96	931
832	195	826	197	608	607	419	420	604	417	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	698	697	329	330	694	327	936	91	930	93
825	198	831	196	422	418	605	606	421	603	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	332	328	695	696	331	693	929	94	935	92
191	836	185	838	411	610	414	611	613	416	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	321	700	324	701	703	326	103	924	97	926
186	837	192	835	615	409	407	408	616	620	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	705	319	317	318	706	710	98	925	104	923
840	187	834	189	387	637	636	635	388	392	369	655	654	653	370	374	351	673	672	671	352	356	333	691	690	689	334	338	928	99	922	101
833	190	839	188	632	394	630	395	397	627	650	376	648	377	379	645	668	358	666	359	361	663	686	340	684	341	343	681	921	102	927	100
183	844	177	846	626	625	401	402	622	399	644	643	383	384	640	381	662	661	365	366	658	363	680	679	347	348	676	345	111	916	105	918
178	845	184	843	404	400	623	624	403	621	386	382	641	642	385	639	368	364	659	660	367	657	350	346	677	678	349	675	106	917	112	915
848	179	842	181	393	628	396	629	631	398	375	646	378	647	649	380	357	664	360	665	667	362	339	682	342	683	685	344	920	107	914	109
841	182	847	180	633	391	389	390	634	638	651	373	371	372	652	656	669	355	353	354	670	674	687	337	335	336	688	692	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

9.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	225	799	798	797	226	230	243	781	780	779	244	248	261	763	762	761	262	266	279	745	744	743	280	284	71	956	65	958
218	805	224	803	794	232	792	233	235	789	776	250	774	251	253	771	758	268	756	269	271	753	740	286	738	287	289	735	66	957	72	955
808	219	802	221	788	787	239	240	784	237	770	769	257	258	766	255	752	751	275	276	748	273	734	733	293	294	730	291	960	67	954	69
801	222	807	220	242	238	785	786	241	783	260	256	767	768	259	765	278	274	749	750	277	747	296	292	731	732	295	729	953	70	959	68
215	812	209	814	231	790	234	791	793	236	249	772	252	773	775	254	267	754	270	755	757	272	285	736	288	737	739	290	79	948	73	950
210	813	216	811	795	229	227	228	796	800	777	247	245	246	778	782	759	265	263	264	760	764	741	283	281	282	742	746	74	949	80	947
816	211	810	213	423	601	600	599	424	428	447	580	441	582	455	572	449	574	463	564	457	566	297	727	726	725	298	302	952	75	946	77
809	214	815	212	596	430	594	431	433	591	442	581	448	579	450	573	456	571	458	565	464	563	722	304	720	305	307	717	945	78	951	76
207	820	201	822	590	589	437	438	586	435	584	443	578	445	576	451	570	453	568	459	562	461	716	715	311	312	712	309	87	940	81	942
202	821	208	819	440	436	587	588	439	585	577	446	583	444	569	454	575	452	561	462	567	460	314	310	713	714	313	711	82	941	88	939
824	203	818	205	429	592	432	593	595	434	503	524	497	526	511	516	505	518	471	556	465	558	303	718	306	719	721	308	944	83	938	85
817	206	823	204	597	427	425	426	598	602	498	525	504	523	506	517	512	515	466	557	472	555	723	301	299	300	724	728	937	86	943	84
199	828	193	830	405	619	618	617	406	410	528	499	522	501	520	507	514	509	560	467	554	469	315	709	708	707	316	320	95	932	89	934
194	829	200	827	614	412	612	413	415	609	521	502	527	500	513	510	519	508	553	470	559	468	704	322	702	323	325	699	90	933	96	931
832	195	826	197	608	607	419	420	604	417	495	532	489	534	487	540	481	542	479	548	473	550	698	697	329	330	694	327	936	91	930	93
825	198	831	196	422	418	605	606	421	603	490	533	496	531	482	541	488	539	474	549	480	547	332	328	695	696	331	693	929	94	935	92
191	836	185	838	411	610	414	611	613	416	536	491	530	493	544	483	538	485	552	475	546	477	321	700	324	701	703	326	103	924	97	926
186	837	192	835	615	409	407	408	616	620	529	494	535	492	537	486	543	484	545	478	551	476	705	319	317	318	706	710	98	925	104	923
840	187	834	189	387	637	636	635	388	392	369	655	654	653	370	374	351	673	672	671	352	356	333	691	690	689	334	338	928	99	922	101
833	190	839	188	632	394	630	395	397	627	650	376	648	377	379	645	668	358	666	359	361	663	686	340	684	341	343	681	921	102	927	100
183	844	177	846	626	625	401	402	622	399	644	643	383	384	640	381	662	661	365	366	658	363	680	679	347	348	676	345	111	916	105	918
178	845	184	843	404	400	623	624	403	621	386	382	641	642	385	639	368	364	659	660	367	657	350	346	677	678	349	675	106	917	112	915
848	179	842	181	393	628	396	629	631	398	375	646	378	647	649	380	357	664	360	665	667	362	339	682	342	683	685	344	920	107	914	109
841	182	847	180	633	391	389	390	634	638	651	373	371	372	652	656	669	355	353	354	670	674	687	337	335	336	688	692	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

10.

993	964	966	968	970	972	974	976	1011	1013	1015	1017	1019	1021	1023	62	60	58	56	54	52	50	48	15	13	11	9	7	5	3	1	994										
47	933	906	908	910	912	914	916	918	950	952	954	956	958	960	120	118	116	114	112	110	108	106	76	74	72	70	68	66	64	934	978										
45	105	877	852	854	856	858	860	862	893	895	897	899	901	903	174	172	170	168	166	164	162	133	131	129	127	125	123	121	878	920	980										
43	103	161	825	802	804	806	808	810	812	840	842	844	846	848	224	222	220	218	216	214	212	186	184	182	180	178	176	826	864	922	982										
41	101	159	211	777	756	758	760	762	764	791	793	795	797	799	270	268	266	264	262	260	235	233	231	229	227	225	778	814	866	924	984										
39	99	157	209	259	733	714	716	718	720	722	746	748	750	752	312	310	308	306	304	302	280	278	276	274	272	734	766	816	868	926	986										
37	97	155	207	257	301	693	676	678	680	682	705	707	709	711	350	348	346	344	342	321	319	317	315	313	694	724	768	818	870	928	988										
34	95	153	205	255	299	341	657	642	644	646	648	668	670	672	384	382	380	378	376	358	356	354	352	658	684	726	770	820	872	930	991										
33	93	150	203	253	297	339	375	625	612	614	616	635	637	639	414	412	410	408	391	389	387	385	626	650	686	728	772	822	875	932	992										
28	89	149	201	250	295	337	373	407	597	586	588	590	606	608	440	438	436	434	420	418	416	598	618	652	688	730	775	824	876	936	997										
26	87	144	197	249	293	334	371	405	433	573	564	566	581	583	462	460	458	445	443	441	574	592	620	654	691	732	776	828	881	938	999										
24	85	142	195	244	289	333	369	402	431	457	553	546	548	560	480	478	476	466	464	554	568	594	623	656	692	736	781	830	883	940	1001										
22	83	140	193	242	287	328	365	401	429	454	475	537	532	543	494	492	483	481	538	550	571	596	624	660	697	738	783	832	885	942	1003										
20	81	138	191	240	285	326	363	396	425	453	473	490	525	522	504	502	496	526	535	552	572	600	629	662	699	740	785	834	887	944	1005										
18	79	136	189	238	283	324	361	394	423	448	469	489	501	520	517	508	505	524	536	556	577	602	631	664	701	742	787	836	889	946	1007										
16	63	134	175	236	271	322	351	392	415	446	463	484	495	506	507	518	519	530	541	562	579	610	633	674	703	754	789	850	891	962	1009										
979	921	865	815	767	725	685	651	619	593	569	551	534	527	509	512	513	516	498	491	474	456	432	406	374	340	300	258	210	160	104	46										
981	923	867	817	769	727	687	653	621	595	570	555	539	528	515	514	511	510	497	486	470	455	430	404	372	338	298	256	208	158	102	44										
983	925	869	819	771	729	689	655	622	599	575	557	540	499	503	521	523	529	500	485	468	450	426	403	370	336	296	254	206	156	100	42										
985	927	871	821	773	731	690	659	627	601	576	558	487	493	482	531	533	542	544	488	467	449	424	398	366	335	294	252	204	154	98	40										
987	929	873	823	774	735	695	661	628	603	578	471	479	477	465	545	547	549	559	561	472	447	422	397	364	330	290	251	202	152	96	38										
989	931	874	827	779	737	696	663	630	604	451	461	459	444	442	563	565	567	580	582	584	452	421	395	362	329	288	246	198	151	94	36										
990	935	879	829	780	739	698	665	632	427	439	437	435	419	417	585	587	589	591	605	607	609	428	393	360	327	286	245	196	146	90	35										
995	937	880	831	782	741	700	666	399	413	411	409	390	388	386	611	613	615	617	634	636	638	640	400	359	325	284	243	194	145	88	30										
996	939	882	833	784	743	702	367	383	381	379	377	357	355	353	641	643	645	647	649	667	669	671	673	368	323	282	241	192	143	86	29										
998	941	884	835	786	744	331	349	347	345	343	320	318	316	314	675	677	679	681	683	704	706	708	710	712	332	281	239	190	141	84	27										
1000	943	886	837	788	291	311	309	307	305	303	279	277	275	273	713	715	717	719	721	723	745	747	749	751	753	292	237	188	139	82	25										
1002	945	888	838	247	269	267	265	263	261	234	232	230	228	226	755	757	759	761	763	765	790	792	794	796	798	800	248	187	137	80	23										
1004	947	890	199	223	221	219	217	215	213	185	183	181	179	177	801	803	805	807	809	811	813	839	841	843	845	847	849	200	135	78	21										
1006	948	147	173	171	169	167	165	163	132	130	128	126	124	122	851	853	855	857	859	861	863	892	894	896	898	900	902	904	148	77	19										
1008	91	119	117	115	113	111	109	107	75	73	71	69	67	65	905	907	909	911	913	915	917	919	949	951	953	955	957	959	961	92	17										
31	61	59	57	55	53	51	49	14	12	10	8	6	4	2	963	965	967	969	971	973	975	977	1010	1012	1014	1016	1018	1020	1022	1024	32										
Inder J. Taneja																	https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic				

11.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144				
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130				
3	993	958	967	59	965	61	57	78	948	76	950	74	957	32	1022	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894				
1021	33	72	937	932	94	930	96	92	82	944	80	938	953	992	4	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132				
5	991	71	91	104	98	926	928	915	109	917	103	934	954	34	1020	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892				
1019	35	955	935	101	910	908	113	914	114	116	924	90	70	990	6	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134				
7	989	956	89	102	112	127	900	121	902	913	923	936	69	36	1018	135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890				
1	975	963	942	107	118	122	901	128	899	907	918	83	62	50	1024	129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896				
30	969	952	79	925	120	904	123	898	125	905	100	946	73	56	995	158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867				
996	55	66	939	920	906	897	126	903	124	119	105	86	959	970	29	868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157				
28	971	65	85	919	909	117	912	111	911	115	106	940	960	54	997	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869				
998	53	961	941	922	927	99	97	110	916	108	921	84	64	972	27	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155				
26	973	63	87	93	931	95	929	933	943	81	945	88	962	52	999	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871				
1000	51	68	58	966	60	964	968	947	77	949	75	951	67	974	25	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153				
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873				
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143				
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272				
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258				
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	259	737	702	711	315	709	317	313	334	692	332	694	330	701	288	766				
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	765	289	328	681	676	350	674	352	348	338	688	336	682	697	736	260				
389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	261	735	327	347	360	354	670	672	659	365	661	359	678	698	290	764				
635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	763	291	699	679	357	654	652	369	658	370	372	668	346	326	734	262				
391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	263	733	700	345	358	368	383	644	377	646	657	667	680	325	292	762				
385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	257	719	707	686	363	374	378	645	384	643	651	662	339	318	306	768				
414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	286	713	696	335	669	376	648	379	642	381	649	356	690	329	312	739				
612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	740	311	322	683	664	650	641	382	647	380	375	361	342	703	714	285				
412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	284	715	321	341	663	653	373	656	367	655	371	362	684	704	310	741				
614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	742	309	705	685	666	671	355	353	366	660	364	665	340	320	716	283				
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	282	717	319	343	349	675	351	673	677	687	337	689	344	706	308	743				
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	744	307	324	314	710	316	708	712	691	333	693	331	695	323	718	281				
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745				
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271				
Inder J. Taneja																https://numbers-magic.com/														@NumbersMagic					

12.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
3	993	922	57	107	128	78	943	902	84	949	964	99	917	32	1022	131	865	794	185	235	256	206	815	774	212	821	836	227	789	160	894																																
1021	33	59	106	921	942	127	80	948	901	86	101	916	963	992	4	893	161	187	234	793	814	255	208	820	773	214	229	788	835	864	132																																
5	991	105	923	58	79	944	126	85	950	900	915	965	100	34	1020	133	863	233	795	186	207	816	254	213	822	772	787	837	228	162	892																																
1019	35	955	90	908	911	93	958	113	63	928	937	72	122	990	6	891	163	827	218	780	783	221	830	241	191	800	809	200	250	862	134																																
7	989	92	907	954	957	910	95	927	112	65	74	121	936	36	1018	135	861	220	779	826	829	782	223	799	240	193	202	249	808	164	890																																
1	975	906	956	91	94	959	909	64	929	111	120	938	73	50	1024	129	847	778	828	219	222	831	781	192	801	239	248	810	201	178	896																																
30	969	123	941	76	61	926	108	103	968	918	897	947	82	56	995	158	841	251	813	204	189	798	236	231	840	790	769	819	210	184	867																																
996	55	77	124	939	924	109	62	966	919	104	83	898	945	970	29	868	183	205	252	811	796	237	190	838	791	232	211	770	817	842	157																																
28	971	940	75	125	110	60	925	920	102	967	946	81	899	54	997	156	843	812	203	253	238	188	797	792	230	839	818	209	771	182	869																																
998	53	912	962	97	88	953	903	70	935	117	114	932	67	972	27	870	181	784	834	225	216	825	775	198	807	245	242	804	195	844	155																																
26	973	98	913	960	951	904	89	933	118	71	68	115	930	52	999	154	845	226	785	832	823	776	217	805	246	199	196	243	802	180	871																																
1000	51	961	96	914	905	87	952	119	69	934	931	66	116	974	25	872	179	833	224	786	777	215	824	247	197	806	803	194	244	846	153																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258																																
387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	259	737	666	313	363	384	334	687	646	340	693	708	355	661	288	766																																
637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	765	289	315	362	665	686	383	336	692	645	342	357	660	707	736	260																																
389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	261	735	361	667	314	335	688	382	341	694	644	659	709	356	290	764																																
635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	763	291	699	346	652	655	349	702	369	319	672	681	328	378	734	262																																
391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	263	733	348	651	698	701	654	351	671	368	321	330	377	680	292	762																																
385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	257	719	650	700	347	350	703	653	320	673	367	376	682	329	306	768																																
414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	286	713	379	685	332	317	670	364	359	712	662	641	691	338	312	739																																
612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	740	311	333	380	683	668	365	318	710	663	360	339	642	689	714	285																																
412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	284	715	684	331	381	366	316	669	664	358	711	690	337	643	310	741																																
614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	742	309	656	706	353	344	697	647	326	679	373	370	676	323	716	283																																
410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	282	717	354	657	704	695	648	345	677	374	327	324	371	674	308	743																																
616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	744	307	705	352	658	649	343	696	375	325	678	675	322	372	718	281																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

13.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
3	993	111	932	57	950	112	931	58	949	113	930	59	948	32	1022	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894																																
1021	33	74	933	128	915	73	934	127	916	72	935	126	917	992	4	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132																																
5	991	968	75	914	93	967	76	913	94	966	77	912	95	34	1020	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892																																
1019	35	897	110	951	92	898	109	952	91	899	108	953	90	990	6	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134																																
7	989	114	929	60	947	115	928	61	946	116	927	62	945	36	1018	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890																																
1	975	71	936	125	918	70	937	124	919	69	938	123	920	50	1024	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896																																
30	969	965	78	911	96	964	79	910	97	963	80	909	98	56	995	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867																																
996	55	900	107	954	89	901	106	955	88	902	105	956	87	970	29	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157																																
28	971	117	926	63	944	118	925	64	943	119	924	65	942	54	997	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869																																
998	53	68	939	122	921	67	940	121	922	66	941	120	923	972	27	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155																																
26	973	962	81	908	99	961	82	907	100	960	83	906	101	52	999	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871																																
1000	51	903	104	957	86	904	103	958	85	905	102	959	84	974	25	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258																																
387	609	495	548	441	566	496	547	442	565	497	546	443	564	416	638	259	737	367	676	313	694	368	675	314	693	369	674	315	692	288	766																																
637	417	458	549	512	531	457	550	511	532	456	551	510	533	608	388	765	289	330	677	384	659	329	678	383	660	328	679	382	661	736	260																																
389	607	584	459	530	477	583	460	529	478	582	461	528	479	418	636	261	735	712	331	658	349	711	332	657	350	710	333	656	351	290	764																																
635	419	513	494	567	476	514	493	568	475	515	492	569	474	606	390	763	291	641	366	695	348	642	365	696	347	643	364	697	346	734	262																																
391	605	498	545	444	563	499	544	445	562	500	543	446	561	420	634	263	733	370	673	316	691	371	672	317	690	372	671	318	689	292	762																																
385	591	455	552	509	534	454	553	508	535	453	554	507	536	434	640	257	719	327	680	381	662	326	681	380	663	325	682	379	664	306	768																																
414	585	581	462	527	480	580	463	526	481	579	464	525	482	440	611	286	713	709	334	655	352	708	335	654	353	707	336	653	354	312	739																																
612	439	516	491	570	473	517	490	571	472	518	489	572	471	586	413	740	311	644	363	698	345	645	362	699	344	646	361	700	343	714	285																																
412	587	501	542	447	560	502	541	448	559	503	540	449	558	438	613	284	715	373	670	319	688	374	669	320	687	375	668	321	686	310	741																																
614	437	452	555	506	537	451	556	505	538	450	557	504	539	588	411	742	309	324	683	378	665	323	684	377	666	322	685	376	667	716	283																																
410	589	578	465	524	483	577	466	523	484	576	467	522	485	436	615	282	717	706	337	652	355	705	338	651	356	704	339	650	357	308	743																																
616	435	519	488	573	470	520	487	574	469	521	486	575	468	590	409	744	307	647	360	701	342	648	359	702	341	649	358	703	340	718	281																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

14.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
3	993	57	961	960	953	64	80	58	962	959	954	63	79	32	1022	131	865	185	833	832	825	192	208	186	834	831	826	191	207	160	894
1021	33	944	88	936	89	97	921	943	87	935	90	98	922	992	4	893	161	816	216	808	217	225	793	815	215	807	218	226	794	864	132
5	991	920	913	113	120	904	105	919	914	114	119	903	106	34	1020	133	863	792	785	241	248	776	233	791	786	242	247	775	234	162	892
1019	35	128	112	905	912	121	897	127	111	906	911	122	898	990	6	891	163	256	240	777	784	249	769	255	239	778	783	250	770	862	134
7	989	81	928	96	929	937	104	82	927	95	930	938	103	36	1018	135	861	209	800	224	801	809	232	210	799	223	802	810	231	164	890
1	975	945	73	65	72	952	968	946	74	66	71	951	967	50	1024	129	847	817	201	193	200	824	840	818	202	194	199	823	839	178	896
30	969	59	963	958	955	62	78	60	964	957	956	61	77	56	995	158	841	187	835	830	827	190	206	188	836	829	828	189	205	184	867
996	55	942	86	934	91	99	923	941	85	933	92	100	924	970	29	868	183	814	214	806	219	227	795	813	213	805	220	228	796	842	157
28	971	918	915	115	118	902	107	917	916	116	117	901	108	54	997	156	843	790	787	243	246	774	235	789	788	244	245	773	236	182	869
998	53	126	110	907	910	123	899	125	109	908	909	124	900	972	27	870	181	254	238	779	782	251	771	253	237	780	781	252	772	844	155
26	973	83	926	94	931	939	102	84	925	93	932	940	101	52	999	154	845	211	798	222	803	811	230	212	797	221	804	812	229	180	871
1000	51	947	75	67	70	950	966	948	76	68	69	949	965	974	25	872	179	819	203	195	198	822	838	820	204	196	197	821	837	846	153
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	259	737	313	705	704	697	320	336	314	706	703	698	319	335	288	766
637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	765	289	688	344	680	345	353	665	687	343	679	346	354	666	736	260
389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	261	735	664	657	369	376	648	361	663	658	370	375	647	362	290	764
635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	763	291	384	368	649	656	377	641	383	367	650	655	378	642	734	262
391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	263	733	337	672	352	673	681	360	338	671	351	674	682	359	292	762
385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	257	719	689	329	321	328	696	712	690	330	322	327	695	711	306	768
414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	286	713	315	707	702	699	318	334	316	708	701	700	317	333	312	739
612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	740	311	686	342	678	347	355	667	685	341	677	348	356	668	714	285
412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	284	715	662	659	371	374	646	363	661	660	372	373	645	364	310	741
614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	742	309	382	366	651	654	379	643	381	365	652	653	380	644	716	283
410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	282	717	339	670	350	675	683	358	340	669	349	676	684	357	308	743
616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	744	307	691	331	323	326	694	710	692	332	324	325	693	709	718	281
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271

15.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144				
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130				
3	993	964	962	59	968	60	62	946	944	77	950	78	80	32	1022	131	865	836	834	187	840	188	190	818	816	205	822	206	208	160	894				
1021	33	58	73	954	67	956	967	76	91	936	85	938	949	992	4	893	161	186	201	826	195	828	839	204	219	808	213	810	821	864	132				
5	991	64	68	955	74	953	961	82	86	937	92	935	943	34	1020	133	863	192	196	827	202	825	833	210	214	809	220	807	815	162	892				
1019	35	66	958	69	952	71	959	84	940	87	934	89	941	990	6	891	163	194	830	197	824	199	831	212	812	215	806	217	813	862	134				
7	989	960	951	72	957	70	65	942	933	90	939	88	83	36	1018	135	861	832	823	200	829	198	193	814	805	218	811	216	211	164	890				
1	975	963	63	966	57	965	61	945	81	948	75	947	79	50	1024	129	847	835	191	838	185	837	189	817	209	820	203	819	207	178	896				
30	969	910	908	113	914	114	116	928	926	95	932	96	98	56	995	158	841	782	780	241	786	242	244	800	798	223	804	224	226	184	867				
996	55	112	127	900	121	902	913	94	109	918	103	920	931	970	29	868	183	240	255	772	249	774	785	222	237	790	231	792	803	842	157				
28	971	118	122	901	128	899	907	100	104	919	110	917	925	54	997	156	843	246	250	773	256	771	779	228	232	791	238	789	797	182	869				
998	53	120	904	123	898	125	905	102	922	105	916	107	923	972	27	870	181	248	776	251	770	253	777	230	794	233	788	235	795	844	155				
26	973	906	897	126	903	124	119	924	915	108	921	106	101	52	999	154	845	778	769	254	775	252	247	796	787	236	793	234	229	180	871				
1000	51	909	117	912	111	911	115	927	99	930	93	929	97	974	25	872	179	781	245	784	239	783	243	799	227	802	221	801	225	846	153				
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873				
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143				
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272				
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258				
387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	259	737	708	706	315	712	316	318	690	688	333	694	334	336	288	766				
637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	765	289	314	329	698	323	700	711	332	347	680	341	682	693	736	260				
389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	261	735	320	324	699	330	697	705	338	342	681	348	679	687	290	764				
635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	763	291	322	702	325	696	327	703	340	684	343	678	345	685	734	262				
391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	263	733	704	695	328	701	326	321	686	677	346	683	344	339	292	762				
385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	257	719	707	319	710	313	709	317	689	337	692	331	691	335	306	768				
414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	286	713	654	652	369	658	370	372	672	670	351	676	352	354	312	739				
612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	740	311	368	383	644	377	646	657	350	365	662	359	664	675	714	285				
412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	284	715	374	378	645	384	643	651	356	360	663	366	661	669	310	741				
614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	742	309	376	648	379	642	381	649	358	666	361	660	363	667	716	283				
410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	282	717	650	641	382	647	380	375	668	659	364	665	362	357	308	743				
616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	590	409	744	307	653	373	656	367	655	371	671	355	674	349	673	353	718	281				
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745				
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271				
Inder J. Taneja																https://numbers-magic.com/														@NumbersMagic					

16.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
3	993	922	57	107	128	78	943	902	84	949	964	99	917	32	1022	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894																																
1021	33	59	106	921	942	127	80	948	901	86	101	916	963	992	4	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132																																
5	991	105	923	58	79	944	126	85	950	900	915	965	100	34	1020	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892																																
1019	35	955	90	908	911	93	958	113	63	928	937	72	122	990	6	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134																																
7	989	92	907	954	957	910	95	927	112	65	74	121	936	36	1018	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890																																
1	975	906	956	91	94	959	909	64	929	111	120	938	73	50	1024	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896																																
30	969	123	941	76	61	926	108	103	968	918	897	947	82	56	995	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867																																
996	55	77	124	939	924	109	62	966	919	104	83	898	945	970	29	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157																																
28	971	940	75	125	110	60	925	920	102	967	946	81	899	54	997	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869																																
998	53	912	962	97	88	953	903	70	935	117	114	932	67	972	27	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155																																
26	973	98	913	960	951	904	89	933	118	71	68	115	930	52	999	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871																																
1000	51	961	96	914	905	87	952	119	69	934	931	66	116	974	25	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258																																
387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	259	737	313	705	704	697	320	336	314	706	703	698	319	335	288	766																																
637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	765	289	688	344	680	345	353	665	687	343	679	346	354	666	736	260																																
389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	261	735	664	657	369	376	648	361	663	658	370	375	647	362	290	764																																
635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	763	291	384	368	649	656	377	641	383	367	650	655	378	642	734	262																																
391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	263	733	337	672	352	673	681	360	338	671	351	674	682	359	292	762																																
385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	257	719	689	329	321	328	696	712	690	330	322	327	695	711	306	768																																
414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	286	713	315	707	702	699	318	334	316	708	701	700	317	333	312	739																																
612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	740	311	686	342	678	347	355	667	685	341	677	348	356	668	714	285																																
412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	284	715	662	659	371	374	646	363	661	660	372	373	645	364	310	741																																
614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	742	309	382	366	651	654	379	643	381	365	652	653	380	644	716	283																																
410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	282	717	339	670	350	675	683	358	340	669	349	676	684	357	308	743																																
616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	590	409	744	307	691	331	323	326	694	710	692	332	324	325	693	709	718	281																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

17.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
3	993	958	967	59	965	61	57	78	948	76	950	74	957	32	1022	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
1021	33	72	937	932	94	930	96	92	82	944	80	938	953	992	4	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
5	991	71	91	125	904	97	924	117	912	105	916	934	954	34	1020	133	863	199	219	253	776	225	796	245	784	233	788	806	826	162	892																																
1019	35	955	935	100	921	128	901	108	913	120	909	90	70	990	6	891	163	827	807	228	793	256	773	236	785	248	781	218	198	862	134																																
7	989	956	89	928	101	900	121	920	109	908	113	936	69	36	1018	135	861	828	217	800	229	772	249	792	237	780	241	808	197	164	890																																
1	975	963	942	897	124	925	104	905	116	917	112	83	62	50	1024	129	847	835	814	769	252	797	232	777	244	789	240	211	190	178	896																																
30	969	952	79	126	903	98	923	118	911	106	915	946	73	56	995	158	841	824	207	254	775	226	795	246	783	234	787	818	201	184	867																																
996	55	66	939	99	922	127	902	107	914	119	910	86	959	970	29	868	183	194	811	227	794	255	774	235	786	247	782	214	831	842	157																																
28	971	65	85	927	102	899	122	919	110	907	114	940	960	54	997	156	843	193	213	799	230	771	250	791	238	779	242	812	832	182	869																																
998	53	961	941	898	123	926	103	906	115	918	111	84	64	972	27	870	181	833	813	770	251	798	231	778	243	790	239	212	192	844	155																																
26	973	63	87	93	931	95	929	933	943	81	945	88	962	52	999	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
1000	51	68	58	966	60	964	968	947	77	949	75	951	67	974	25	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258																																
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	259	737	702	711	315	709	317	313	334	692	332	694	330	701	288	766																																
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	765	289	328	681	676	350	674	352	348	338	688	336	682	697	736	260																																
389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	261	735	327	347	381	648	353	668	373	656	361	660	678	698	290	764																																
635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	763	291	699	679	356	665	384	645	364	657	376	653	346	326	734	262																																
391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	263	733	700	345	672	357	644	377	664	365	652	369	680	325	292	762																																
385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	257	719	707	686	641	380	669	360	649	372	661	368	339	318	306	768																																
414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	286	713	696	335	382	647	354	667	374	655	362	659	690	329	312	739																																
612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	740	311	322	683	355	666	383	646	363	658	375	654	342	703	714	285																																
412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	284	715	321	341	671	358	643	378	663	366	651	370	684	704	310	741																																
614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	742	309	705	685	642	379	670	359	650	371	662	367	340	320	716	283																																
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	282	717	319	343	349	675	351	673	677	687	337	689	344	706	308	743																																
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	744	307	324	314	710	316	708	712	691	333	693	331	695	323	718	281																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

18.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	72	66	958	960	947	77	949	71	104	98	926	928	915	109	917	103
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	69	942	940	81	946	82	84	956	101	910	908	113	914	114	116	924
6	16	31	996	25	998	1009	1019	38	48	63	964	57	966	977	987	70	80	95	932	89	934	945	955	102	112	127	900	121	902	913	923
11	22	26	997	32	995	1003	1014	43	54	58	965	64	963	971	982	75	86	90	933	96	931	939	950	107	118	122	901	128	899	907	918
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	989	56	968	59	962	61	969	36	957	88	936	91	930	93	937	68	925	120	904	123	898	125	905	100
1016	1002	993	30	999	28	23	9	984	970	961	62	967	60	55	41	952	938	929	94	935	92	87	73	920	906	897	126	903	124	119	105
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	951	941	85	944	79	943	83	74	919	909	117	912	111	911	115	106
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	954	959	67	65	78	948	76	953	922	927	99	97	110	916	108	921
360	354	670	672	659	365	661	359	392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	136	130	894	896	883	141	885	135
357	654	652	369	658	370	372	668	389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	133	878	876	145	882	146	148	892
358	368	383	644	377	646	657	667	390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	134	144	159	868	153	870	881	891
363	374	378	645	384	643	651	662	395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	139	150	154	869	160	867	875	886
669	376	648	379	642	381	649	356	637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	893	152	872	155	866	157	873	132
664	650	641	382	647	380	375	361	632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	888	874	865	158	871	156	151	137
663	653	373	656	367	655	371	362	631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	887	877	149	880	143	879	147	138
666	671	355	353	366	660	364	665	634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	890	895	131	129	142	884	140	889
328	322	702	704	691	333	693	327	488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	168	162	862	864	851	173	853	167
325	686	684	337	690	338	340	700	485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	165	846	844	177	850	178	180	860
326	336	351	676	345	678	689	699	486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	166	176	191	836	185	838	849	859
331	342	346	677	352	675	683	694	491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	171	182	186	837	192	835	843	854
701	344	680	347	674	349	681	324	541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	861	184	840	187	834	189	841	164
696	682	673	350	679	348	343	329	536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	856	842	833	190	839	188	183	169
695	685	341	688	335	687	339	330	535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	855	845	181	848	175	847	179	170
698	703	323	321	334	692	332	697	538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	858	863	163	161	174	852	172	857
296	290	734	736	723	301	725	295	264	258	766	768	755	269	757	263	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
293	718	716	305	722	306	308	732	261	750	748	273	754	274	276	764	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
294	304	319	708	313	710	721	731	262	272	287	740	281	742	753	763	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
299	310	314	709	320	707	715	726	267	278	282	741	288	739	747	758	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
733	312	712	315	706	317	713	292	765	280	744	283	738	285	745	260	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
728	714	705	318	711	316	311	297	760	746	737	286	743	284	279	265	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
727	717	309	720	303	719	307	298	759	749	277	752	271	751	275	266	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
730	735	291	289	302	724	300	729	762	767	259	257	270	756	268	761	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

19.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	778	258	768	256	770	254	772	252	251	775	776	789	766	246	245	781	243	783	241	785	239	787	237	248	71	956	65	958
218	805	224	803	799	291	743	283	741	285	739	287	737	289	735	271	744	293	731	295	729	297	727	299	725	301	733	226	66	957	72	955
808	219	802	221	227	303	693	685	339	687	337	689	690	334	333	322	341	695	696	328	698	326	700	324	702	331	722	798	960	67	954	69
801	222	807	220	797	721	342	657	375	651	373	653	371	655	369	666	351	659	365	661	363	663	361	665	367	683	304	228	953	70	959	68
215	812	209	814	229	305	682	648	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	377	343	720	796	79	948	73	950
210	813	216	811	795	719	344	378	408	597	433	593	431	595	429	604	415	599	425	601	423	603	427	617	647	681	306	230	74	949	80	947
816	211	810	213	231	307	680	646	616	590	573	569	570	454	453	446	457	575	576	448	578	451	435	409	379	345	718	794	952	75	946	77
809	214	815	212	793	717	346	380	410	436	458	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	567	589	615	645	679	308	232	945	78	951	76
207	820	201	822	233	309	678	644	614	588	566	475	538	543	483	481	494	532	492	537	550	459	437	411	381	347	716	792	87	940	81	942
202	821	208	819	791	715	348	382	412	438	460	551	535	525	501	528	495	527	499	490	474	565	587	613	643	677	310	234	82	941	88	939
824	203	818	205	235	311	676	642	612	586	564	473	536	522	518	505	508	519	503	489	552	461	439	413	383	349	714	790	944	83	938	85
817	206	823	204	225	713	350	384	414	440	462	558	541	504	511	516	513	510	521	484	467	563	585	611	641	675	312	800	937	86	943	84
199	828	193	830	270	723	313	376	385	434	441	463	491	502	515	512	509	514	523	534	562	584	591	640	649	712	302	755	95	932	89	934
194	829	200	827	756	745	321	358	391	420	445	555	486	496	506	517	520	507	529	539	470	580	605	634	667	704	280	269	90	933	96	931
832	195	826	197	268	279	705	668	635	606	581	469	485	526	524	497	530	498	500	540	556	444	419	390	357	320	746	757	936	91	930	93
825	198	831	196	758	747	319	356	389	418	443	557	488	482	542	544	531	493	533	487	468	582	607	636	669	706	278	267	929	94	935	92
191	836	185	838	266	277	707	670	637	608	583	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	442	417	388	355	318	748	759	103	924	97	926
186	837	192	835	760	749	317	354	387	416	574	456	455	571	572	579	568	450	449	577	447	452	609	638	671	708	276	265	98	925	104	923
840	187	834	189	264	275	709	672	639	598	592	432	594	430	596	421	610	426	600	424	602	422	428	386	353	316	750	761	928	99	922	101
833	190	839	188	762	751	315	352	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	673	710	274	263	921	102	927	100
183	844	177	846	262	273	711	658	650	374	652	372	654	370	656	359	674	366	660	364	662	362	664	360	368	314	752	763	111	916	105	918
178	845	184	843	764	753	694	340	686	338	688	336	335	691	692	703	684	330	329	697	327	699	325	701	323	332	272	261	106	917	112	915
848	179	842	181	260	292	282	742	284	740	286	738	288	736	290	754	281	732	294	730	296	728	298	726	300	724	734	765	920	107	914	109
841	182	847	180	777	767	257	769	255	771	253	773	774	250	249	236	259	779	780	244	782	242	784	240	786	238	788	247	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

20.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	790	799	227	797	229	225	246	780	244	782	242	789	718	727	299	725	301	297	318	708	316	710	314	717	71	956	65	958
218	805	224	803	240	769	764	262	762	264	260	776	248	770	785	312	697	692	334	690	336	332	322	704	320	698	713	66	957	72	955	
808	219	802	221	239	259	272	266	758	760	747	277	749	271	766	786	311	331	344	338	686	688	675	349	677	343	694	714	960	67	954	69
801	222	807	220	787	767	269	742	740	281	746	282	284	756	258	238	715	695	341	670	668	353	674	354	356	684	330	310	953	70	959	68
215	812	209	814	788	257	270	280	295	732	289	734	745	755	768	237	716	329	342	352	367	660	361	662	673	683	696	309	79	948	73	950
210	813	216	811	795	774	275	286	290	733	296	731	739	750	251	230	723	702	347	358	362	661	368	659	667	678	323	302	74	949	80	947
816	211	810	213	784	247	757	288	736	291	730	293	737	268	778	241	712	319	685	360	664	363	658	365	665	340	706	313	952	75	946	77
809	214	815	212	234	771	752	738	729	294	735	292	287	273	254	791	306	699	680	666	657	366	663	364	359	345	326	719	945	78	951	76
207	820	201	822	233	253	751	741	285	744	279	743	283	274	772	792	305	325	679	669	357	672	351	671	355	346	700	720	87	940	81	942
202	821	208	819	793	773	754	759	267	265	278	748	276	753	252	232	721	701	682	687	339	337	350	676	348	681	324	304	82	941	88	939
824	203	818	205	231	255	261	763	263	761	765	775	249	777	256	794	303	327	333	691	335	689	693	703	321	705	328	722	944	83	938	85
817	206	823	204	236	226	798	228	796	800	779	245	781	243	783	235	308	298	726	300	724	728	707	317	709	315	711	307	937	86	943	84
199	828	193	830	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	646	655	371	653	373	369	390	636	388	638	386	645	95	932	89	934
194	829	200	827	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	384	625	620	406	618	408	404	394	632	392	626	641	90	933	96	931
832	195	826	197	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	383	403	416	410	614	616	603	421	605	415	622	642	936	91	930	93
825	198	831	196	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	643	623	413	598	596	425	602	426	428	612	402	382	929	94	935	92
191	836	185	838	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	644	401	414	424	439	588	433	590	601	611	624	381	103	924	97	926
186	837	192	835	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	651	630	419	430	434	589	440	587	595	606	395	374	98	925	104	923
840	187	834	189	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	640	391	613	432	592	435	586	437	593	412	634	385	928	99	922	101
833	190	839	188	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	378	627	608	594	585	438	591	436	431	417	398	647	921	102	927	100
183	844	177	846	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	377	397	607	597	429	600	423	599	427	418	628	648	111	916	105	918
178	845	184	843	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	649	629	610	615	411	409	422	604	420	609	396	376	106	917	112	915
848	179	842	181	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	375	399	405	619	407	617	621	631	393	633	400	650	920	107	914	109
841	182	847	180	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	380	370	654	372	652	656	635	389	637	387	639	379	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

21.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	790	799	227	797	229	225	246	780	244	782	242	789	718	727	299	725	301	297	318	708	316	710	314	717	71	956	65	958
218	805	224	803	240	247	742	763	259	777	750	282	296	274	735	785	312	319	670	691	331	705	678	354	368	346	663	713	66	957	72	955
808	219	802	221	239	289	258	283	255	732	759	776	272	758	743	786	311	361	330	355	327	660	687	704	344	686	671	714	960	67	954	69
801	222	807	220	787	748	774	269	729	765	294	753	260	248	285	238	715	676	702	341	657	693	366	681	332	320	357	310	953	70	959	68
215	812	209	814	788	773	766	256	280	267	263	288	737	744	751	237	716	701	694	328	352	339	335	360	665	672	679	309	79	948	73	950
210	813	216	811	795	284	749	262	768	291	747	250	775	731	268	230	723	356	677	334	696	363	675	322	703	659	340	302	74	949	80	947
816	211	810	213	784	265	276	740	755	254	734	761	281	772	287	241	712	337	348	668	683	326	662	689	353	700	359	313	952	75	946	77
809	214	815	212	234	752	295	736	271	266	771	745	760	277	252	791	306	680	367	664	343	338	699	673	688	349	324	719	945	78	951	76
207	820	201	822	233	730	253	769	292	741	286	275	756	261	762	792	305	658	325	697	364	669	358	347	684	333	690	720	87	940	81	942
202	821	208	819	793	273	279	290	770	754	251	738	739	767	264	232	721	345	351	362	698	682	323	666	667	695	336	304	82	941	88	939
824	203	818	205	231	764	733	757	746	278	270	257	249	293	778	794	303	692	661	685	674	350	342	329	321	365	706	722	944	83	938	85
817	206	823	204	236	226	798	228	796	800	779	245	781	243	783	235	308	298	726	300	724	728	707	317	709	315	711	307	937	86	943	84
199	828	193	830	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	646	655	371	653	373	369	390	636	388	638	386	645	95	932	89	934
194	829	200	827	456	463	526	547	475	561	534	498	512	490	519	569	384	391	598	619	403	633	606	426	440	418	591	641	90	933	96	931
832	195	826	197	455	505	474	499	471	516	543	560	488	542	527	570	383	433	402	427	399	588	615	632	416	614	599	642	936	91	930	93
825	198	831	196	571	532	558	485	513	549	510	537	476	464	501	454	643	604	630	413	585	621	438	609	404	392	429	382	929	94	935	92
191	836	185	838	572	557	550	472	496	483	479	504	521	528	535	453	644	629	622	400	424	411	407	432	593	600	607	381	103	924	97	926
186	837	192	835	579	500	533	478	552	507	531	466	559	515	484	446	651	428	605	406	624	435	603	394	631	587	412	374	98	925	104	923
840	187	834	189	568	481	492	524	539	470	518	545	497	556	503	457	640	409	420	596	611	398	590	617	425	628	431	385	928	99	922	101
833	190	839	188	450	536	511	520	487	482	555	529	544	493	468	575	378	608	439	592	415	410	627	601	616	421	396	647	921	102	927	100
183	844	177	846	449	514	469	553	508	525	502	491	540	477	546	576	377	586	397	625	436	597	430	419	612	405	618	648	111	916	105	918
178	845	184	843	577	489	495	506	554	538	467	522	523	551	480	448	649	417	423	434	626	610	395	594	595	623	408	376	106	917	112	915
848	179	842	181	447	548	517	541	530	494	486	473	465	509	562	578	375	620	589	613	602	422	414	401	393	437	634	650	920	107	914	109
841	182	847	180	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	380	370	654	372	652	656	635	389	637	387	639	379	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

22.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	790	799	227	797	229	225	246	780	244	782	242	789	718	727	299	725	301	297	318	708	316	710	314	717	71	956	65	958
218	805	224	803	240	769	764	262	762	264	260	250	776	248	770	785	312	697	692	334	690	336	332	322	704	320	698	713	66	957	72	955
808	219	802	221	239	259	293	736	265	756	285	744	273	748	766	786	311	331	365	664	337	684	357	672	345	676	694	714	960	67	954	69
801	222	807	220	787	767	268	753	296	733	276	745	288	741	258	238	715	695	340	681	368	661	348	673	360	669	330	310	953	70	959	68
215	812	209	814	788	257	760	269	732	289	752	277	740	281	768	237	716	329	688	341	660	361	680	349	668	353	696	309	79	948	73	950
210	813	216	811	795	774	729	292	757	272	737	284	749	280	251	230	723	702	657	364	685	344	665	356	677	352	323	302	74	949	80	947
816	211	810	213	784	247	294	735	266	755	286	743	274	747	778	241	712	319	366	663	338	683	358	671	346	675	706	313	952	75	946	77
809	214	815	212	234	771	267	754	295	734	275	746	287	742	254	791	306	699	339	682	367	662	347	674	359	670	326	719	945	78	951	76
207	820	201	822	233	253	759	270	731	290	751	278	739	282	772	792	305	325	687	342	659	362	679	350	667	354	700	720	87	940	81	942
202	821	208	819	793	773	730	291	758	271	738	283	750	279	252	232	721	701	658	363	686	343	666	355	678	351	324	304	82	941	88	939
824	203	818	205	231	255	261	763	263	761	765	775	249	777	256	794	303	327	333	691	335	689	693	703	321	705	328	722	944	83	938	85
817	206	823	204	236	226	798	228	796	800	779	245	781	243	783	235	308	298	726	300	724	728	707	317	709	315	711	307	937	86	943	84
199	828	193	830	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	646	655	371	653	373	369	390	636	388	638	386	645	95	932	89	934
194	829	200	827	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	384	625	620	406	618	408	404	394	632	392	626	641	90	933	96	931
832	195	826	197	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	383	403	437	592	409	612	429	600	417	604	622	642	936	91	930	93
825	198	831	196	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	643	623	412	609	440	589	420	601	432	597	402	382	929	94	935	92
191	836	185	838	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	644	401	616	413	588	433	608	421	596	425	624	381	103	924	97	926
186	837	192	835	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	651	630	585	436	613	416	593	428	605	424	395	374	98	925	104	923
840	187	834	189	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	640	391	438	591	410	611	430	599	418	603	634	385	928	99	922	101
833	190	839	188	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	378	627	411	610	439	590	419	602	431	598	398	647	921	102	927	100
183	844	177	846	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	377	397	615	414	587	434	607	422	595	426	628	648	111	916	105	918
178	845	184	843	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	649	629	586	435	614	415	594	427	606	423	396	376	106	917	112	915
848	179	842	181	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	375	399	405	619	407	617	621	631	393	633	400	650	920	107	914	109
841	182	847	180	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	380	370	654	372	652	656	635	389	637	387	639	379	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

23.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	790	799	227	797	229	225	246	780	244	782	242	789	718	727	299	725	301	297	318	708	316	710	314	717	71	956	65	958
218	805	224	803	240	769	764	262	762	264	260	250	776	248	770	785	312	697	692	334	690	336	332	322	704	320	698	713	66	957	72	955
808	219	802	221	239	259	272	266	758	760	747	277	749	271	766	786	311	331	365	664	337	684	357	672	345	676	694	714	960	67	954	69
801	222	807	220	787	767	269	742	740	281	746	282	284	756	258	238	715	695	340	681	368	661	348	673	360	669	330	310	953	70	959	68
215	812	209	814	788	257	270	280	295	732	289	734	745	755	768	237	716	329	688	341	660	361	680	349	668	353	696	309	79	948	73	950
210	813	216	811	795	774	275	286	290	733	296	731	739	750	251	230	723	702	657	364	685	344	665	356	677	352	323	302	74	949	80	947
816	211	810	213	784	247	757	288	736	291	730	293	737	268	778	241	712	319	366	663	338	683	358	671	346	675	706	313	952	75	946	77
809	214	815	212	234	771	752	738	729	294	735	292	287	273	254	791	306	699	339	682	367	662	347	674	359	670	326	719	945	78	951	76
207	820	201	822	233	253	751	741	285	744	279	743	283	274	772	792	305	325	687	342	659	362	679	350	667	354	700	720	87	940	81	942
202	821	208	819	793	773	754	759	267	265	278	748	276	753	252	232	721	701	658	363	686	343	666	355	678	351	324	304	82	941	88	939
824	203	818	205	231	255	261	763	263	761	765	775	249	777	256	794	303	327	333	691	335	689	693	703	321	705	328	722	944	83	938	85
817	206	823	204	236	226	798	228	796	800	779	245	781	243	783	235	308	298	726	300	724	728	707	317	709	315	711	307	937	86	943	84
199	828	193	830	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	652	650	371	656	372	374	634	632	389	638	390	392	95	932	89	934
194	829	200	827	456	463	526	547	475	561	534	498	512	490	519	569	370	385	642	379	644	655	388	403	624	397	626	637	90	933	96	931
832	195	826	197	455	505	474	499	471	516	543	560	488	542	527	570	376	380	643	386	641	649	394	398	625	404	623	631	936	91	930	93
825	198	831	196	571	532	558	485	513	549	510	537	476	464	501	454	378	646	381	640	383	647	396	628	399	622	401	629	929	94	935	92
191	836	185	838	572	557	550	472	496	483	479	504	521	528	535	453	648	639	384	645	382	377	630	621	402	627	400	395	103	924	97	926
186	837	192	835	579	500	533	478	552	507	531	466	559	515	484	446	651	375	654	369	653	373	633	393	636	387	635	391	98	925	104	923
840	187	834	189	568	481	492	524	539	470	518	545	497	556	503	457	598	596	425	602	426	428	616	614	407	620	408	410	928	99	922	101
833	190	839	188	450	536	511	520	487	482	555	529	544	493	468	575	424	439	588	433	590	601	406	421	606	415	608	619	921	102	927	100
183	844	177	846	449	514	469	553	508	525	502	491	540	477	546	576	430	434	589	440	587	595	412	416	607	422	605	613	111	916	105	918
178	845	184	843	577	489	495	506	554	538	467	522	523	551	480	448	432	592	435	586	437	593	414	610	417	604	419	611	106	917	112	915
848	179	842	181	447	548	517	541	530	494	486	473	465	509	562	578	594	585	438	591	436	431	612	603	420	609	418	413	920	107	914	109
841	182	847	180	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	597	429	600	423	599	427	615	411	618	405	617	409	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

24.

7 1020 1 1022	15 1012 9 1014	23 1004 17 1006	31 996 25 998	39 988 33 990	47 980 41 982	55 972 49 974	63 964 57 966
2 1021 8 1019	10 1013 16 1011	18 1005 24 1003	26 997 32 995	34 989 40 987	42 981 48 979	50 973 56 971	58 965 64 963
1024 3 1018 5	1016 11 1010 13	1008 19 1002 21	1000 27 994 29	992 35 986 37	984 43 978 45	976 51 970 53	968 59 962 61
1017 6 1023 4	1009 14 1015 12	1001 22 1007 20	993 30 999 28	985 38 991 36	977 46 983 44	969 54 975 52	961 62 967 60
223 804 217 806	232 226 798 800	787 237 789 231	264 258 766 768	755 269 757 263	296 290 734 736	723 301 725 295	71 956 65 958
218 805 224 803	229 782 780 241	786 242 244 796	261 750 748 273	754 274 276 764	293 718 716 305	722 306 308 732	66 957 72 955
808 219 802 221	230 240 255 772	249 774 785 795	262 272 287 740	281 742 753 763	294 304 319 708	313 710 721 731	960 67 954 69
801 222 807 220	235 246 250 773	256 771 779 790	267 278 282 741	288 739 747 758	299 310 314 709	320 707 715 726	953 70 959 68
215 812 209 814	797 248 776 251	770 253 777 228	765 280 744 283	738 285 745 260	733 312 712 315	706 317 713 292	79 948 73 950
210 813 216 811	792 778 769 254	775 252 247 233	760 746 737 286	743 284 279 265	728 714 705 318	711 316 311 297	74 949 80 947
816 211 810 213	791 781 245 784	239 783 243 234	759 749 277 752	271 751 275 266	727 717 309 720	303 719 307 298	952 75 946 77
809 214 815 212	794 799 227 225	238 788 236 793	762 767 259 257	270 756 268 761	730 735 291 289	302 724 300 729	945 78 951 76
207 820 201 822	456 450 574 576	563 461 565 455	488 482 542 544	531 493 533 487	328 322 702 704	691 333 693 327	87 940 81 942
202 821 208 819	453 558 556 465	562 466 468 572	485 526 524 497	530 498 500 540	325 686 684 337	690 338 340 700	82 941 88 939
824 203 818 205	454 464 479 548	473 550 561 571	486 496 511 516	505 518 529 539	326 336 351 676	345 678 689 699	944 83 938 85
817 206 823 204	459 470 474 549	480 547 555 566	491 502 506 517	512 515 523 534	331 342 346 677	352 675 683 694	937 86 943 84
199 828 193 830	573 472 552 475	546 477 553 452	541 504 520 507	514 509 521 484	701 344 680 347	674 349 681 324	95 932 89 934
194 829 200 827	568 554 545 478	551 476 471 457	536 522 513 510	519 508 503 489	696 682 673 350	679 348 343 329	90 933 96 931
832 195 826 197	567 557 469 560	463 559 467 458	535 525 501 528	495 527 499 490	695 685 341 688	335 687 339 330	936 91 930 93
825 198 831 196	570 575 451 449	462 564 460 569	538 543 483 481	494 532 492 537	698 703 323 321	334 692 332 697	929 94 935 92
191 836 185 838	424 418 606 608	595 429 597 423	392 386 638 640	627 397 629 391	360 354 670 672	659 365 661 359	103 924 97 926
186 837 192 835	421 590 588 433	594 434 436 604	389 622 620 401	626 402 404 636	357 654 652 369	658 370 372 668	98 925 104 923
840 187 834 189	422 432 447 580	441 582 593 603	390 400 415 612	409 614 625 635	358 368 383 644	377 646 657 667	928 99 922 101
833 190 839 188	427 438 442 581	448 579 587 598	395 406 410 613	416 611 619 630	363 374 378 645	384 643 651 662	921 102 927 100
183 844 177 846	605 440 584 443	578 445 585 420	637 408 616 411	610 413 617 388	669 376 648 379	642 381 649 356	111 916 105 918
178 845 184 843	600 586 577 446	583 444 439 425	632 618 609 414	615 412 407 393	664 650 641 382	647 380 375 361	106 917 112 915
848 179 842 181	599 589 437 592	431 591 435 426	631 621 405 624	399 623 403 394	663 653 373 656	367 655 371 362	920 107 914 109
841 182 847 180	602 607 419 417	430 596 428 601	634 639 387 385	398 628 396 633	666 671 355 353	366 660 364 665	913 110 919 108
175 852 169 854	167 860 161 862	159 868 153 870	151 876 145 878	143 884 137 886	135 892 129 894	127 900 121 902	119 908 113 910
170 853 176 851	162 861 168 859	154 869 160 867	146 877 152 875	138 885 144 883	130 893 136 891	122 901 128 899	114 909 120 907
856 171 850 173	864 163 858 165	872 155 866 157	880 147 874 149	888 139 882 141	896 131 890 133	904 123 898 125	912 115 906 117
849 174 855 172	857 166 863 164	865 158 871 156	873 150 879 148	881 142 887 140	889 134 895 132	897 126 903 124	905 118 911 116
Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		@NumbersMagic	

25.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	796	794	227	800	228	230	778	776	245	782	246	248	760	758	263	764	264	266	742	740	281	746	282	284	71	956	65	958
218	805	224	803	226	241	786	235	788	799	244	259	768	253	770	781	262	277	750	271	752	763	280	295	732	289	734	745	66	957	72	955
808	219	802	221	232	236	787	242	785	793	250	254	769	260	767	775	268	272	751	278	749	757	286	290	733	296	731	739	960	67	954	69
801	222	807	220	234	790	237	784	239	791	252	772	255	766	257	773	270	754	273	748	275	755	288	736	291	730	293	737	953	70	959	68
215	812	209	814	792	783	240	789	238	233	774	765	258	771	256	251	756	747	276	753	274	269	738	729	294	735	292	287	79	948	73	950
210	813	216	811	795	231	798	225	797	229	777	249	780	243	779	247	759	267	762	261	761	265	741	285	744	279	743	283	74	949	80	947
816	211	810	213	598	596	425	602	426	428	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	724	722	299	728	300	302	952	75	946	77
809	214	815	212	424	439	588	433	590	601	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	298	313	714	307	716	727	945	78	951	76
207	820	201	822	430	434	589	440	587	595	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	304	308	715	314	713	721	87	940	81	942
202	821	208	819	432	592	435	586	437	593	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	306	718	309	712	311	719	82	941	88	939
824	203	818	205	594	585	438	591	436	431	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	720	711	312	717	310	305	944	83	938	85
817	206	823	204	597	429	600	423	599	427	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	723	303	726	297	725	301	937	86	943	84
199	828	193	830	616	614	407	620	408	410	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	706	704	317	710	318	320	95	932	89	934
194	829	200	827	406	421	606	415	608	619	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	316	331	696	325	698	709	90	933	96	931
832	195	826	197	412	416	607	422	605	613	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	322	326	697	332	695	703	936	91	930	93
825	198	831	196	414	610	417	604	419	611	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	324	700	327	694	329	701	929	94	935	92
191	836	185	838	612	603	420	609	418	413	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	702	693	330	699	328	323	103	924	97	926
186	837	192	835	615	411	618	405	617	409	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	705	321	708	315	707	319	98	925	104	923
840	187	834	189	634	632	389	638	390	392	652	650	371	656	372	374	670	668	353	674	354	356	688	686	335	692	336	338	928	99	922	101
833	190	839	188	388	403	624	397	626	637	370	385	642	379	644	655	352	367	660	361	662	673	334	349	678	343	680	691	921	102	927	100
183	844	177	846	394	398	625	404	623	631	376	380	643	386	641	649	358	362	661	368	659	667	340	344	679	350	677	685	111	916	105	918
178	845	184	843	396	628	399	622	401	629	378	646	381	640	383	647	360	664	363	658	365	665	342	682	345	676	347	683	106	917	112	915
848	179	842	181	630	621	402	627	400	395	648	639	384	645	382	377	666	657	366	663	364	359	684	675	348	681	346	341	920	107	914	109
841	182	847	180	633	393	636	387	635	391	651	375	654	369	653	373	669	357	672	351	671	355	687	339	690	333	689	337	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																			

26.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	796	794	227	800	228	230	778	776	245	782	246	248	760	758	263	764	264	266	742	740	281	746	282	284	71	956	65	958
218	805	224	803	226	241	786	235	788	799	244	259	768	253	770	781	262	277	750	271	752	763	280	295	732	289	734	745	66	957	72	955
808	219	802	221	232	236	787	242	785	793	250	254	769	260	767	775	268	272	751	278	749	757	286	290	733	296	731	739	960	67	954	69
801	222	807	220	234	790	237	784	239	791	252	772	255	766	257	773	270	754	273	748	275	755	288	736	291	730	293	737	953	70	959	68
215	812	209	814	792	783	240	789	238	233	774	765	258	771	256	251	756	747	276	753	274	269	738	729	294	735	292	287	79	948	73	950
210	813	216	811	795	231	798	225	797	229	777	249	780	243	779	247	759	267	762	261	761	265	741	285	744	279	743	283	74	949	80	947
816	211	810	213	598	596	425	602	426	428	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	724	722	299	728	300	302	952	75	946	77
809	214	815	212	424	439	588	433	590	601	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	298	313	714	307	716	727	945	78	951	76
207	820	201	822	430	434	589	440	587	595	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	304	308	715	314	713	721	87	940	81	942
202	821	208	819	432	592	435	586	437	593	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	306	718	309	712	311	719	82	941	88	939
824	203	818	205	594	585	438	591	436	431	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	720	711	312	717	310	305	944	83	938	85
817	206	823	204	597	429	600	423	599	427	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	723	303	726	297	725	301	937	86	943	84
199	828	193	830	616	614	407	620	408	410	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	706	704	317	710	318	320	95	932	89	934
194	829	200	827	406	421	606	415	608	619	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	316	331	696	325	698	709	90	933	96	931
832	195	826	197	412	416	607	422	605	613	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	322	326	697	332	695	703	936	91	930	93
825	198	831	196	414	610	417	604	419	611	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	324	700	327	694	329	701	929	94	935	92
191	836	185	838	612	603	420	609	418	413	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	702	693	330	699	328	323	103	924	97	926
186	837	192	835	615	411	618	405	617	409	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	705	321	708	315	707	319	98	925	104	923
840	187	834	189	634	632	389	638	390	392	652	650	371	656	372	374	670	668	353	674	354	356	688	686	335	692	336	338	928	99	922	101
833	190	839	188	388	403	624	397	626	637	370	385	642	379	644	655	352	367	660	361	662	673	334	349	678	343	680	691	921	102	927	100
183	844	177	846	394	398	625	404	623	631	376	380	643	386	641	649	358	362	661	368	659	667	340	344	679	350	677	685	111	916	105	918
178	845	184	843	396	628	399	622	401	629	378	646	381	640	383	647	360	664	363	658	365	665	342	682	345	676	347	683	106	917	112	915
848	179	842	181	630	621	402	627	400	395	648	639	384	645	382	377	666	657	366	663	364	359	684	675	348	681	346	341	920	107	914	109
841	182	847	180	633	393	636	387	635	391	651	375	654	369	653	373	669	357	672	351	671	355	687	339	690	333	689	337	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																			

27.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	796	794	227	800	228	230	778	776	245	782	246	248	760	758	263	764	264	266	742	740	281	746	282	284	71	956	65	958
218	805	224	803	226	241	786	235	788	799	244	259	768	253	770	781	262	277	750	271	752	763	280	295	732	289	734	745	66	957	72	955
808	219	802	221	232	236	787	242	785	793	250	254	769	260	767	775	268	272	751	278	749	757	286	290	733	296	731	739	960	67	954	69
801	222	807	220	234	790	237	784	239	791	252	772	255	766	257	773	270	754	273	748	275	755	288	736	291	730	293	737	953	70	959	68
215	812	209	814	792	783	240	789	238	233	774	765	258	771	256	251	756	747	276	753	274	269	738	729	294	735	292	287	79	948	73	950
210	813	216	811	795	231	798	225	797	229	777	249	780	243	779	247	759	267	762	261	761	265	741	285	744	279	743	283	74	949	80	947
816	211	810	213	598	596	425	602	426	428	447	580	441	582	455	572	449	574	463	564	457	566	724	722	299	728	300	302	952	75	946	77
809	214	815	212	424	439	588	433	590	601	442	581	448	579	450	573	456	571	458	565	464	563	298	313	714	307	716	727	945	78	951	76
207	820	201	822	430	434	589	440	587	595	584	443	578	445	576	451	570	453	568	459	562	461	304	308	715	314	713	721	87	940	81	942
202	821	208	819	432	592	435	586	437	593	577	446	583	444	569	454	575	452	561	462	567	460	306	718	309	712	311	719	82	941	88	939
824	203	818	205	594	585	438	591	436	431	503	524	497	526	511	516	505	518	471	556	465	558	720	711	312	717	310	305	944	83	938	85
817	206	823	204	597	429	600	423	599	427	498	525	504	523	506	517	512	515	466	557	472	555	723	303	726	297	725	301	937	86	943	84
199	828	193	830	616	614	407	620	408	410	528	499	522	501	520	507	514	509	560	467	554	469	706	704	317	710	318	320	95	932	89	934
194	829	200	827	406	421	606	415	608	619	521	502	527	500	513	510	519	508	553	470	559	468	316	331	696	325	698	709	90	933	96	931
832	195	826	197	412	416	607	422	605	613	495	532	489	534	487	540	481	542	479	548	473	550	322	326	697	332	695	703	936	91	930	93
825	198	831	196	414	610	417	604	419	611	490	533	496	531	482	541	488	539	474	549	480	547	324	700	327	694	329	701	929	94	935	92
191	836	185	838	612	603	420	609	418	413	536	491	530	493	544	483	538	485	552	475	546	477	702	693	330	699	328	323	103	924	97	926
186	837	192	835	615	411	618	405	617	409	529	494	535	492	537	486	543	484	545	478	551	476	705	321	708	315	707	319	98	925	104	923
840	187	834	189	634	632	389	638	390	392	652	650	371	656	372	374	670	668	353	674	354	356	688	686	335	692	336	338	928	99	922	101
833	190	839	188	388	403	624	397	626	637	370	385	642	379	644	655	352	367	660	361	662	673	334	349	678	343	680	691	921	102	927	100
183	844	177	846	394	398	625	404	623	631	376	380	643	386	641	649	358	362	661	368	659	667	340	344	679	350	677	685	111	916	105	918
178	845	184	843	396	628	399	622	401	629	378	646	381	640	383	647	360	664	363	658	365	665	342	682	345	676	347	683	106	917	112	915
848	179	842	181	630	621	402	627	400	395	648	639	384	645	382	377	666	657	366	663	364	359	684	675	348	681	346	341	920	107	914	109
841	182	847	180	633	393	636	387	635	391	651	375	654	369	653	373	669	357	672	351	671	355	687	339	690	333	689	337	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																			

28.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	796	794	227	800	228	230	778	776	245	782	246	248	760	758	263	764	264	266	742	740	281	746	282	284	71	956	65	958
218	805	224	803	226	241	786	235	788	799	244	259	768	253	770	781	262	277	750	271	752	763	280	295	732	289	734	745	66	957	72	955
808	219	802	221	232	236	787	242	785	793	250	254	769	260	767	775	268	272	751	278	749	757	286	290	733	296	731	739	960	67	954	69
801	222	807	220	234	790	237	784	239	791	252	772	255	766	257	773	270	754	273	748	275	755	288	736	291	730	293	737	953	70	959	68
215	812	209	814	792	783	240	789	238	233	774	765	258	771	256	251	756	747	276	753	274	269	738	729	294	735	292	287	79	948	73	950
210	813	216	811	795	231	798	225	797	229	777	249	780	243	779	247	759	267	762	261	761	265	741	285	744	279	743	283	74	949	80	947
816	211	810	213	598	596	425	602	426	428	441	583	582	581	442	446	459	565	564	563	460	464	724	722	299	728	300	302	952	75	946	77
809	214	815	212	424	439	588	433	590	601	578	448	576	449	451	573	560	466	558	467	469	555	298	313	714	307	716	727	945	78	951	76
207	820	201	822	430	434	589	440	587	595	572	571	455	456	568	453	554	553	473	474	550	471	304	308	715	314	713	721	87	940	81	942
202	821	208	819	432	592	435	586	437	593	458	454	569	570	457	567	476	472	551	552	475	549	306	718	309	712	311	719	82	941	88	939
824	203	818	205	594	585	438	591	436	431	447	574	450	575	577	452	465	556	468	557	559	470	720	711	312	717	310	305	944	83	938	85
817	206	823	204	597	429	600	423	599	427	579	445	443	444	580	584	561	463	461	462	562	566	723	303	726	297	725	301	937	86	943	84
199	828	193	830	616	614	407	620	408	410	495	529	528	527	496	500	477	547	546	545	478	482	706	704	317	710	318	320	95	932	89	934
194	829	200	827	406	421	606	415	608	619	524	502	522	503	505	519	542	484	540	485	487	537	316	331	696	325	698	709	90	933	96	931
832	195	826	197	412	416	607	422	605	613	518	517	509	510	514	507	536	535	491	492	532	489	322	326	697	332	695	703	936	91	930	93
825	198	831	196	414	610	417	604	419	611	512	508	515	516	511	513	494	490	533	534	493	531	324	700	327	694	329	701	929	94	935	92
191	836	185	838	612	603	420	609	418	413	501	520	504	521	523	506	483	538	486	539	541	488	702	693	330	699	328	323	103	924	97	926
186	837	192	835	615	411	618	405	617	409	525	499	497	498	526	530	543	481	479	480	544	548	705	321	708	315	707	319	98	925	104	923
840	187	834	189	634	632	389	638	390	392	652	650	371	656	372	374	670	668	353	674	354	356	688	686	335	692	336	338	928	99	922	101
833	190	839	188	388	403	624	397	626	637	370	385	642	379	644	655	352	367	660	361	662	673	334	349	678	343	680	691	921	102	927	100
183	844	177	846	394	398	625	404	623	631	376	380	643	386	641	649	358	362	661	368	659	667	340	344	679	350	677	685	111	916	105	918
178	845	184	843	396	628	399	622	401	629	378	646	381	640	383	647	360	664	363	658	365	665	342	682	345	676	347	683	106	917	112	915
848	179	842	181	630	621	402	627	400	395	648	639	384	645	382	377	666	657	366	663	364	359	684	675	348	681	346	341	920	107	914	109
841	182	847	180	633	393	636	387	635	391	651	375	654	369	653	373	669	357	672	351	671	355	687	339	690	333	689	337	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

29.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	796	794	227	800	228	230	778	776	245	782	246	248	760	758	263	764	264	266	742	740	281	746	282	284	71	956	65	958
218	805	224	803	226	241	786	235	788	799	244	259	768	253	770	781	262	277	750	271	752	763	280	295	732	289	734	745	66	957	72	955
808	219	802	221	232	236	787	242	785	793	250	254	769	260	767	775	268	272	751	278	749	757	286	290	733	296	731	739	960	67	954	69
801	222	807	220	234	790	237	784	239	791	252	772	255	766	257	773	270	754	273	748	275	755	288	736	291	730	293	737	953	70	959	68
215	812	209	814	792	783	240	789	238	233	774	765	258	771	256	251	756	747	276	753	274	269	738	729	294	735	292	287	79	948	73	950
210	813	216	811	795	231	798	225	797	229	777	249	780	243	779	247	759	267	762	261	761	265	741	285	744	279	743	283	74	949	80	947
816	211	810	213	598	596	425	602	426	428	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	724	722	299	728	300	302	952	75	946	77
809	214	815	212	424	439	588	433	590	601	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	298	313	714	307	716	727	945	78	951	76
207	820	201	822	430	434	589	440	587	595	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	304	308	715	314	713	721	87	940	81	942
202	821	208	819	432	592	435	586	437	593	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	306	718	309	712	311	719	82	941	88	939
824	203	818	205	594	585	438	591	436	431	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	720	711	312	717	310	305	944	83	938	85
817	206	823	204	597	429	600	423	599	427	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	723	303	726	297	725	301	937	86	943	84
199	828	193	830	616	614	407	620	408	410	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	706	704	317	710	318	320	95	932	89	934
194	829	200	827	406	421	606	415	608	619	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	316	331	696	325	698	709	90	933	96	931
832	195	826	197	412	416	607	422	605	613	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	322	326	697	332	695	703	936	91	930	93
825	198	831	196	414	610	417	604	419	611	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	324	700	327	694	329	701	929	94	935	92
191	836	185	838	612	603	420	609	418	413	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	702	693	330	699	328	323	103	924	97	926
186	837	192	835	615	411	618	405	617	409	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	705	321	708	315	707	319	98	925	104	923
840	187	834	189	634	632	389	638	390	392	652	650	371	656	372	374	670	668	353	674	354	356	688	686	335	692	336	338	928	99	922	101
833	190	839	188	388	403	624	397	626	637	370	385	642	379	644	655	352	367	660	361	662	673	334	349	678	343	680	691	921	102	927	100
183	844	177	846	394	398	625	404	623	631	376	380	643	386	641	649	358	362	661	368	659	667	340	344	679	350	677	685	111	916	105	918
178	845	184	843	396	628	399	622	401	629	378	646	381	640	383	647	360	664	363	658	365	665	342	682	345	676	347	683	106	917	112	915
848	179	842	181	630	621	402	627	400	395	648	639	384	645	382	377	666	657	366	663	364	359	684	675	348	681	346	341	920	107	914	109
841	182	847	180	633	393	636	387	635	391	651	375	654	369	653	373	669	357	672	351	671	355	687	339	690	333	689	337	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																			

30.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	796	794	227	800	228	230	778	776	245	782	246	248	760	758	263	764	264	266	742	740	281	746	282	284	71	956	65	958
218	805	224	803	226	241	786	235	788	799	244	259	768	253	770	781	262	277	750	271	752	763	280	295	732	289	734	745	66	957	72	955
808	219	802	221	232	236	787	242	785	793	250	254	769	260	767	775	268	272	751	278	749	757	286	290	733	296	731	739	960	67	954	69
801	222	807	220	234	790	237	784	239	791	252	772	255	766	257	773	270	754	273	748	275	755	288	736	291	730	293	737	953	70	959	68
215	812	209	814	792	783	240	789	238	233	774	765	258	771	256	251	756	747	276	753	274	269	738	729	294	735	292	287	79	948	73	950
210	813	216	811	795	231	798	225	797	229	777	249	780	243	779	247	759	267	762	261	761	265	741	285	744	279	743	283	74	949	80	947
816	211	810	213	598	596	425	602	426	428	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	724	722	299	728	300	302	952	75	946	77
809	214	815	212	424	439	588	433	590	601	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	298	313	714	307	716	727	945	78	951	76
207	820	201	822	430	434	589	440	587	595	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	304	308	715	314	713	721	87	940	81	942
202	821	208	819	432	592	435	586	437	593	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	306	718	309	712	311	719	82	941	88	939
824	203	818	205	594	585	438	591	436	431	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	720	711	312	717	310	305	944	83	938	85
817	206	823	204	597	429	600	423	599	427	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	723	303	726	297	725	301	937	86	943	84
199	828	193	830	616	614	407	620	408	410	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	706	704	317	710	318	320	95	932	89	934
194	829	200	827	406	421	606	415	608	619	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	316	331	696	325	698	709	90	933	96	931
832	195	826	197	412	416	607	422	605	613	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	322	326	697	332	695	703	936	91	930	93
825	198	831	196	414	610	417	604	419	611	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	324	700	327	694	329	701	929	94	935	92
191	836	185	838	612	603	420	609	418	413	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	702	693	330	699	328	323	103	924	97	926
186	837	192	835	615	411	618	405	617	409	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	705	321	708	315	707	319	98	925	104	923
840	187	834	189	634	632	389	638	390	392	652	650	371	656	372	374	670	668	353	674	354	356	688	686	335	692	336	338	928	99	922	101
833	190	839	188	388	403	624	397	626	637	370	385	642	379	644	655	352	367	660	361	662	673	334	349	678	343	680	691	921	102	927	100
183	844	177	846	394	398	625	404	623	631	376	380	643	386	641	649	358	362	661	368	659	667	340	344	679	350	677	685	111	916	105	918
178	845	184	843	396	628	399	622	401	629	378	646	381	640	383	647	360	664	363	658	365	665	342	682	345	676	347	683	106	917	112	915
848	179	842	181	630	621	402	627	400	395	648	639	384	645	382	377	666	657	366	663	364	359	684	675	348	681	346	341	920	107	914	109
841	182	847	180	633	393	636	387	635	391	651	375	654	369	653	373	669	357	672	351	671	355	687	339	690	333	689	337	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																			

31.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	796	794	227	800	228	230	778	776	245	782	246	248	760	758	263	764	264	266	742	740	281	746	282	284	71	956	65	958
218	805	224	803	226	241	786	235	788	799	244	259	768	253	770	781	262	277	750	271	752	763	280	295	732	289	734	745	66	957	72	955
808	219	802	221	232	236	787	242	785	793	250	254	769	260	767	775	268	272	751	278	749	757	286	290	733	296	731	739	960	67	954	69
801	222	807	220	234	790	237	784	239	791	252	772	255	766	257	773	270	754	273	748	275	755	288	736	291	730	293	737	953	70	959	68
215	812	209	814	792	783	240	789	238	233	774	765	258	771	256	251	756	747	276	753	274	269	738	729	294	735	292	287	79	948	73	950
210	813	216	811	795	231	798	225	797	229	777	249	780	243	779	247	759	267	762	261	761	265	741	285	744	279	743	283	74	949	80	947
816	211	810	213	598	596	425	602	426	428	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	724	722	299	728	300	302	952	75	946	77
809	214	815	212	424	439	588	433	590	601	456	463	526	547	475	561	534	498	512	490	519	569	298	313	714	307	716	727	945	78	951	76
207	820	201	822	430	434	589	440	587	595	455	505	474	499	471	516	543	560	488	542	527	570	304	308	715	314	713	721	87	940	81	942
202	821	208	819	432	592	435	586	437	593	571	532	558	485	513	549	510	537	476	464	501	454	306	718	309	712	311	719	82	941	88	939
824	203	818	205	594	585	438	591	436	431	572	557	550	472	496	483	479	504	521	528	535	453	720	711	312	717	310	305	944	83	938	85
817	206	823	204	597	429	600	423	599	427	579	500	533	478	552	507	531	466	559	515	484	446	723	303	726	297	725	301	937	86	943	84
199	828	193	830	616	614	407	620	408	410	568	481	492	524	539	470	518	545	497	556	503	457	706	704	317	710	318	320	95	932	89	934
194	829	200	827	406	421	606	415	608	619	450	536	511	520	487	482	555	529	544	493	468	575	316	331	696	325	698	709	90	933	96	931
832	195	826	197	412	416	607	422	605	613	449	514	469	553	508	525	502	491	540	477	546	576	322	326	697	332	695	703	936	91	930	93
825	198	831	196	414	610	417	604	419	611	577	489	495	506	554	538	467	522	523	551	480	448	324	700	327	694	329	701	929	94	935	92
191	836	185	838	612	603	420	609	418	413	447	548	517	541	530	494	486	473	465	509	562	578	702	693	330	699	328	323	103	924	97	926
186	837	192	835	615	411	618	405	617	409	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	705	321	708	315	707	319	98	925	104	923
840	187	834	189	634	632	389	638	390	392	652	650	371	656	372	374	670	668	353	674	354	356	688	686	335	692	336	338	928	99	922	101
833	190	839	188	388	403	624	397	626	637	370	385	642	379	644	655	352	367	660	361	662	673	334	349	678	343	680	691	921	102	927	100
183	844	177	846	394	398	625	404	623	631	376	380	643	386	641	649	358	362	661	368	659	667	340	344	679	350	677	685	111	916	105	918
178	845	184	843	396	628	399	622	401	629	378	646	381	640	383	647	360	664	363	658	365	665	342	682	345	676	347	683	106	917	112	915
848	179	842	181	630	621	402	627	400	395	648	639	384	645	382	377	666	657	366	663	364	359	684	675	348	681	346	341	920	107	914	109
841	182	847	180	633	393	636	387	635	391	651	375	654	369	653	373	669	357	672	351	671	355	687	339	690	333	689	337	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

32.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	225	799	798	797	226	230	243	781	780	779	244	248	261	763	762	761	262	266	279	745	744	743	280	284	71	956	65	958
218	805	224	803	794	232	792	233	235	789	776	250	774	251	253	771	758	268	756	269	271	753	740	286	738	287	289	735	66	957	72	955
808	219	802	221	788	787	239	240	784	237	770	769	257	258	766	255	752	751	275	276	748	273	734	733	293	294	730	291	960	67	954	69
801	222	807	220	242	238	785	786	241	783	260	256	767	768	259	765	278	274	749	750	277	747	296	292	731	732	295	729	953	70	959	68
215	812	209	814	231	790	234	791	793	236	249	772	252	773	775	254	267	754	270	755	757	272	285	736	288	737	739	290	79	948	73	950
210	813	216	811	795	229	227	228	796	800	777	247	245	246	778	782	759	265	263	264	760	764	741	283	281	282	742	746	74	949	80	947
816	211	810	213	423	601	600	599	424	428	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	297	727	726	725	298	302	952	75	946	77
809	214	815	212	596	430	594	431	433	591	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	722	304	720	305	307	717	945	78	951	76
207	820	201	822	590	589	437	438	586	435	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	716	715	311	312	712	309	87	940	81	942
202	821	208	819	440	436	587	588	439	585	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	314	310	713	714	313	711	82	941	88	939
824	203	818	205	429	592	432	593	595	434	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	303	718	306	719	721	308	944	83	938	85
817	206	823	204	597	427	425	426	598	602	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	723	301	299	300	724	728	937	86	943	84
199	828	193	830	405	619	618	617	406	410	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	315	709	708	707	316	320	95	932	89	934
194	829	200	827	614	412	612	413	415	609	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	704	322	702	323	325	699	90	933	96	931
832	195	826	197	608	607	419	420	604	417	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	698	697	329	330	694	327	936	91	930	93
825	198	831	196	422	418	605	606	421	603	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	332	328	695	696	331	693	929	94	935	92
191	836	185	838	411	610	414	611	613	416	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	321	700	324	701	703	326	103	924	97	926
186	837	192	835	615	409	407	408	616	620	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	705	319	317	318	706	710	98	925	104	923
840	187	834	189	387	637	636	635	388	392	369	655	654	653	370	374	351	673	672	671	352	356	333	691	690	689	334	338	928	99	922	101
833	190	839	188	632	394	630	395	397	627	650	376	648	377	379	645	668	358	666	359	361	663	686	340	684	341	343	681	921	102	927	100
183	844	177	846	626	625	401	402	622	399	644	643	383	384	640	381	662	661	365	366	658	363	680	679	347	348	676	345	111	916	105	918
178	845	184	843	404	400	623	624	403	621	386	382	641	642	385	639	368	364	659	660	367	657	350	346	677	678	349	675	106	917	112	915
848	179	842	181	393	628	396	629	631	398	375	646	378	647	649	380	357	664	360	665	667	362	339	682	342	683	685	344	920	107	914	109
841	182	847	180	633	391	389	390	634	638	651	373	371	372	652	656	669	355	353	354	670	674	687	337	335	336	688	692	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

33.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	225	799	798	797	226	230	243	781	780	779	244	248	261	763	762	761	262	266	279	745	744	743	280	284	71	956	65	958
218	805	224	803	794	232	792	233	235	789	776	250	774	251	253	771	758	268	756	269	271	753	740	286	738	287	289	735	66	957	72	955
808	219	802	221	788	787	239	240	784	237	770	769	257	258	766	255	752	751	275	276	748	273	734	733	293	294	730	291	960	67	954	69
801	222	807	220	242	238	785	786	241	783	260	256	767	768	259	765	278	274	749	750	277	747	296	292	731	732	295	729	953	70	959	68
215	812	209	814	231	790	234	791	793	236	249	772	252	773	775	254	267	754	270	755	757	272	285	736	288	737	739	290	79	948	73	950
210	813	216	811	795	229	227	228	796	800	777	247	245	246	778	782	759	265	263	264	760	764	741	283	281	282	742	746	74	949	80	947
816	211	810	213	423	601	600	599	424	428	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	297	727	726	725	298	302	952	75	946	77
809	214	815	212	596	430	594	431	433	591	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	722	304	720	305	307	717	945	78	951	76
207	820	201	822	590	589	437	438	586	435	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	716	715	311	312	712	309	87	940	81	942
202	821	208	819	440	436	587	588	439	585	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	314	310	713	714	313	711	82	941	88	939
824	203	818	205	429	592	432	593	595	434	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	303	718	306	719	721	308	944	83	938	85
817	206	823	204	597	427	425	426	598	602	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	723	301	299	300	724	728	937	86	943	84
199	828	193	830	405	619	618	617	406	410	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	315	709	708	707	316	320	95	932	89	934
194	829	200	827	614	412	612	413	415	609	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	704	322	702	323	325	699	90	933	96	931
832	195	826	197	608	607	419	420	604	417	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	698	697	329	330	694	327	936	91	930	93
825	198	831	196	422	418	605	606	421	603	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	332	328	695	696	331	693	929	94	935	92
191	836	185	838	411	610	414	611	613	416	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	321	700	324	701	703	326	103	924	97	926
186	837	192	835	615	409	407	408	616	620	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	705	319	317	318	706	710	98	925	104	923
840	187	834	189	387	637	636	635	388	392	369	655	654	653	370	374	351	673	672	671	352	356	333	691	690	689	334	338	928	99	922	101
833	190	839	188	632	394	630	395	397	627	650	376	648	377	379	645	668	358	666	359	361	663	686	340	684	341	343	681	921	102	927	100
183	844	177	846	626	625	401	402	622	399	644	643	383	384	640	381	662	661	365	366	658	363	680	679	347	348	676	345	111	916	105	918
178	845	184	843	404	400	623	624	403	621	386	382	641	642	385	639	368	364	659	660	367	657	350	346	677	678	349	675	106	917	112	915
848	179	842	181	393	628	396	629	631	398	375	646	378	647	649	380	357	664	360	665	667	362	339	682	342	683	685	344	920	107	914	109
841	182	847	180	633	391	389	390	634	638	651	373	371	372	652	656	669	355	353	354	670	674	687	337	335	336	688	692	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

34.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	225	799	798	797	226	230	243	781	780	779	244	248	261	763	762	761	262	266	279	745	744	743	280	284	71	956	65	958
218	805	224	803	794	232	792	233	235	789	776	250	774	251	253	771	758	268	756	269	271	753	740	286	738	287	289	735	66	957	72	955
808	219	802	221	788	787	239	240	784	237	770	769	257	258	766	255	752	751	275	276	748	273	734	733	293	294	730	291	960	67	954	69
801	222	807	220	242	238	785	786	241	783	260	256	767	768	259	765	278	274	749	750	277	747	296	292	731	732	295	729	953	70	959	68
215	812	209	814	231	790	234	791	793	236	249	772	252	773	775	254	267	754	270	755	757	272	285	736	288	737	739	290	79	948	73	950
210	813	216	811	795	229	227	228	796	800	777	247	245	246	778	782	759	265	263	264	760	764	741	283	281	282	742	746	74	949	80	947
816	211	810	213	423	601	600	599	424	428	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	297	727	726	725	298	302	952	75	946	77
809	214	815	212	596	430	594	431	433	591	456	463	526	547	475	561	534	498	512	490	519	569	722	304	720	305	307	717	945	78	951	76
207	820	201	822	590	589	437	438	586	435	455	505	474	499	471	516	543	560	488	542	527	570	716	715	311	312	712	309	87	940	81	942
202	821	208	819	440	436	587	588	439	585	571	532	558	485	513	549	510	537	476	464	501	454	314	310	713	714	313	711	82	941	88	939
824	203	818	205	429	592	432	593	595	434	572	557	550	472	496	483	479	504	521	528	535	453	303	718	306	719	721	308	944	83	938	85
817	206	823	204	597	427	425	426	598	602	579	500	533	478	552	507	531	466	559	515	484	446	723	301	299	300	724	728	937	86	943	84
199	828	193	830	405	619	618	617	406	410	568	481	492	524	539	470	518	545	497	556	503	457	315	709	708	707	316	320	95	932	89	934
194	829	200	827	614	412	612	413	415	609	450	536	511	520	487	482	555	529	544	493	468	575	704	322	702	323	325	699	90	933	96	931
832	195	826	197	608	607	419	420	604	417	449	514	469	553	508	525	502	491	540	477	546	576	698	697	329	330	694	327	936	91	930	93
825	198	831	196	422	418	605	606	421	603	577	489	495	506	554	538	467	522	523	551	480	448	332	328	695	696	331	693	929	94	935	92
191	836	185	838	411	610	414	611	613	416	447	548	517	541	530	494	486	473	465	509	562	578	321	700	324	701	703	326	103	924	97	926
186	837	192	835	615	409	407	408	616	620	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	705	319	317	318	706	710	98	925	104	923
840	187	834	189	387	637	636	635	388	392	369	655	654	653	370	374	351	673	672	671	352	356	333	691	690	689	334	338	928	99	922	101
833	190	839	188	632	394	630	395	397	627	650	376	648	377	379	645	668	358	666	359	361	663	686	340	684	341	343	681	921	102	927	100
183	844	177	846	626	625	401	402	622	399	644	643	383	384	640	381	662	661	365	366	658	363	680	679	347	348	676	345	111	916	105	918
178	845	184	843	404	400	623	624	403	621	386	382	641	642	385	639	368	364	659	660	367	657	350	346	677	678	349	675	106	917	112	915
848	179	842	181	393	628	396	629	631	398	375	646	378	647	649	380	357	664	360	665	667	362	339	682	342	683	685	344	920	107	914	109
841	182	847	180	633	391	389	390	634	638	651	373	371	372	652	656	669	355	353	354	670	674	687	337	335	336	688	692	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116

35.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	225	799	798	797	226	230	243	781	780	779	244	248	261	763	762	761	262	266	279	745	744	743	280	284	71	956	65	958
218	805	224	803	794	232	792	233	235	789	776	250	774	251	253	771	758	268	756	269	271	753	740	286	738	287	289	735	66	957	72	955
808	219	802	221	788	787	239	240	784	237	770	769	257	258	766	255	752	751	275	276	748	273	734	733	293	294	730	291	960	67	954	69
801	222	807	220	242	238	785	786	241	783	260	256	767	768	259	765	278	274	749	750	277	747	296	292	731	732	295	729	953	70	959	68
215	812	209	814	231	790	234	791	793	236	249	772	252	773	775	254	267	754	270	755	757	272	285	736	288	737	739	290	79	948	73	950
210	813	216	811	795	229	227	228	796	800	777	247	245	246	778	782	759	265	263	264	760	764	741	283	281	282	742	746	74	949	80	947
816	211	810	213	423	601	600	599	424	428	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	297	727	726	725	298	302	952	75	946	77
809	214	815	212	596	430	594	431	433	591	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	722	304	720	305	307	717	945	78	951	76
207	820	201	822	590	589	437	438	586	435	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	716	715	311	312	712	309	87	940	81	942
202	821	208	819	440	436	587	588	439	585	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	314	310	713	714	313	711	82	941	88	939
824	203	818	205	429	592	432	593	595	434	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	303	718	306	719	721	308	944	83	938	85
817	206	823	204	597	427	425	426	598	602	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	723	301	299	300	724	728	937	86	943	84
199	828	193	830	405	619	618	617	406	410	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	315	709	708	707	316	320	95	932	89	934
194	829	200	827	614	412	612	413	415	609	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	704	322	702	323	325	699	90	933	96	931
832	195	826	197	608	607	419	420	604	417	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	698	697	329	330	694	327	936	91	930	93
825	198	831	196	422	418	605	606	421	603	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	332	328	695	696	331	693	929	94	935	92
191	836	185	838	411	610	414	611	613	416	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	321	700	324	701	703	326	103	924	97	926
186	837	192	835	615	409	407	408	616	620	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	705	319	317	318	706	710	98	925	104	923
840	187	834	189	387	637	636	635	388	392	369	655	654	653	370	374	351	673	672	671	352	356	333	691	690	689	334	338	928	99	922	101
833	190	839	188	632	394	630	395	397	627	650	376	648	377	379	645	668	358	666	359	361	663	686	340	684	341	343	681	921	102	927	100
183	844	177	846	626	625	401	402	622	399	644	643	383	384	640	381	662	661	365	366	658	363	680	679	347	348	676	345	111	916	105	918
178	845	184	843	404	400	623	624	403	621	386	382	641	642	385	639	368	364	659	660	367	657	350	346	677	678	349	675	106	917	112	915
848	179	842	181	393	628	396	629	631	398	375	646	378	647	649	380	357	664	360	665	667	362	339	682	342	683	685	344	920	107	914	109
841	182	847	180	633	391	389	390	634	638	651	373	371	372	652	656	669	355	353	354	670	674	687	337	335	336	688	692	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116

37.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	796	794	227	800	228	230	243	781	780	779	244	248	261	763	762	761	262	266	742	740	281	746	282	284	71	956	65	958
218	805	224	803	226	241	786	235	788	799	776	250	774	251	253	771	758	268	756	269	271	753	280	295	732	289	734	745	66	957	72	955
808	219	802	221	232	236	787	242	785	793	770	769	257	258	766	255	752	751	275	276	748	273	286	290	733	296	731	739	960	67	954	69
801	222	807	220	234	790	237	784	239	791	260	256	767	768	259	765	278	274	749	750	277	747	288	736	291	730	293	737	953	70	959	68
215	812	209	814	792	783	240	789	238	233	249	772	252	773	775	254	267	754	270	755	757	272	738	729	294	735	292	287	79	948	73	950
210	813	216	811	795	231	798	225	797	229	777	247	245	246	778	782	759	265	263	264	760	764	741	285	744	279	743	283	74	949	80	947
816	211	810	213	423	601	600	599	424	428	447	580	441	582	455	572	449	574	463	564	457	566	297	727	726	725	298	302	952	75	946	77
809	214	815	212	596	430	594	431	433	591	442	581	448	579	450	573	456	571	458	565	464	563	722	304	720	305	307	717	945	78	951	76
207	820	201	822	590	589	437	438	586	435	584	443	578	445	576	451	570	453	568	459	562	461	716	715	311	312	712	309	87	940	81	942
202	821	208	819	440	436	587	588	439	585	577	446	583	444	569	454	575	452	561	462	567	460	314	310	713	714	313	711	82	941	88	939
824	203	818	205	429	592	432	593	595	434	503	524	497	526	511	516	505	518	471	556	465	558	303	718	306	719	721	308	944	83	938	85
817	206	823	204	597	427	425	426	598	602	498	525	504	523	506	517	512	515	466	557	472	555	723	301	299	300	724	728	937	86	943	84
199	828	193	830	405	619	618	617	406	410	528	499	522	501	520	507	514	509	560	467	554	469	315	709	708	707	316	320	95	932	89	934
194	829	200	827	614	412	612	413	415	609	521	502	527	500	513	510	519	508	553	470	559	468	704	322	702	323	325	699	90	933	96	931
832	195	826	197	608	607	419	420	604	417	495	532	489	534	487	540	481	542	479	548	473	550	698	697	329	330	694	327	936	91	930	93
825	198	831	196	422	418	605	606	421	603	490	533	496	531	482	541	488	539	474	549	480	547	332	328	695	696	331	693	929	94	935	92
191	836	185	838	411	610	414	611	613	416	536	491	530	493	544	483	538	485	552	475	546	477	321	700	324	701	703	326	103	924	97	926
186	837	192	835	615	409	407	408	616	620	529	494	535	492	537	486	543	484	545	478	551	476	705	319	317	318	706	710	98	925	104	923
840	187	834	189	634	632	389	638	390	392	369	655	654	653	370	374	351	673	672	671	352	356	688	686	335	692	336	338	928	99	922	101
833	190	839	188	388	403	624	397	626	637	650	376	648	377	379	645	668	358	666	359	361	663	334	349	678	343	680	691	921	102	927	100
183	844	177	846	394	398	625	404	623	631	644	643	383	384	640	381	662	661	365	366	658	363	340	344	679	350	677	685	111	916	105	918
178	845	184	843	396	628	399	622	401	629	386	382	641	642	385	639	368	364	659	660	367	657	342	682	345	676	347	683	106	917	112	915
848	179	842	181	630	621	402	627	400	395	375	646	378	647	649	380	357	664	360	665	667	362	684	675	348	681	346	341	920	107	914	109
841	182	847	180	633	393	636	387	635	391	651	373	371	372	652	656	669	355	353	354	670	674	687	339	690	333	689	337	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

38.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	796	794	227	800	228	230	243	781	780	779	244	248	261	763	762	761	262	266	742	740	281	746	282	284	71	956	65	958
218	805	224	803	226	241	786	235	788	799	776	250	774	251	253	771	758	268	756	269	271	753	280	295	732	289	734	745	66	957	72	955
808	219	802	221	232	236	787	242	785	793	770	769	257	258	766	255	752	751	275	276	748	273	286	290	733	296	731	739	960	67	954	69
801	222	807	220	234	790	237	784	239	791	260	256	767	768	259	765	278	274	749	750	277	747	288	736	291	730	293	737	953	70	959	68
215	812	209	814	792	783	240	789	238	233	249	772	252	773	775	254	267	754	270	755	757	272	738	729	294	735	292	287	79	948	73	950
210	813	216	811	795	231	798	225	797	229	777	247	245	246	778	782	759	265	263	264	760	764	741	285	744	279	743	283	74	949	80	947
816	211	810	213	423	601	600	599	424	428	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	297	727	726	725	298	302	952	75	946	77
809	214	815	212	596	430	594	431	433	591	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	722	304	720	305	307	717	945	78	951	76
207	820	201	822	590	589	437	438	586	435	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	716	715	311	312	712	309	87	940	81	942
202	821	208	819	440	436	587	588	439	585	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	314	310	713	714	313	711	82	941	88	939
824	203	818	205	429	592	432	593	595	434	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	303	718	306	719	721	308	944	83	938	85
817	206	823	204	597	427	425	426	598	602	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	723	301	299	300	724	728	937	86	943	84
199	828	193	830	405	619	618	617	406	410	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	315	709	708	707	316	320	95	932	89	934
194	829	200	827	614	412	612	413	415	609	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	704	322	702	323	325	699	90	933	96	931
832	195	826	197	608	607	419	420	604	417	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	698	697	329	330	694	327	936	91	930	93
825	198	831	196	422	418	605	606	421	603	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	332	328	695	696	331	693	929	94	935	92
191	836	185	838	411	610	414	611	613	416	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	321	700	324	701	703	326	103	924	97	926
186	837	192	835	615	409	407	408	616	620	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	705	319	317	318	706	710	98	925	104	923
840	187	834	189	634	632	389	638	390	392	369	655	654	653	370	374	351	673	672	671	352	356	688	686	335	692	336	338	928	99	922	101
833	190	839	188	388	403	624	397	626	637	650	376	648	377	379	645	668	358	666	359	361	663	334	349	678	343	680	691	921	102	927	100
183	844	177	846	394	398	625	404	623	631	644	643	383	384	640	381	662	661	365	366	658	363	340	344	679	350	677	685	111	916	105	918
178	845	184	843	396	628	399	622	401	629	386	382	641	642	385	639	368	364	659	660	367	657	342	682	345	676	347	683	106	917	112	915
848	179	842	181	630	621	402	627	400	395	375	646	378	647	649	380	357	664	360	665	667	362	684	675	348	681	346	341	920	107	914	109
841	182	847	180	633	393	636	387	635	391	651	373	371	372	652	656	669	355	353	354	670	674	687	339	690	333	689	337	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116

40.

7 1020 1 1022	15 1012 9 1014	23 1004 17 1006	31 996 25 998	39 988 33 990	47 980 41 982	55 972 49 974	63 964 57 966
2 1021 8 1019	10 1013 16 1011	18 1005 24 1003	26 997 32 995	34 989 40 987	42 981 48 979	50 973 56 971	58 965 64 963
1024 3 1018 5	1016 11 1010 13	1008 19 1002 21	1000 27 994 29	992 35 986 37	984 43 978 45	976 51 970 53	968 59 962 61
1017 6 1023 4	1009 14 1015 12	1001 22 1007 20	993 30 999 28	985 38 991 36	977 46 983 44	969 54 975 52	961 62 967 60
223 804 217 806	796 794 227 800 228 230	243 781 780 779 244 248	261 763 762 761 262 266	742 740 281 746 282 284	71 956 65 958		
218 805 224 803	226 241 786 235 788 799	776 250 774 251 253 771	758 268 756 269 271 753	280 295 732 289 734 745	66 957 72 955		
808 219 802 221	232 236 787 242 785 793	770 769 257 258 766 255	752 751 275 276 748 273	286 290 733 296 731 739	960 67 954 69		
801 222 807 220	234 790 237 784 239 791	260 256 767 768 259 765	278 274 749 750 277 747	288 736 291 730 293 737	953 70 959 68		
215 812 209 814	792 783 240 789 238 233	249 772 252 773 775 254	267 754 270 755 757 272	738 729 294 735 292 287	79 948 73 950		
210 813 216 811	795 231 798 225 797 229	777 247 245 246 778 782	759 265 263 264 760 764	741 285 744 279 743 283	74 949 80 947		
816 211 810 213	423 601 600 599 424 428	574 583 443 581 445 441	462 564 460 566 458 573	297 727 726 725 298 302	952 75 946 77		
809 214 815 212	596 430 594 431 433 591	456 463 526 547 475 561 534 498 512 490 519 569	722 304 720 305 307 717	945 78 951 76			
207 820 201 822	590 589 437 438 586 435	455 505 474 499 471 516 543 560 488 542 527 570	716 715 311 312 712 309	87 940 81 942			
202 821 208 819	440 436 587 588 439 585	571 532 558 485 513 549 510 537 476 464 501 454	314 310 713 714 313 711	82 941 88 939			
824 203 818 205	429 592 432 593 595 434	572 557 550 472 496 483 479 504 521 528 535 453	303 718 306 719 721 308	944 83 938 85			
817 206 823 204	597 427 425 426 598 602	579 500 533 478 552 507 531 466 559 515 484 446	723 301 299 300 724 728	937 86 943 84			
199 828 193 830	405 619 618 617 406 410	568 481 492 524 539 470 518 545 497 556 503 457	315 709 708 707 316 320	95 932 89 934			
194 829 200 827	614 412 612 413 415 609	450 536 511 520 487 482 555 529 544 493 468 575	704 322 702 323 325 699	90 933 96 931			
832 195 826 197	608 607 419 420 604 417	449 514 469 553 508 525 502 491 540 477 546 576	698 697 329 330 694 327	936 91 930 93			
825 198 831 196	422 418 605 606 421 603	577 489 495 506 554 538 467 522 523 551 480 448	332 328 695 696 331 693	929 94 935 92			
191 836 185 838	411 610 414 611 613 416	447 548 517 541 530 494 486 473 465 509 562 578	321 700 324 701 703 326	103 924 97 926			
186 837 192 835	615 409 407 408 616 620	452 442 582 444 580 584 563 461 565 459 567 451	705 319 317 318 706 710	98 925 104 923			
840 187 834 189	634 632 389 638 390 392	369 655 654 653 370 374	351 673 672 671 352 356	688 686 335 692 336 338	928 99 922 101		
833 190 839 188	388 403 624 397 626 637	650 376 648 377 379 645	668 358 666 359 361 663	334 349 678 343 680 691	921 102 927 100		
183 844 177 846	394 398 625 404 623 631	644 643 383 384 640 381	662 661 365 366 658 363	340 344 679 350 677 685	111 916 105 918		
178 845 184 843	396 628 399 622 401 629	386 382 641 642 385 639	368 364 659 660 367 657	342 682 345 676 347 683	106 917 112 915		
848 179 842 181	630 621 402 627 400 395	375 646 378 647 649 380	357 664 360 665 667 362	684 675 348 681 346 341	920 107 914 109		
841 182 847 180	633 393 636 387 635 391	651 373 371 372 652 656	669 355 353 354 670 674	687 339 690 333 689 337	913 110 919 108		
175 852 169 854	167 860 161 862	159 868 153 870	151 876 145 878	143 884 137 886	135 892 129 894	127 900 121 902	119 908 113 910
170 853 176 851	162 861 168 859	154 869 160 867	146 877 152 875	138 885 144 883	130 893 136 891	122 901 128 899	114 909 120 907
856 171 850 173	864 163 858 165	872 155 866 157	880 147 874 149	888 139 882 141	896 131 890 133	904 123 898 125	912 115 906 117
849 174 855 172	857 166 863 164	865 158 871 156	873 150 879 148	881 142 887 140	889 134 895 132	897 126 903 124	905 118 911 116
Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		@NumbersMagic	

41.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	796	794	227	800	228	230	243	781	780	779	244	248	261	763	762	761	262	266	742	740	281	746	282	284	71	956	65	958
218	805	224	803	226	241	786	235	788	799	776	250	774	251	253	771	758	268	756	269	271	753	280	295	732	289	734	745	66	957	72	955
808	219	802	221	232	236	787	242	785	793	770	769	257	258	766	255	752	751	275	276	748	273	286	290	733	296	731	739	960	67	954	69
801	222	807	220	234	790	237	784	239	791	260	256	767	768	259	765	278	274	749	750	277	747	288	736	291	730	293	737	953	70	959	68
215	812	209	814	792	783	240	789	238	233	249	772	252	773	775	254	267	754	270	755	757	272	738	729	294	735	292	287	79	948	73	950
210	813	216	811	795	231	798	225	797	229	777	247	245	246	778	782	759	265	263	264	760	764	741	285	744	279	743	283	74	949	80	947
816	211	810	213	423	601	600	599	424	428	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	297	727	726	725	298	302	952	75	946	77
809	214	815	212	596	430	594	431	433	591	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	722	304	720	305	307	717	945	78	951	76
207	820	201	822	590	589	437	438	586	435	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	716	715	311	312	712	309	87	940	81	942
202	821	208	819	440	436	587	588	439	585	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	314	310	713	714	313	711	82	941	88	939
824	203	818	205	429	592	432	593	595	434	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	303	718	306	719	721	308	944	83	938	85
817	206	823	204	597	427	425	426	598	602	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	723	301	299	300	724	728	937	86	943	84
199	828	193	830	405	619	618	617	406	410	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	315	709	708	707	316	320	95	932	89	934
194	829	200	827	614	412	612	413	415	609	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	704	322	702	323	325	699	90	933	96	931
832	195	826	197	608	607	419	420	604	417	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	698	697	329	330	694	327	936	91	930	93
825	198	831	196	422	418	605	606	421	603	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	332	328	695	696	331	693	929	94	935	92
191	836	185	838	411	610	414	611	613	416	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	321	700	324	701	703	326	103	924	97	926
186	837	192	835	615	409	407	408	616	620	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	705	319	317	318	706	710	98	925	104	923
840	187	834	189	634	632	389	638	390	392	369	655	654	653	370	374	351	673	672	671	352	356	688	686	335	692	336	338	928	99	922	101
833	190	839	188	388	403	624	397	626	637	650	376	648	377	379	645	668	358	666	359	361	663	334	349	678	343	680	691	921	102	927	100
183	844	177	846	394	398	625	404	623	631	644	643	383	384	640	381	662	661	365	366	658	363	340	344	679	350	677	685	111	916	105	918
178	845	184	843	396	628	399	622	401	629	386	382	641	642	385	639	368	364	659	660	367	657	342	682	345	676	347	683	106	917	112	915
848	179	842	181	630	621	402	627	400	395	375	646	378	647	649	380	357	664	360	665	667	362	684	675	348	681	346	341	920	107	914	109
841	182	847	180	633	393	636	387	635	391	651	373	371	372	652	656	669	355	353	354	670	674	687	339	690	333	689	337	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																			

47.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	796	794	227	800	228	230	778	776	245	782	246	248	261	763	762	761	262	266	742	740	281	746	282	284	71	956	65	958
218	805	224	803	226	241	786	235	788	799	244	259	768	253	770	781	758	268	756	269	271	753	280	295	732	289	734	745	66	957	72	955
808	219	802	221	232	236	787	242	785	793	250	254	769	260	767	775	752	751	275	276	748	273	286	290	733	296	731	739	960	67	954	69
801	222	807	220	234	790	237	784	239	791	252	772	255	766	257	773	278	274	749	750	277	747	288	736	291	730	293	737	953	70	959	68
215	812	209	814	792	783	240	789	238	233	774	765	258	771	256	251	267	754	270	755	757	272	738	729	294	735	292	287	79	948	73	950
210	813	216	811	795	231	798	225	797	229	777	249	780	243	779	247	759	265	263	264	760	764	741	285	744	279	743	283	74	949	80	947
816	211	810	213	423	601	600	599	424	428	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	724	722	299	728	300	302	952	75	946	77
809	214	815	212	596	430	594	431	433	591	456	463	526	547	475	561	534	498	512	490	519	569	298	313	714	307	716	727	945	78	951	76
207	820	201	822	590	589	437	438	586	435	455	505	474	499	471	516	543	560	488	542	527	570	304	308	715	314	713	721	87	940	81	942
202	821	208	819	440	436	587	588	439	585	571	532	558	485	513	549	510	537	476	464	501	454	306	718	309	712	311	719	82	941	88	939
824	203	818	205	429	592	432	593	595	434	572	557	550	472	496	483	479	504	521	528	535	453	720	711	312	717	310	305	944	83	938	85
817	206	823	204	597	427	425	426	598	602	579	500	533	478	552	507	531	466	559	515	484	446	723	303	726	297	725	301	937	86	943	84
199	828	193	830	616	614	407	620	408	410	568	481	492	524	539	470	518	545	497	556	503	457	315	709	708	707	316	320	95	932	89	934
194	829	200	827	406	421	606	415	608	619	450	536	511	520	487	482	555	529	544	493	468	575	704	322	702	323	325	699	90	933	96	931
832	195	826	197	412	416	607	422	605	613	449	514	469	553	508	525	502	491	540	477	546	576	698	697	329	330	694	327	936	91	930	93
825	198	831	196	414	610	417	604	419	611	577	489	495	506	554	538	467	522	523	551	480	448	332	328	695	696	331	693	929	94	935	92
191	836	185	838	612	603	420	609	418	413	447	548	517	541	530	494	486	473	465	509	562	578	321	700	324	701	703	326	103	924	97	926
186	837	192	835	615	411	618	405	617	409	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	705	319	317	318	706	710	98	925	104	923
840	187	834	189	634	632	389	638	390	392	369	655	654	653	370	374	670	668	353	674	354	356	688	686	335	692	336	338	928	99	922	101
833	190	839	188	388	403	624	397	626	637	650	376	648	377	379	645	352	367	660	361	662	673	334	349	678	343	680	691	921	102	927	100
183	844	177	846	394	398	625	404	623	631	644	643	383	384	640	381	358	362	661	368	659	667	340	344	679	350	677	685	111	916	105	918
178	845	184	843	396	628	399	622	401	629	386	382	641	642	385	639	360	664	363	658	365	665	342	682	345	676	347	683	106	917	112	915
848	179	842	181	630	621	402	627	400	395	375	646	378	647	649	380	666	657	366	663	364	359	684	675	348	681	346	341	920	107	914	109
841	182	847	180																									913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

48.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	796	794	227	800	228	230	778	776	245	782	246	248	261	763	762	761	262	266	742	740	281	746	282	284	71	956	65	958
218	805	224	803	226	241	786	235	788	799	244	259	768	253	770	781	758	268	756	269	271	753	280	295	732	289	734	745	66	957	72	955
808	219	802	221	232	236	787	242	785	793	250	254	769	260	767	775	752	751	275	276	748	273	286	290	733	296	731	739	960	67	954	69
801	222	807	220	234	790	237	784	239	791	252	772	255	766	257	773	278	274	749	750	277	747	288	736	291	730	293	737	953	70	959	68
215	812	209	814	792	783	240	789	238	233	774	765	258	771	256	251	267	754	270	755	757	272	738	729	294	735	292	287	79	948	73	950
210	813	216	811	795	231	798	225	797	229	777	249	780	243	779	247	759	265	263	264	760	764	741	285	744	279	743	283	74	949	80	947
816	211	810	213	423	601	600	599	424	428	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	724	722	299	728	300	302	952	75	946	77
809	214	815	212	596	430	594	431	433	591	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	298	313	714	307	716	727	945	78	951	76
207	820	201	822	590	589	437	438	586	435	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	304	308	715	314	713	721	87	940	81	942
202	821	208	819	440	436	587	588	439	585	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	306	718	309	712	311	719	82	941	88	939
824	203	818	205	429	592	432	593	595	434	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	720	711	312	717	310	305	944	83	938	85
817	206	823	204	597	427	425	426	598	602	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	723	303	726	297	725	301	937	86	943	84
199	828	193	830	616	614	407	620	408	410	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	315	709	708	707	316	320	95	932	89	934
194	829	200	827	406	421	606	415	608	619	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	704	322	702	323	325	699	90	933	96	931
832	195	826	197	412	416	607	422	605	613	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	698	697	329	330	694	327	936	91	930	93
825	198	831	196	414	610	417	604	419	611	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	332	328	695	696	331	693	929	94	935	92
191	836	185	838	612	603	420	609	418	413	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	321	700	324	701	703	326	103	924	97	926
186	837	192	835	615	411	618	405	617	409	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	705	319	317	318	706	710	98	925	104	923
840	187	834	189	634	632	389	638	390	392	369	655	654	653	370	374	670	668	353	674	354	356	688	686	335	692	336	338	928	99	922	101
833	190	839	188	388	403	624	397	626	637	650	376	648	377	379	645	352	367	660	361	662	673	334	349	678	343	680	691	921	102	927	100
183	844	177	846	394	398	625	404	623	631	644	643	383	384	640	381	358	362	661	368	659	667	340	344	679	350	677	685	111	916	105	918
178	845	184	843	396	628	399	622	401	629	386	382	641	642	385	639	360	664	363	658	365	665	342	682	345	676	347	683	106	917	112	915
848	179	842	181	630	621	402	627	400	395	375	646	378	647	649	380	666	657	366	663	364	359	684	675	348	681	346	341	920	107	914	109
841	182	847	180	633	393	636	387	635	391	651	373	371	372	652	656	669	357	672	351	671	355	687	339	690	333	689	337	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

49.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	231	796	225	798	239	788	233	790	247	780	241	782	255	772	249	774	263	764	257	766	271	756	265	758	71	956	65	958
218	805	224	803	226	797	232	795	234	789	240	787	242	781	248	779	250	773	256	771	258	765	264	763	266	757	272	755	66	957	72	955
808	219	802	221	800	227	794	229	792	235	786	237	784	243	778	245	776	251	770	253	768	259	762	261	760	267	754	269	960	67	954	69
801	222	807	220	793	230	799	228	785	238	791	236	777	246	783	244	769	254	775	252	761	262	767	260	753	270	759	268	953	70	959	68
215	812	209	814	383	644	377	646	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	279	748	273	750	79	948	73	950
210	813	216	811	378	645	384	643	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	274	749	280	747	74	949	80	947
816	211	810	213	648	379	642	381	387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	752	275	746	277	952	75	946	77
809	214	815	212	641	382	647	380	637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	745	278	751	276	945	78	951	76
207	820	201	822	375	652	369	654	389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	287	740	281	742	87	940	81	942
202	821	208	819	370	653	376	651	635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	282	741	288	739	82	941	88	939
824	203	818	205	656	371	650	373	391	605	572	473	486	496	518	505	508	519	529	539	552	453	420	634	744	283	738	285	944	83	938	85
817	206	823	204	649	374	655	372	385	591	579	558	491	502	511	516	513	510	523	534	467	446	434	640	737	286	743	284	937	86	943	84
199	828	193	830	367	660	361	662	414	585	568	463	541	504	515	512	509	514	521	484	562	457	440	611	295	732	289	734	95	932	89	934
194	829	200	827	362	661	368	659	612	439	450	555	536	522	506	517	520	507	503	489	470	575	586	413	290	733	296	731	90	933	96	931
832	195	826	197	664	363	658	365	412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	736	291	730	293	936	91	930	93
825	198	831	196	657	366	663	364	614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	729	294	735	292	929	94	935	92
191	836	185	838	359	668	353	670	410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	303	724	297	726	103	924	97	926
186	837	192	835	354	669	360	667	616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	298	725	304	723	98	925	104	923
840	187	834	189	672	355	666	357	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	728	299	722	301	928	99	922	101
833	190	839	188	665	358	671	356	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	721	302	727	300	921	102	927	100
183	844	177	846	351	676	345	678	343	684	337	686	335	692	329	694	327	700	321	702	319	708	313	710	311	716	305	718	111	916	105	918
178	845	184	843	346	677	352	675	338	685	344	683	330	693	336	691	322	701	328	699	314	709	320	707	306	717	312	715	106	917	112	915
848	179	842	181	680	347	674	349	688	339	682	341	696	331	690	333	704	323	698	325	712	315	706	317	720	307	714	309	920	107	914	109
841	182	847	180	673	350	679	348	681	342	687	340	689	334	695	332	697	326	703	324	705	318	711	316	713	310	719	308	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

50.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966	
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963	
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61	
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60	
223	804	217	806	231	796	225	798	239	788	233	790	247	780	241	782	255	772	249	774	263	764	257	766	271	756	265	758	71	956	65	958	
218	805	224	803	226	797	232	795	234	789	240	787	242	781	248	779	250	773	256	771	258	765	264	763	266	757	272	755	66	957	72	955	
808	219	802	221	800	227	794	229	792	235	786	237	784	243	778	245	776	251	770	253	768	259	762	261	760	267	754	269	960	67	954	69	
801	222	807	220	793	230	799	228	785	238	791	236	777	246	783	244	769	254	775	252	761	262	767	260	753	270	759	268	953	70	959	68	
215	812	209	814	383	644	377	646	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	279	748	273	750	79	948	73	950	
210	813	216	811	378	645	384	643	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	274	749	280	747	74	949	80	947	
816	211	810	213	648	379	642	381	387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	752	275	746	277	952	75	946	77	
809	214	815	212	641	382	647	380	637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	745	278	751	276	945	78	951	76	
207	820	201	822	375	652	369	654	389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	287	740	281	742	87	940	81	942	
202	821	208	819	370	653	376	651	635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	282	741	288	739	82	941	88	939	
824	203	818	205	656	371	650	373	391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	744	283	738	285	944	83	938	85	
817	206	823	204	649	374	655	372	385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	737	286	743	284	937	86	943	84	
199	828	193	830	367	660	361	662	414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	295	732	289	734	95	932	89	934	
194	829	200	827	362	661	368	659	612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	290	733	296	731	90	933	96	931	
832	195	826	197	664	363	658	365	412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	736	291	730	293	936	91	930	93	
825	198	831	196	657	366	663	364	614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	729	294	735	292	929	94	935	92	
191	836	185	838	359	668	353	670	410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	303	724	297	726	103	924	97	926	
186	837	192	835	354	669	360	667	616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	298	725	304	723	98	925	104	923	
840	187	834	189	672	355	666	357	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	728	299	722	301	928	99	922	101	
833	190	839	188	665	358	671	356	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	721	302	727	300	921	102	927	100	
183	844	177	846	351	676	345	678	343	684	337	686	335	692	329	694	327	700	321	702	319	708	313	710	311	716	305	718	111	916	105	918	
178	845	184	843	346	677	352	675	338	685	344	683	330	693	336	691	322	701	328	699	314	709	320	707	306	717	312	715	106	917	112	915	
848	179	842	181	680	347	674	349	688	339	682	341	696	331	690	333	704	323	698	325	712	315	706	317	720	307	714	309	920	107	914	109	
841	182	847	180	673	350	679	348	681	342	687	340	689	334	695	332	697	326	703	324	705	318	711	316	713	310	719	308	913	110	919	108	
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910	
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907	
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117	
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116	
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																				

51.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	231	796	225	798	239	788	233	790	247	780	241	782	255	772	249	774	263	764	257	766	271	756	265	758	271	956	65	958
218	805	224	803	226	797	232	795	234	789	240	787	242	781	248	779	250	773	256	771	258	765	264	763	266	757	272	755	266	957	72	955
808	219	802	221	800	227	794	229	792	235	786	237	784	243	778	245	776	251	770	253	768	259	762	261	760	267	754	269	960	67	954	69
801	222	807	220	793	230	799	228	785	238	791	236	777	246	783	244	769	254	775	252	761	262	767	260	753	270	759	268	953	70	959	68
215	812	209	814	383	644	377	646	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	279	748	273	750	79	948	73	950
210	813	216	811	378	645	384	643	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	274	749	280	747	74	949	80	947
816	211	810	213	648	379	642	381	387	609	447	580	441	582	455	572	449	574	463	564	457	566	416	638	752	275	746	277	952	75	946	77
809	214	815	212	641	382	647	380	637	417	442	581	448	579	450	573	456	571	458	565	464	563	608	388	745	278	751	276	945	78	951	76
207	820	201	822	375	652	369	654	389	607	584	443	578	445	576	451	570	453	568	459	562	461	418	636	287	740	281	742	87	940	81	942
202	821	208	819	370	653	376	651	635	419	577	446	583	444	569	454	575	452	561	462	567	460	606	390	282	741	288	739	82	941	88	939
824	203	818	205	656	371	650	373	391	605	503	524	497	526	511	516	505	518	471	556	465	558	420	634	744	283	738	285	944	83	938	85
817	206	823	204	649	374	655	372	385	591	498	525	504	523	506	517	512	515	466	557	472	555	434	640	737	286	743	284	937	86	943	84
199	828	193	830	367	660	361	662	414	585	528	499	522	501	520	507	514	509	560	467	554	469	440	611	295	732	289	734	95	932	89	934
194	829	200	827	362	661	368	659	612	439	521	502	527	500	513	510	519	508	553	470	559	468	586	413	290	733	296	731	90	933	96	931
832	195	826	197	664	363	658	365	412	587	495	532	489	534	487	540	481	542	479	548	473	550	438	613	736	291	730	293	936	91	930	93
825	198	831	196	657	366	663	364	614	437	490	533	496	531	482	541	488	539	474	549	480	547	588	411	729	294	735	292	929	94	935	92
191	836	185	838	359	668	353	670	410	589	536	491	530	493	544	483	538	485	552	475	546	477	436	615	303	724	297	726	103	924	97	926
186	837	192	835	354	669	360	667	616	435	529	494	535	492	537	486	543	484	545	478	551	476	590	409	298	725	304	723	98	925	104	923
840	187	834	189	672	355	666	357	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	728	299	722	301	928	99	922	101
833	190	839	188	665	358	671	356	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	721	302	727	300	921	102	927	100
183	844	177	846	351	676	345	678	343	684	337	686	335	692	329	694	327	700	321	702	319	708	313	710	311	716	305	718	111	916	105	918
178	845	184	843	346	677	352	675	338	685	344	683	330	693	336	691	322	701	328	699	314	709	320	707	306	717	312	715	106	917	112	915
848	179	842	181	680	347	674	349	688	339	682	341	696	331	690	333	704	323	698	325	712	315	706	317	720	307	714	309	920	107	914	109
841	182	847	180	673	350	679	348	681	342	687	340	689	334	695	332	697	326	703	324	705	318	711	316	713	310	719	308	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

52.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	231	796	225	798	239	788	233	790	247	780	241	782	255	772	249	774	263	764	257	766	271	756	265	758	271	756	265	758
218	805	224	803	226	797	232	795	234	789	240	787	242	781	248	779	250	773	256	771	258	765	264	763	266	757	272	755	266	757	272	755
808	219	802	221	800	227	794	229	792	235	786	237	784	243	778	245	776	251	770	253	768	259	762	261	760	267	754	269	960	67	954	69
801	222	807	220	793	230	799	228	785	238	791	236	777	246	783	244	769	254	775	252	761	262	767	260	753	270	759	268	953	70	959	68
215	812	209	814	383	644	377	646	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	279	748	273	750	79	948	73	950
210	813	216	811	378	645	384	643	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	274	749	280	747	74	949	80	947
816	211	810	213	648	379	642	381	387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	752	275	746	277	952	75	946	77
809	214	815	212	641	382	647	380	637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	745	278	751	276	945	78	951	76
207	820	201	822	375	652	369	654	389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	287	740	281	742	87	940	81	942
202	821	208	819	370	653	376	651	635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	282	741	288	739	82	941	88	939
824	203	818	205	656	371	650	373	391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	744	283	738	285	944	83	938	85
817	206	823	204	649	374	655	372	385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	737	286	743	284	937	86	943	84
199	828	193	830	367	660	361	662	414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	295	732	289	734	95	932	89	934
194	829	200	827	362	661	368	659	612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	290	733	296	731	90	933	96	931
832	195	826	197	664	363	658	365	412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	736	291	730	293	936	91	930	93
825	198	831	196	657	366	663	364	614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	729	294	735	292	929	94	935	92
191	836	185	838	359	668	353	670	410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	303	724	297	726	103	924	97	926
186	837	192	835	354	669	360	667	616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	298	725	304	723	98	925	104	923
840	187	834	189	672	355	666	357	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	728	299	722	301	928	99	922	101
833	190	839	188	665	358	671	356	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	721	302	727	300	921	102	927	100
183	844	177	846	351	676	345	678	343	684	337	686	335	692	329	694	327	700	321	702	319	708	313	710	311	716	305	718	111	916	105	918
178	845	184	843	346	677	352	675	338	685	344	683	330	693	336	691	322	701	328	699	314	709	320	707	306	717	312	715	106	917	112	915
848	179	842	181	680	347	674	349	688	339	682	341	696	331	690	333	704	323	698	325	712	315	706	317	720	307	714	309	920	107	914	109
841	182	847	180	673	350	679	348	681	342	687	340	689	334	695	332	697	326	703	324	705	318	711	316	713	310	719	308	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

54.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	392	386	638	640	627	397	629	391	311	716	305	718	754	225	275	296	246	775	734	252	781	796	267	749	71	956	65	958
218	805	224	803	389	622	620	401	626	402	404	636	306	717	312	715	227	274	753	774	295	248	780	733	254	269	748	795	66	957	72	955
808	219	802	221	390	400	415	612	409	614	625	635	720	307	714	309	273	755	226	247	776	294	253	782	732	747	797	268	960	67	954	69
801	222	807	220	395	406	410	613	416	611	619	630	713	310	719	308	787	258	740	743	261	790	281	231	760	769	240	290	953	70	959	68
215	812	209	814	637	408	616	411	610	413	617	388	303	724	297	726	260	739	786	789	742	263	759	280	233	242	289	768	79	948	73	950
210	813	216	811	632	618	609	414	615	412	407	393	298	725	304	723	738	788	259	262	791	741	232	761	279	288	770	241	74	949	80	947
816	211	810	213	631	621	405	624	399	623	403	394	728	299	722	301	291	773	244	229	758	276	271	800	750	729	779	250	952	75	946	77
809	214	815	212	634	639	387	385	398	628	396	633	721	302	727	300	245	292	771	756	277	230	798	751	272	251	730	777	945	78	951	76
207	820	201	822	360	354	670	672	659	365	661	359	319	708	313	710	772	243	293	278	228	757	752	270	799	778	249	731	87	940	81	942
202	821	208	819	357	654	652	369	658	370	372	668	314	709	320	707	744	794	265	256	785	735	238	767	285	282	764	235	82	941	88	939
824	203	818	205	358	368	383	644	377	646	657	667	712	315	706	317	266	745	792	783	736	257	765	286	239	236	283	762	944	83	938	85
817	206	823	204	363	374	378	645	384	643	651	662	705	318	711	316	793	264	746	737	255	784	287	237	766	763	234	284	937	86	943	84
199	828	193	830	669	376	648	379	642	381	649	356	327	700	321	702	335	692	329	694	343	684	337	686	351	676	345	678	95	932	89	934
194	829	200	827	664	650	641	382	647	380	375	361	322	701	328	699	330	693	336	691	338	685	344	683	346	677	352	675	90	933	96	931
832	195	826	197	663	653	373	656	367	655	371	362	704	323	698	325	696	331	690	333	688	339	682	341	680	347	674	349	936	91	930	93
825	198	831	196	666	671	355	353	366	660	364	665	697	326	703	324	689	334	695	332	681	342	687	340	673	350	679	348	929	94	935	92
191	836	185	838	424	418	606	608	595	429	597	423	456	450	574	576	563	461	565	455	488	482	542	544	531	493	533	487	103	924	97	926
186	837	192	835	421	431	581	586	592	447	438	604	453	558	556	465	562	466	468	572	485	526	524	497	530	498	500	540	98	925	104	923
840	187	834	189	422	587	437	593	444	579	435	603	454	464	479	548	473	550	561	571	486	496	511	516	505	518	529	539	928	99	922	101
833	190	839	188	427	442	436	443	585	589	580	598	459	470	474	549	480	547	555	566	491	502	506	517	512	515	523	534	921	102	927	100
183	844	177	846	605	590	446	434	582	440	583	420	573	472	552	475	546	477	553	452	541	504	520	507	514	509	521	484	111	916	105	918
178	845	184	843	600	577	591	441	433	588	445	425	568	554	545	478	551	476	471	457	536	522	513	510	519	508	503	489	106	917	112	915
848	179	842	181	599	448	584	578	439	432	594	426	567	557	469	560	463	559	467	458	535	525	501	528	495	527	499	490	920	107	914	109
841	182	847	180	602	607	419	417	430	596	428	601	570	575	451	449	462	564	460	569	538	543	483	481	494	532	492	537	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

55.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	392	386	638	640	627	397	629	391	311	716	305	718	225	799	798	797	226	230	243	781	780	779	244	248	71	956	65	958
218	805	224	803	389	622	620	401	626	402	404	636	306	717	312	715	794	232	792	233	235	789	776	250	774	251	253	771	66	957	72	955
808	219	802	221	390	400	415	612	409	614	625	635	720	307	714	309	788	787	239	240	784	237	770	769	257	258	766	255	960	67	954	69
801	222	807	220	395	406	410	613	416	611	619	630	713	310	719	308	242	238	785	786	241	783	260	256	767	768	259	765	953	70	959	68
215	812	209	814	637	408	616	411	610	413	617	388	303	724	297	726	231	790	234	791	793	236	249	772	252	773	775	254	79	948	73	950
210	813	216	811	632	618	609	414	615	412	407	393	298	725	304	723	795	229	227	228	796	800	777	247	245	246	778	782	74	949	80	947
816	211	810	213	631	621	405	624	399	623	403	394	728	299	722	301	279	745	744	743	280	284	261	763	762	761	262	266	952	75	946	77
809	214	815	212	634	639	387	385	398	628	396	633	721	302	727	300	740	286	738	287	289	735	758	268	756	269	271	753	945	78	951	76
207	820	201	822	360	354	670	672	659	365	661	359	319	708	313	710	734	733	293	294	730	291	752	751	275	276	748	273	87	940	81	942
202	821	208	819	357	654	652	369	658	370	372	668	314	709	320	707	296	292	731	732	295	729	278	274	749	750	277	747	82	941	88	939
824	203	818	205	358	368	383	644	377	646	657	667	712	315	706	317	285	736	288	737	739	290	267	754	270	755	757	272	944	83	938	85
817	206	823	204	363	374	378	645	384	643	651	662	705	318	711	316	741	283	281	282	742	746	759	265	263	264	760	764	937	86	943	84
199	828	193	830	669	376	648	379	642	381	649	356	327	700	321	702	335	692	329	694	343	684	337	686	351	676	345	678	95	932	89	934
194	829	200	827	664	650	641	382	647	380	375	361	322	701	328	699	330	693	336	691	338	685	344	683	346	677	352	675	90	933	96	931
832	195	826	197	663	653	373	656	367	655	371	362	704	323	698	325	696	331	690	333	688	339	682	341	680	347	674	349	936	91	930	93
825	198	831	196	666	671	355	353	366	660	364	665	697	326	703	324	689	334	695	332	681	342	687	340	673	350	679	348	929	94	935	92
191	836	185	838	424	418	606	608	595	429	597	423	456	450	574	576	563	461	565	455	488	482	542	544	531	493	533	487	103	924	97	926
186	837	192	835	421	431	581	586	592	447	438	604	453	558	556	465	562	466	468	572	485	526	524	497	530	498	500	540	98	925	104	923
840	187	834	189	422	587	437	593	444	579	435	603	454	464	479	548	473	550	561	571	486	496	511	516	505	518	529	539	928	99	922	101
833	190	839	188	427	442	436	443	585	589	580	598	459	470	474	549	480	547	555	566	491	502	506	517	512	515	523	534	921	102	927	100
183	844	177	846	605	590	446	434	582	440	583	420	573	472	552	475	546	477	553	452	541	504	520	507	514	509	521	484	111	916	105	918
178	845	184	843	600	577	591	441	433	588	445	425	568	554	545	478	551	476	471	457	536	522	513	510	519	508	503	489	106	917	112	915
848	179	842	181	599	448	584	578	439	432	594	426	567	557	469	560	463	559	467	458	535	525	501	528	495	527	499	490	920	107	914	109
841	182	847	180	602	607	419	417	430	596	428	601	570	575	451	449	462	564	460	569	538	543	483	481	494	532	492	537	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

56.

7 1020 1 1022	15 1012 9 1014	23 1004 17 1006	31 996 25 998	39 988 33 990	47 980 41 982	55 972 49 974	63 964 57 966
2 1021 8 1019	10 1013 16 1011	18 1005 24 1003	26 997 32 995	34 989 40 987	42 981 48 979	50 973 56 971	58 965 64 963
1024 3 1018 5	1016 11 1010 13	1008 19 1002 21	1000 27 994 29	992 35 986 37	984 43 978 45	976 51 970 53	968 59 962 61
1017 6 1023 4	1009 14 1015 12	1001 22 1007 20	993 30 999 28	985 38 991 36	977 46 983 44	969 54 975 52	961 62 967 60
223 804 217 806	392 386 638 640	627 397 629 391	311 716 305 718	790 799 227 797	229 225 246 780	244 782 242 789	71 956 65 958
218 805 224 803	389 622 620 401	626 402 404 636	306 717 312 715	240 769 764 262	762 264 260 250	776 248 770 785	66 957 72 955
808 219 802 221	390 400 415 612	409 614 625 635	720 307 714 309	239 259 272 266	758 760 747 277	749 271 766 786	960 67 954 69
801 222 807 220	395 406 410 613	416 611 619 630	713 310 719 308	787 767 269 742	740 281 746 282	284 756 258 238	953 70 959 68
215 812 209 814	637 408 616 411	610 413 617 388	303 724 297 726	788 257 270 280	295 732 289 734	745 755 768 237	79 948 73 950
210 813 216 811	632 618 609 414	615 412 407 393	298 725 304 723	795 774 275 286	290 733 296 731	739 750 251 230	74 949 80 947
816 211 810 213	631 621 405 624	399 623 403 394	728 299 722 301	784 247 757 288	736 291 730 293	737 268 778 241	952 75 946 77
809 214 815 212	634 639 387 385	398 628 396 633	721 302 727 300	234 771 752 738	729 294 735 292	287 273 254 791	945 78 951 76
207 820 201 822	360 354 670 672	659 365 661 359	319 708 313 710	233 253 751 741	285 744 279 743	283 274 772 792	87 940 81 942
202 821 208 819	357 654 652 369	658 370 372 668	314 709 320 707	793 773 754 759	267 265 278 748	276 753 252 232	82 941 88 939
824 203 818 205	358 368 383 644	377 646 657 667	712 315 706 317	231 255 261 763	263 761 765 775	249 777 256 794	944 83 938 85
817 206 823 204	363 374 378 645	384 643 651 662	705 318 711 316	236 226 798 228	796 800 779 245	781 243 783 235	937 86 943 84
199 828 193 830	669 376 648 379	642 381 649 356	327 700 321 702	335 692 329 694	343 684 337 686	351 676 345 678	95 932 89 934
194 829 200 827	664 650 641 382	647 380 375 361	322 701 328 699	330 693 336 691	338 685 344 683	346 677 352 675	90 933 96 931
832 195 826 197	663 653 373 656	367 655 371 362	704 323 698 325	696 331 690 333	688 339 682 341	680 347 674 349	936 91 930 93
825 198 831 196	666 671 355 353	366 660 364 665	697 326 703 324	689 334 695 332	681 342 687 340	673 350 679 348	929 94 935 92
191 836 185 838	424 418 606 608	595 429 597 423	456 450 574 576	563 461 565 455	488 482 542 544	531 493 533 487	103 924 97 926
186 837 192 835	421 431 581 586	592 447 438 604	453 558 556 465	562 466 468 572	485 526 524 497	530 498 500 540	98 925 104 923
840 187 834 189	422 587 437 593	444 579 435 603	454 464 479 548	473 550 561 571	486 496 511 516	505 518 529 539	928 99 922 101
833 190 839 188	427 442 436 443	585 589 580 598	459 470 474 549	480 547 555 566	491 502 506 517	512 515 523 534	921 102 927 100
183 844 177 846	605 590 446 434	582 440 583 420	573 472 552 475	546 477 553 452	541 504 520 507	514 509 521 484	111 916 105 918
178 845 184 843	600 577 591 441	433 588 445 425	568 554 545 478	551 476 471 457	536 522 513 510	519 508 503 489	106 917 112 915
848 179 842 181	599 448 584 578	439 432 594 426	567 557 469 560	463 559 467 458	535 525 501 528	495 527 499 490	920 107 914 109
841 182 847 180	602 607 419 417	430 596 428 601	570 575 451 449	462 564 460 569	538 543 483 481	494 532 492 537	913 110 919 108
175 852 169 854	167 860 161 862	159 868 153 870	151 876 145 878	143 884 137 886	135 892 129 894	127 900 121 902	119 908 113 910
170 853 176 851	162 861 168 859	154 869 160 867	146 877 152 875	138 885 144 883	130 893 136 891	122 901 128 899	114 909 120 907
856 171 850 173	864 163 858 165	872 155 866 157	880 147 874 149	888 139 882 141	896 131 890 133	904 123 898 125	912 115 906 117
849 174 855 172	857 166 863 164	865 158 871 156	873 150 879 148	881 142 887 140	889 134 895 132	897 126 903 124	905 118 911 116
Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		@NumbersMagic	

61.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	392	386	638	640	627	397	629	391	311	716	305	718	297	727	726	725	298	302	315	709	708	707	316	320	71	956	65	958
218	805	224	803	389	622	620	401	626	402	404	636	306	717	312	715	722	304	720	305	307	717	704	322	702	323	325	699	66	957	72	955
808	219	802	221	390	400	415	612	409	614	625	635	720	307	714	309	716	715	311	312	712	309	698	697	329	330	694	327	960	67	954	69
801	222	807	220	395	406	410	613	416	611	619	630	713	310	719	308	314	310	713	714	313	711	332	328	695	696	331	693	953	70	959	68
215	812	209	814	637	408	616	411	610	413	617	388	303	724	297	726	303	718	306	719	721	308	321	700	324	701	703	326	79	948	73	950
210	813	216	811	632	618	609	414	615	412	407	393	298	725	304	723	723	301	299	300	724	728	705	319	317	318	706	710	74	949	80	947
816	211	810	213	631	621	405	624	399	623	403	394	728	299	722	301	351	673	672	671	352	356	333	691	690	689	334	338	952	75	946	77
809	214	815	212	634	639	387	385	398	628	396	633	721	302	727	300	668	358	666	359	361	663	686	340	684	341	343	681	945	78	951	76
207	820	201	822	335	692	329	694	343	684	337	686	319	708	313	710	662	661	365	366	658	363	680	679	347	348	676	345	87	940	81	942
202	821	208	819	330	693	336	691	338	685	344	683	314	709	320	707	368	364	659	660	367	657	350	346	677	678	349	675	82	941	88	939
824	203	818	205	696	331	690	333	688	339	682	341	712	315	706	317	357	664	360	665	667	362	339	682	342	683	685	344	944	83	938	85
817	206	823	204	689	334	695	332	681	342	687	340	705	318	711	316	669	355	353	354	670	674	687	337	335	336	688	692	937	86	943	84
199	828	193	830	441	583	582	581	442	446	459	565	564	563	460	464	335	692	329	694	343	684	337	686	351	676	345	678	95	932	89	934
194	829	200	827	578	448	576	449	451	573	560	466	558	467	469	555	330	693	336	691	338	685	344	683	346	677	352	675	90	933	96	931
832	195	826	197	572	571	455	456	568	453	554	553	473	474	550	471	696	331	690	333	688	339	682	341	680	347	674	349	936	91	930	93
825	198	831	196	458	454	569	570	457	567	476	472	551	552	475	549	689	334	695	332	681	342	687	340	673	350	679	348	929	94	935	92
191	836	185	838	447	574	450	575	577	452	465	556	468	557	559	470	311	716	305	718	488	482	542	544	531	493	533	487	103	924	97	926
186	837	192	835	579	445	443	444	580	584	561	463	461	462	562	566	306	717	312	715	485	526	524	497	530	498	500	540	98	925	104	923
840	187	834	189	495	529	528	527	496	500	477	547	546	545	478	482	720	307	714	309	486	496	511	516	505	518	529	539	928	99	922	101
833	190	839	188	524	502	522	503	505	519	542	484	540	485	487	537	713	310	719	308	491	502	506	517	512	515	523	534	921	102	927	100
183	844	177	846	518	517	509	510	514	507	536	535	491	492	532	489	303	724	297	726	541	504	520	507	514	509	521	484	111	916	105	918
178	845	184	843	512	508	515	516	511	513	494	490	533	534	493	531	298	725	304	723	536	522	513	510	519	508	503	489	106	917	112	915
848	179	842	181	501	520	504	521	523	506	483	538	486	539	541	488	728	299	722	301	535	525	501	528	495	527	499	490	920	107	914	109
841	182	847	180	525	499	497	498	526	530	543	481	479	480	544	548	721	302	727	300	538	543	483	481	494	532	492	537	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

62.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	392	386	638	640	627	397	629	391	311	716	305	718	718	727	299	725	301	297	318	708	316	710	314	717	71	956	65	958
218	805	224	803	389	622	620	401	626	402	404	636	306	717	312	715	312	697	692	334	690	336	332	322	704	320	698	713	66	957	72	955
808	219	802	221	390	400	415	612	409	614	625	635	720	307	714	309	311	331	344	338	686	688	675	349	677	343	694	714	960	67	954	69
801	222	807	220	395	406	410	613	416	611	619	630	713	310	719	308	715	695	341	670	668	353	674	354	356	684	330	310	953	70	959	68
215	812	209	814	637	408	616	411	610	413	617	388	303	724	297	726	716	329	342	352	367	660	361	662	673	683	696	309	79	948	73	950
210	813	216	811	632	618	609	414	615	412	407	393	298	725	304	723	723	702	347	358	362	661	368	659	667	678	323	302	74	949	80	947
816	211	810	213	631	621	405	624	399	623	403	394	728	299	722	301	712	319	685	360	664	363	658	365	665	340	706	313	952	75	946	77
809	214	815	212	634	639	387	385	398	628	396	633	721	302	727	300	306	699	680	666	657	366	663	364	359	345	326	719	945	78	951	76
207	820	201	822	335	692	329	694	343	684	337	686	319	708	313	710	305	325	679	669	357	672	351	671	355	346	700	720	87	940	81	942
202	821	208	819	330	693	336	691	338	685	344	683	314	709	320	707	721	701	682	687	339	337	350	676	348	681	324	304	82	941	88	939
824	203	818	205	696	331	690	333	688	339	682	341	712	315	706	317	303	327	333	691	335	689	693	703	321	705	328	722	944	83	938	85
817	206	823	204	689	334	695	332	681	342	687	340	705	318	711	316	308	298	726	300	724	728	707	317	709	315	711	307	937	86	943	84
199	828	193	830	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	335	692	329	694	343	684	337	686	351	676	345	678	95	932	89	934
194	829	200	827	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	330	693	336	691	338	685	344	683	346	677	352	675	90	933	96	931
832	195	826	197	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	696	331	690	333	688	339	682	341	680	347	674	349	936	91	930	93
825	198	831	196	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	689	334	695	332	681	342	687	340	673	350	679	348	929	94	935	92
191	836	185	838	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	311	716	305	718	488	482	542	544	531	493	533	487	103	924	97	926
186	837	192	835	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	306	717	312	715	485	526	524	497	530	498	500	540	98	925	104	923
840	187	834	189	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	720	307	714	309	486	496	511	516	505	518	529	539	928	99	922	101
833	190	839	188	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	713	310	719	308	491	502	506	517	512	515	523	534	921	102	927	100
183	844	177	846	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	303	724	297	726	541	504	520	507	514	509	521	484	111	916	105	918
178	845	184	843	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	298	725	304	723	536	522	513	510	519	508	503	489	106	917	112	915
848	179	842	181	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	728	299	722	301	535	525	501	528	495	527	499	490	920	107	914	109
841	182	847	180	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	721	302	727	300	538	543	483	481	494	532	492	537	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

63.

7 1020 1 1022	15 1012 9 1014	23 1004 17 1006	31 996 25 998	39 988 33 990	47 980 41 982	55 972 49 974	63 964 57 966	
2 1021 8 1019	10 1013 16 1011	18 1005 24 1003	26 997 32 995	34 989 40 987	42 981 48 979	50 973 56 971	58 965 64 963	
1024 3 1018 5	1016 11 1010 13	1008 19 1002 21	1000 27 994 29	992 35 986 37	984 43 978 45	976 51 970 53	968 59 962 61	
1017 6 1023 4	1009 14 1015 12	1001 22 1007 20	993 30 999 28	985 38 991 36	977 46 983 44	969 54 975 52	961 62 967 60	
223 804 217 806	392 386 638 640	627 397 629 391	311 716 305 718	718 727 299 725	301 297 318 708	316 710 314 717	71 956 65 958	
218 805 224 803	389 622 620 401	626 402 404 636	306 717 312 715	312 697 692 334	690 336 332 322	704 320 698 713	66 957 72 955	
808 219 802 221	390 400 415 612	409 614 625 635	720 307 714 309	311 331 365 664	337 684 357 672	345 676 694 714	960 67 954 69	
801 222 807 220	395 406 410 613	416 611 619 630	713 310 719 308	715 695 340 681	368 661 348 673	360 669 330 310	953 70 959 68	
215 812 209 814	637 408 616 411	610 413 617 388	303 724 297 726	716 329 688 341	660 361 680 349	668 353 696 309	79 948 73 950	
210 813 216 811	632 618 609 414	615 412 407 393	298 725 304 723	723 702 657 364	685 344 665 356	677 352 323 302	74 949 80 947	
816 211 810 213	631 621 405 624	399 623 403 394	728 299 722 301	712 319 366 663	338 683 358 671	346 675 706 313	952 75 946 77	
809 214 815 212	634 639 387 385	398 628 396 633	721 302 727 300	306 699 339 682	367 662 347 674	359 670 326 719	945 78 951 76	
207 820 201 822	335 692 329 694	343 684 337 686	319 708 313 710	305 325 687 342	659 362 679 350	667 354 700 720	87 940 81 942	
202 821 208 819	330 693 336 691	338 685 344 683	314 709 320 707	721 701 658 363	686 343 666 355	678 351 324 304	82 941 88 939	
824 203 818 205	696 331 690 333	688 339 682 341	712 315 706 317	303 327 333 691	335 689 693 703	321 705 328 722	944 83 938 85	
817 206 823 204	689 334 695 332	681 342 687 340	705 318 711 316	308 298 726 300	724 728 707 317	709 315 711 307	937 86 943 84	
199 828 193 830	574 583 443 581	445 441 462 564	460 566 458 573	335 692 329 694	343 684 337 686	351 676 345 678	95 932 89 934	
194 829 200 827	456 553 548 478	546 480 476 466	560 464 554 569	330 693 336 691	338 685 344 683	346 677 352 675	90 933 96 931	
832 195 826 197	455 475 509 520	481 540 501 528	489 532 550 570	696 331 690 333	688 339 682 341	680 347 674 349	936 91 930 93	
825 198 831 196	571 551 484 537	512 517 492 529	504 525 474 454	689 334 695 332	681 342 687 340	673 350 679 348	929 94 935 92	
191 836 185 838	572 473 544 485	516 505 536 493	524 497 552 453	311 716 305 718	488 482 542 544	531 493 533 487	103 924 97 926	
186 837 192 835	579 558 513 508	541 488 521 500	533 496 467 446	306 717 312 715	485 526 524 497	530 498 500 540	98 925 104 923	
840 187 834 189	568 463 510 519	482 539 502 527	490 531 562 457	720 307 714 309	486 496 511 516	505 518 529 539	928 99 922 101	
833 190 839 188	450 555 483 538	511 518 491 530	503 526 470 575	713 310 719 308	491 502 506 517	512 515 523 534	921 102 927 100	
183 844 177 846	449 469 543 486	515 506 535 494	523 498 556 576	303 724 297 726	541 504 520 507	514 509 521 484	111 916 105 918	
178 845 184 843	577 557 514 507	542 487 522 499	534 495 468 448	298 725 304 723	536 522 513 510	519 508 503 489	106 917 112 915	
848 179 842 181	447 471 477 547	479 545 549 559	465 561 472 578	728 299 722 301	535 525 501 528	495 527 499 490	920 107 914 109	
841 182 847 180	452 442 582 444	580 584 563 461	565 459 567 451	721 302 727 300	538 543 483 481	494 532 492 537	913 110 919 108	
175 852 169 854	167 860 161 862	159 868 153 870	151 876 145 878	143 884 137 886	135 892 129 894	127 900 121 902	119 908 113 910	
170 853 176 851	162 861 168 859	154 869 160 867	146 877 152 875	138 885 144 883	130 893 136 891	122 901 128 899	114 909 120 907	
856 171 850 173	864 163 858 165	872 155 866 157	880 147 874 149	888 139 882 141	896 131 890 133	904 123 898 125	912 115 906 117	
849 174 855 172	857 166 863 164	865 158 871 156	873 150 879 148	881 142 887 140	889 134 895 132	897 126 903 124	905 118 911 116	
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic

64.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	392	386	638	640	627	397	629	391	311	716	305	718	718	727	299	725	301	297	318	708	316	710	314	717	71	956	65	958
218	805	224	803	389	622	620	401	626	402	404	636	306	717	312	715	312	319	670	691	331	705	678	354	368	346	663	713	66	957	72	955
808	219	802	221	390	400	415	612	409	614	625	635	720	307	714	309	311	361	330	355	327	660	687	704	344	686	671	714	960	67	954	69
801	222	807	220	395	406	410	613	416	611	619	630	713	310	719	308	715	676	702	341	657	693	366	681	332	320	357	310	953	70	959	68
215	812	209	814	637	408	616	411	610	413	617	388	303	724	297	726	716	701	694	328	352	339	335	360	665	672	679	309	79	948	73	950
210	813	216	811	632	618	609	414	615	412	407	393	298	725	304	723	723	356	677	334	696	363	675	322	703	659	340	302	74	949	80	947
816	211	810	213	631	621	405	624	399	623	403	394	728	299	722	301	712	337	348	668	683	326	662	689	353	700	359	313	952	75	946	77
809	214	815	212	634	639	387	385	398	628	396	633	721	302	727	300	306	680	367	664	343	338	699	673	688	349	324	719	945	78	951	76
207	820	201	822	335	692	329	694	343	684	337	686	319	708	313	710	305	658	325	697	364	669	358	347	684	333	690	720	87	940	81	942
202	821	208	819	330	693	336	691	338	685	344	683	314	709	320	707	721	345	351	362	698	682	323	666	667	695	336	304	82	941	88	939
824	203	818	205	696	331	690	333	688	339	682	341	712	315	706	317	303	692	661	685	674	350	342	329	321	365	706	722	944	83	938	85
817	206	823	204	689	334	695	332	681	342	687	340	705	318	711	316	308	298	726	300	724	728	707	317	709	315	711	307	937	86	943	84
199	828	193	830	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	335	692	329	694	343	684	337	686	351	676	345	678	95	932	89	934
194	829	200	827	456	463	526	547	475	561	534	498	512	490	519	569	330	693	336	691	338	685	344	683	346	677	352	675	90	933	96	931
832	195	826	197	455	505	474	499	471	516	543	560	488	542	527	570	696	331	690	333	688	339	682	341	680	347	674	349	936	91	930	93
825	198	831	196	571	532	558	485	513	549	510	537	476	464	501	454	689	334	695	332	681	342	687	340	673	350	679	348	929	94	935	92
191	836	185	838	572	557	550	472	496	483	479	504	521	528	535	453	311	716	305	718	488	482	542	544	531	493	533	487	103	924	97	926
186	837	192	835	579	500	533	478	552	507	531	466	559	515	484	446	306	717	312	715	485	526	524	497	530	498	500	540	98	925	104	923
840	187	834	189	568	481	492	524	539	470	518	545	497	556	503	457	720	307	714	309	486	496	511	516	505	518	529	539	928	99	922	101
833	190	839	188	450	536	511	520	487	482	555	529	544	493	468	575	713	310	719	308	491	502	506	517	512	515	523	534	921	102	927	100
183	844	177	846	449	514	469	553	508	525	502	491	540	477	546	576	303	724	297	726	541	504	520	507	514	509	521	484	111	916	105	918
178	845	184	843	577	489	495	506	554	538	467	522	523	551	480	448	298	725	304	723	536	522	513	510	519	508	503	489	106	917	112	915
848	179	842	181	447	548	517	541	530	494	486	473	465	509	562	578	728	299	722	301	535	525	501	528	495	527	499	490	920	107	914	109
841	182	847	180	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	721	302	727	300	538	543	483	481	494	532	492	537	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																			

65.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	55	972	49	974	63	964	57	966
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	50	973	56	971	58	965	64	963
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	976	51	970	53	968	59	962	61
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	969	54	975	52	961	62	967	60
223	804	217	806	392	386	638	640	627	397	629	391	311	716	305	718	724	722	299	728	300	302	706	704	317	710	318	320	71	956	65	958
218	805	224	803	389	622	620	401	626	402	404	636	306	717	312	715	298	313	714	307	716	727	316	331	696	325	698	709	66	957	72	955
808	219	802	221	390	400	415	612	409	614	625	635	720	307	714	309	304	308	715	314	713	721	322	326	697	332	695	703	960	67	954	69
801	222	807	220	395	406	410	613	416	611	619	630	713	310	719	308	306	718	309	712	311	719	324	700	327	694	329	701	953	70	959	68
215	812	209	814	637	408	616	411	610	413	617	388	303	724	297	726	720	711	312	717	310	305	702	693	330	699	328	323	79	948	73	950
210	813	216	811	632	618	609	414	615	412	407	393	298	725	304	723	723	303	726	297	725	301	705	321	708	315	707	319	74	949	80	947
816	211	810	213	631	621	405	624	399	623	403	394	728	299	722	301	670	668	353	674	354	356	688	686	335	692	336	338	952	75	946	77
809	214	815	212	634	639	387	385	398	628	396	633	721	302	727	300	352	367	660	361	662	673	334	349	678	343	680	691	945	78	951	76
207	820	201	822	335	692	329	694	343	684	337	686	319	708	313	710	358	362	661	368	659	667	340	344	679	350	677	685	87	940	81	942
202	821	208	819	330	693	336	691	338	685	344	683	314	709	320	707	360	664	363	658	365	665	342	682	345	676	347	683	82	941	88	939
824	203	818	205	696	331	690	333	688	339	682	341	712	315	706	317	666	657	366	663	364	359	684	675	348	681	346	341	944	83	938	85
817	206	823	204	689	334	695	332	681	342	687	340	705	318	711	316	669	357	672	351	671	355	687	339	690	333	689	337	937	86	943	84
199	828	193	830	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	335	692	329	694	343	684	337	686	351	676	345	678	95	932	89	934
194	829	200	827	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	330	693	336	691	338	685	344	683	346	677	352	675	90	933	96	931
832	195	826	197	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	696	331	690	333	688	339	682	341	680	347	674	349	936	91	930	93
825	198	831	196	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	689	334	695	332	681	342	687	340	673	350	679	348	929	94	935	92
191	836	185	838	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	311	716	305	718	488	482	542	544	531	493	533	487	103	924	97	926
186	837	192	835	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	306	717	312	715	485	526	524	497	530	498	500	540	98	925	104	923
840	187	834	189	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	720	307	714	309	486	496	511	516	505	518	529	539	928	99	922	101
833	190	839	188	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	713	310	719	308	491	502	506	517	512	515	523	534	921	102	927	100
183	844	177	846	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	303	724	297	726	541	504	520	507	514	509	521	484	111	916	105	918
178	845	184	843	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	298	725	304	723	536	522	513	510	519	508	503	489	106	917	112	915
848	179	842	181	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	728	299	722	301	535	525	501	528	495	527	499	490	920	107	914	109
841	182	847	180	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	721	302	727	300	538	543	483	481	494	532	492	537	913	110	919	108
175	852	169	854	167	860	161	862	159	868	153	870	151	876	145	878	143	884	137	886	135	892	129	894	127	900	121	902	119	908	113	910
170	853	176	851	162	861	168	859	154	869	160	867	146	877	152	875	138	885	144	883	130	893	136	891	122	901	128	899	114	909	120	907
856	171	850	173	864	163	858	165	872	155	866	157	880	147	874	149	888	139	882	141	896	131	890	133	904	123	898	125	912	115	906	117
849	174	855	172	857	166	863	164	865	158	871	156	873	150	879	148	881	142	887	140	889	134	895	132	897	126	903	124	905	118	911	116
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																			

66.

790	799	227	797	229	225	246	780	244	782	242	789	103	924	97	926	127	900	121	902	718	727	299	725	301	297	318	708	316	710	314	717								
240	769	764	262	762	264	260	250	776	248	770	785	98	925	104	923	122	901	128	899	312	697	692	334	690	336	332	322	704	320	698	713								
239	259	272	266	758	760	747	277	749	271	766	786	928	99	922	101	904	123	898	125	311	331	344	338	686	688	675	349	677	343	694	714								
787	767	269	742	740	281	746	282	284	756	258	238	921	102	927	100	897	126	903	124	715	695	341	670	668	353	674	354	356	684	330	310								
788	257	270	280	295	732	289	734	745	755	768	237	111	916	105	918	135	892	129	894	716	329	342	352	367	660	361	662	673	683	696	309								
795	774	275	286	290	733	296	731	739	750	251	230	106	917	112	915	130	893	136	891	723	702	347	358	362	661	368	659	667	678	323	302								
784	247	757	288	736	291	730	293	737	268	778	241	920	107	914	109	896	131	890	133	712	319	685	360	664	363	658	365	665	340	706	313								
234	771	752	738	729	294	735	292	287	273	254	791	913	110	919	108	889	134	895	132	306	699	680	666	657	366	663	364	359	345	326	719								
233	253	751	741	285	744	279	743	283	274	772	792	119	908	113	910	143	884	137	886	305	325	679	669	357	672	351	671	355	346	700	720								
793	773	754	759	267	265	278	748	276	753	252	232	114	909	120	907	138	885	144	883	721	701	682	687	339	337	350	676	348	681	324	304								
231	255	261	763	263	761	765	775	249	777	256	794	912	115	906	117	888	139	882	141	303	327	333	691	335	689	693	703	321	705	328	722								
236	226	798	228	796	800	779	245	781	243	783	235	905	118	911	116	881	142	887	140	308	298	726	300	724	728	707	317	709	315	711	307								
7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	199	828	193	830	207	820	201	822	55	972	49	974	63	964	57	966	71	956	65	958								
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	194	829	200	827	202	821	208	819	50	973	56	971	58	965	64	963	66	957	72	955								
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	832	195	826	197	824	203	818	205	976	51	970	53	968	59	962	61	960	67	954	69								
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	825	198	831	196	817	206	823	204	969	54	975	52	961	62	967	60	953	70	959	68								
31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	223	804	217	806	215	812	209	814	79	948	73	950	87	940	81	942	95	932	89	934								
26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	218	805	224	803	210	813	216	811	74	949	80	947	82	941	88	939	90	933	96	931								
1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	808	219	802	221	816	211	810	213	952	75	946	77	944	83	938	85	936	91	930	93								
993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	801	222	807	220	809	214	815	212	945	78	951	76	937	86	943	84	929	94	935	92								
574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	151	876	145	878	175	852	169	854	646	655	371	653	373	369	390	636	388	638	386	645								
456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	146	877	152	875	170	853	176	851	384	625	620	406	618	408	404	394	632	392	626	641								
455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	880	147	874	149	856	171	850	173	383	403	416	410	614	616	603	421	605	415	622	642								
571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	873	150	879	148	849	174	855	172	643	623	413	598	596	425	602	426	428	612	402	382								
572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	159	868	153	870	183	844	177	846	644	401	414	424	439	588	433	590	601	611	624	381								
579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	154	869	160	867	178	845	184	843	651	630	419	430	434	589	440	587	595	606	395	374								
568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	872	155	866	157	848	179	842	181	640	391	613	432	592	435	586	437	593	412	634	385								
450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	865	158	871	156	841	182	847	180	378	627	608	594	585	438	591	436	431	417	398	647								
449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	167	860	161	862	191	836	185	838	377	397	607	597	429	600	423	599	427	418	628	648								
577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	162	861	168	859	186	837	192	835	649	629	610	615	411	409	422	604	420	609	396	376								
447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	864	163	858	165	840	187	834	189	375	399	405	619	407	617	621	631	393	633	400	650								
452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	857	166	863	164	833	190	839	188	380	370	654	372	652	656	635	389	637	387	639	379								
Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic									

67.

796	794	227	800	228	230	778	776	245	782	246	248	103	924	97	926	127	900	121	902	724	722	299	728	300	302	706	704	317	710	318	320
226	241	786	235	788	799	244	259	768	253	770	781	98	925	104	923	122	901	128	899	298	313	714	307	716	727	316	331	696	325	698	709
232	236	787	242	785	793	250	254	769	260	767	775	928	99	922	101	904	123	898	125	304	308	715	314	713	721	322	326	697	332	695	703
234	790	237	784	239	791	252	772	255	766	257	773	921	102	927	100	897	126	903	124	306	718	309	712	311	719	324	700	327	694	329	701
792	783	240	789	238	233	774	765	258	771	256	251	111	916	105	918	135	892	129	894	720	711	312	717	310	305	702	693	330	699	328	323
795	231	798	225	797	229	777	249	780	243	779	247	106	917	112	915	130	893	136	891	723	303	726	297	725	301	705	321	708	315	707	319
742	740	281	746	282	284	760	758	263	764	264	266	920	107	914	109	896	131	890	133	670	668	353	674	354	356	688	686	335	692	336	338
280	295	732	289	734	745	262	277	750	271	752	763	913	110	919	108	889	134	895	132	352	367	660	361	662	673	334	349	678	343	680	691
286	290	733	296	731	739	268	272	751	278	749	757	119	908	113	910	143	884	137	886	358	362	661	368	659	667	340	344	679	350	677	685
288	736	291	730	293	737	270	754	273	748	275	755	114	909	120	907	138	885	144	883	360	664	363	658	365	665	342	682	345	676	347	683
738	729	294	735	292	287	756	747	276	753	274	269	912	115	906	117	888	139	882	141	666	657	366	663	364	359	684	675	348	681	346	341
741	285	744	279	743	283	759	267	762	261	761	265	905	118	911	116	881	142	887	140	669	357	672	351	671	355	687	339	690	333	689	337
7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	199	828	193	830	207	820	201	822	55	972	49	974	63	964	57	966	71	956	65	958
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	194	829	200	827	202	821	208	819	50	973	56	971	58	965	64	963	66	957	72	955
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	832	195	826	197	824	203	818	205	976	51	970	53	968	59	962	61	960	67	954	69
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	825	198	831	196	817	206	823	204	969	54	975	52	961	62	967	60	953	70	959	68
31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	223	804	217	806	215	812	209	814	79	948	73	950	87	940	81	942	95	932	89	934
26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	218	805	224	803	210	813	216	811	74	949	80	947	82	941	88	939	90	933	96	931
1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	808	219	802	221	816	211	810	213	952	75	946	77	944	83	938	85	936	91	930	93
993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	801	222	807	220	809	214	815	212	945	78	951	76	937	86	943	84	929	94	935	92
580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	151	876	145	878	175	852	169	854	652	650	371	656	372	374	634	632	389	638	390	392
442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	146	877	152	875	170	853	176	851	370	385	642	379	644	655	388	403	624	397	626	637
448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	880	147	874	149	856	171	850	173	376	380	643	386	641	649	394	398	625	404	623	631
450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	873	150	879	148	849	174	855	172	378	646	381	640	383	647	396	628	399	622	401	629
576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	159	868	153	870	183	844	177	846	648	639	384	645	382	377	630	621	402	627	400	395
579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	154	869	160	867	178	845	184	843	651	375	654	369	653	373	633	393	636	387	635	391
526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	872	155	866	157	848	179	842	181	598	596	425	602	426	428	616	614	407	620	408	410
496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	865	158	871	156	841	182	847	180	424	439	588	433	590	601	406	421	606	415	608	619
502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	167	860	161	862	191	836	185	838	430	434	589	440	587	595	412	416	607	422	605	613
504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	162	861	168	859	186	837	192	835	432	592	435	586	437	593	414	610	417	604	419	611
522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	864	163	858	165	840	187	834	189	594	585	438	591	436	431	612	603	420	609	418	413
525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	857	166	863	164	833	190	839	188	597	429	600	423	599	427	615	411	618	405	617	409
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																			

68.

790	799	227	797	229	225	246	780	244	782	242	789	103	924	97	926	127	900	121	902	750	759	267	757	269	265	286	740	284	742	282	749												
240	769	764	262	762	264	260	250	776	248	770	785	98	925	104	923	122	901	128	899	280	729	724	302	722	304	300	290	736	288	730	745												
239	259	481	576	385	608	482	575	386	607	766	786	928	99	922	101	904	123	898	125	279	299	483	574	387	606	484	573	388	605	726	746												
787	767	416	577	512	545	415	578	511	546	258	238	921	102	927	100	897	126	903	124	747	727	414	579	510	547	413	580	509	548	298	278												
788	257	640	417	544	449	639	418	543	450	768	237	111	916	105	918	135	892	129	894	748	297	638	419	542	451	637	420	541	452	728	277												
795	774	513	480	609	448	514	479	610	447	251	230	106	917	112	915	130	893	136	891	755	734	515	478	611	446	516	477	612	445	291	270												
784	247	485	572	389	604	486	571	390	603	778	241	920	107	914	109	896	131	890	133	744	287	487	570	391	602	488	569	392	601	738	281												
234	771	412	581	508	549	411	582	507	550	254	791	913	110	919	108	889	134	895	132	274	731	410	583	506	551	409	584	505	552	294	751												
233	253	636	421	540	453	635	422	539	454	772	792	119	908	113	910	143	884	137	886	273	293	634	423	538	455	633	424	537	456	732	752												
793	773	517	476	613	444	518	475	614	443	252	232	114	909	120	907	138	885	144	883	753	733	519	474	615	442	520	473	616	441	292	272												
231	255	261	763	263	761	765	775	249	777	256	794	912	115	906	117	888	139	882	141	271	295	301	723	303	721	725	735	289	737	296	754												
236	226	798	228	796	800	779	245	781	243	783	235	905	118	911	116	881	142	887	140	276	266	758	268	756	760	739	285	741	283	743	275												
7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	199	828	193	830	207	820	201	822	55	972	49	974	63	964	57	966	71	956	65	958												
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	194	829	200	827	202	821	208	819	50	973	56	971	58	965	64	963	66	957	72	955												
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	832	195	826	197	824	203	818	205	976	51	970	53	968	59	962	61	960	67	954	69												
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	825	198	831	196	817	206	823	204	969	54	975	52	961	62	967	60	953	70	959	68												
31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	223	804	217	806	215	812	209	814	79	948	73	950	87	940	81	942	95	932	89	934												
26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	218	805	224	803	210	813	216	811	74	949	80	947	82	941	88	939	90	933	96	931												
1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	808	219	802	221	816	211	810	213	952	75	946	77	944	83	938	85	936	91	930	93												
993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	801	222	807	220	809	214	815	212	945	78	951	76	937	86	943	84	929	94	935	92												
710	719	307	717	309	305	326	700	324	702	322	709	151	876	145	878	175	852	169	854	670	679	347	677	349	345	366	660	364	662	362	669												
320	689	684	342	682	344	340	330	696	328	690	705	146	877	152	875	170	853	176	851	360	649	644	382	642	384	380	370	656	368	650	665												
319	339	489	568	393	600	490	567	394	599	686	706	880	147	874	149	856	171	850	173	359	379	491	566	395	598	492	565	396	597	646	666												
707	687	408	585	504	553	407	586	503	554	338	318	873	150	879	148	849	174	855	172	667	647	406	587	502	555	405	588	501	556	378	358												
708	337	632	425	536	457	631	426	535	458	688	317	159	868	153	870	183	844	177	846	668	377	630	427	534	459	629	428	533	460	648	357												
715	694	521	472	617	440	522	471	618	439	331	310	154	869	160	867	178	845	184	843	675	654	523	470	619	438	524	469	620	437	371	350												
704	327	493	564	397	596	494	563	398	595	698	321	872	155	866	157	848	179	842	181	664	367	495	562	399	594	496	561	400	593	658	361												
314	691	404	589	500	557	403	590	499	558	334	711	865	158	871	156	841	182	847	180	354	651	402	591	498	559	401	592	497	560	374	671												
313	333	628	429	532	461	627	430	531	462	692	712	167	860	161	862	191	836	185	838	353	373	626	431	530	463	625	432	529	464	652	672												
713	693	525	468	621	436	526	467	622	435	332	312	162	861	168	859	186	837	192	835	673	653	527	466	623	434	528	465	624	433	372	352												
311	335	341	683	343	681	685	695	329	697	336	714	864	163	858	165	840	187	834	189	351	375	381	643	383	641	645	655	369	657	376	674												
316	306	718	308	716	720	699	325	701	323	703	315	857	166	863	164	833	190	839	188	356	346	678	348	676	680	659	365	661	363	663	355												
Inder J. Taneja											https://inderjtaneja.com/											https://numbers-magic.com/											@NumbersMagic										

69.

790	799	227	797	229	225	246	780	244	782	242	789	103	924	97	926	143	884	137	886	718	727	299	725	301	297	318	708	316	710	314	717												
240	247	742	763	259	777	750	282	296	274	735	785	98	925	104	923	138	885	144	883	312	319	670	691	331	705	678	354	368	346	663	713												
239	289	258	283	255	732	759	776	272	758	743	786	928	99	922	101	888	139	882	141	311	361	330	355	327	660	687	704	344	686	671	714												
787	748	774	269	729	765	294	753	260	248	285	238	921	102	927	100	881	142	887	140	715	676	702	341	657	693	366	681	332	320	357	310												
788	773	766	256	280	267	263	288	737	744	751	237	111	916	105	918	135	892	129	894	716	701	694	328	352	339	335	360	665	672	679	309												
795	284	749	262	768	291	747	250	775	731	268	230	106	917	112	915	130	893	136	891	723	356	677	334	696	363	675	322	703	659	340	302												
784	265	276	740	755	254	734	761	281	772	287	241	920	107	914	109	896	131	890	133	712	337	348	668	683	326	662	689	353	700	359	313												
234	752	295	736	271	266	771	745	760	277	252	791	913	110	919	108	889	134	895	132	306	680	367	664	343	338	699	673	688	349	324	719												
233	730	253	769	292	741	286	275	756	261	762	792	119	908	113	910	127	900	121	902	305	658	325	697	364	669	358	347	684	333	690	720												
793	273	279	290	770	754	251	738	739	767	264	232	114	909	120	907	122	901	128	899	721	345	351	362	698	682	323	666	667	695	336	304												
231	764	733	757	746	278	270	257	249	293	778	794	912	115	906	117	904	123	898	125	303	692	661	685	674	350	342	329	321	365	706	722												
236	226	798	228	796	800	779	245	781	243	783	235	905	118	911	116	897	126	903	124	308	298	726	300	724	728	707	317	709	315	711	307												
7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	199	828	193	830	207	820	201	822	55	972	49	974	63	964	57	966	71	956	65	958												
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	194	829	200	827	202	821	208	819	50	973	56	971	58	965	64	963	66	957	72	955												
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	832	195	826	197	824	203	818	205	976	51	970	53	968	59	962	61	960	67	954	69												
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	825	198	831	196	817	206	823	204	969	54	975	52	961	62	967	60	953	70	959	68												
31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	223	804	217	806	215	812	209	814	79	948	73	950	87	940	81	942	95	932	89	934												
26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	218	805	224	803	210	813	216	811	74	949	80	947	82	941	88	939	90	933	96	931												
1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	808	219	802	221	816	211	810	213	952	75	946	77	944	83	938	85	936	91	930	93												
993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	801	222	807	220	809	214	815	212	945	78	951	76	937	86	943	84	929	94	935	92												
574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	159	868	153	870	151	876	145	878	646	655	371	653	373	369	390	636	388	638	386	645												
456	463	526	547	475	561	534	498	512	490	519	569	154	869	160	867	146	877	152	875	384	391	598	619	403	633	606	426	440	418	591	641												
455	505	474	499	471	516	543	560	488	542	527	570	872	155	866	157	880	147	874	149	383	433	402	427	399	588	615	632	416	614	599	642												
571	532	558	485	513	549	510	537	476	464	501	454	865	158	871	156	873	150	879	148	643	604	630	413	585	621	438	609	404	392	429	382												
572	557	550	472	496	483	479	504	521	528	535	453	175	852	169	854	167	860	161	862	644	629	622	400	424	411	407	432	593	600	607	381												
579	500	533	478	552	507	531	466	559	515	484	446	170	853	176	851	162	861	168	859	651	428	605	406	624	435	603	394	631	587	412	374												
568	481	492	524	539	470	518	545	497	556	503	457	856	171	850	173	864	163	858	165	640	409	420	596	611	398	590	617	425	628	431	385												
450	536	511	520	487	482	555	529	544	493	468	575	849	174	855	172	857	166	863	164	378	608	439	592	415	410	627	601	616	421	396	647												
449	514	469	553	508	525	502	491	540	477	546	576	183	844	177	846	191	836	185	838	377	586	397	625	436	597	430	419	612	405	618	648												
577	489	495	506	554	538	467	522	523	551	480	448	178	845	184	843	186	837	192	835	649	417	423	434	626	610	395	594	595	623	408	376												
447	548	517	541	530	494	486	473	465	509	562	578	848	179	842	181	840	187	834	189	375	620	589	613	602	422	414	401	393	437	634	650												
452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	841	182	847	180	833	190	839	188	380	370	654	372	652	656	635	389	637	387	639	379												
Inder J. Taneja											https://inderjtaneja.com/											https://numbers-magic.com/											@NumbersMagic										

70.

754 225 275	296 246 775	734 252 781	796 267 749	103 924 97 926	127 900 121 902	682 297 347	368 318 703	662 324 709	724 339 677						
227 274 753	774 295 248	780 733 254	269 748 795	98 925 104 923	122 901 128 899	299 346 681	702 367 320	708 661 326	341 676 723						
273 755 226	247 776 294	253 782 732	747 797 268	928 99 922 101	904 123 898 125	345 683 298	319 704 366	325 710 660	675 725 340						
787 258 740	743 261 790	281 231 760	769 240 290	921 102 927 100	897 126 903 124	715 330 668	671 333 718	353 303 688	697 312 362						
260 739 786	789 742 263	759 280 233	242 289 768	111 916 105 918	135 892 129 894	332 667 714	717 670 335	687 352 305	314 361 696						
738 788 259	262 791 741	232 761 279	288 770 241	106 917 112 915	130 893 136 891	666 716 331	334 719 669	304 689 351	360 698 313						
291 773 244	229 758 276	271 800 750	729 779 250	920 107 914 109	896 131 890 133	363 701 316	301 686 348	343 728 678	657 707 322						
245 292 771	756 277 230	798 751 272	251 730 777	913 110 919 108	889 134 895 132	317 364 699	684 349 302	726 679 344	323 658 705						
772 243 293	278 228 757	752 270 799	778 249 731	119 908 113 910	143 884 137 886	700 315 365	350 300 685	680 342 727	706 321 659						
744 794 265	256 785 735	238 767 285	282 764 235	114 909 120 907	138 885 144 883	672 722 337	328 713 663	310 695 357	354 692 307						
266 745 792	783 736 257	765 286 239	236 283 762	912 115 906 117	888 139 882 141	338 673 720	711 664 329	693 358 311	308 355 690						
793 264 746	737 255 784	287 237 766	763 234 284	905 118 911 116	881 142 887 140	721 336 674	665 327 712	359 309 694	691 306 356						
7 1020 1 1022	15 1012 9 1014	23 1004 17 1006	200 194 830 832 819 205 821 199	55 972 49 974	63 964 57 966	71 956 65 958									
2 1021 8 1019	10 1013 16 1011	18 1005 24 1003	197 814 812 209 818 210 212 828	50 973 56 971	58 965 64 963	66 957 72 955									
1024 3 1018 5	1016 11 1010 13	1008 19 1002 21	198 208 223 804 217 806 817 827	976 51 970 53	968 59 962 61	960 67 954 69									
1017 6 1023 4	1009 14 1015 12	1001 22 1007 20	203 214 218 805 224 803 811 822	969 54 975 52	961 62 967 60	953 70 959 68									
31 996 25 998	39 988 33 990	47 980 41 982	829 216 808 219 802 221 809 196	79 948 73 950	87 940 81 942	95 932 89 934									
26 997 32 995	34 989 40 987	42 981 48 979	824 810 801 222 807 220 215 201	74 949 80 947	82 941 88 939	90 933 96 931									
1000 27 994 29	992 35 986 37	984 43 978 45	823 813 213 816 207 815 211 202	952 75 946 77	944 83 938 85	936 91 930 93									
993 30 999 28	985 38 991 36	977 46 983 44	826 831 195 193 206 820 204 825	945 78 951 76	937 86 943 84	929 94 935 92									
538 441 491	512 462 559	518 468 565	580 483 533	151 876 145 878	175 852 169 854	610 369 419	440 390 631	590 396 637	652 411 605						
443 490 537	558 511 464	564 517 470	485 532 579	146 877 152 875	170 853 176 851	371 418 609	630 439 392	636 589 398	413 604 651						
489 539 442	463 560 510	469 566 516	531 581 484	880 147 874 149	856 171 850 173	417 611 370	391 632 438	397 638 588	603 653 412						
571 474 524	527 477 574	497 447 544	553 456 506	873 150 879 148	849 174 855 172	643 402 596	599 405 646	425 375 616	625 384 434						
476 523 570	573 526 479	543 496 449	458 505 552	159 868 153 870	183 844 177 846	404 595 642	645 598 407	615 424 377	386 433 624						
522 572 475	478 575 525	448 545 495	504 554 457	154 869 160 867	178 845 184 843	594 644 403	406 647 597	376 617 423	432 626 385						
507 557 460	445 542 492	487 584 534	513 563 466	872 155 866 157	848 179 842 181	435 629 388	373 614 420	415 656 606	585 635 394						
461 508 555	540 493 446	582 535 488	467 514 561	865 158 871 156	841 182 847 180	389 436 627	612 421 374	654 607 416	395 586 633						
556 459 509	494 444 541	536 486 583	562 465 515	167 860 161 862	191 836 185 838	628 387 437	422 372 613	608 414 655	634 393 587						
528 578 481	472 569 519	454 551 501	498 548 451	162 861 168 859	186 837 192 835	600 650 409	400 641 591	382 623 429	426 620 379						
482 529 576	567 520 473	549 502 455	452 499 546	864 163 858 165	840 187 834 189	410 601 648	639 592 401	621 430 383	380 427 618						
577 480 530	521 471 568	503 453 550	547 450 500	857 166 863 164	833 190 839 188	649 408 602	593 399 640	431 381 622	619 378 428						
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic			

71.

225	799	798	797	226	230	243	781	780	779	244	248	103	924	97	926	127	900	121	902	297	727	726	725	298	302	315	709	708	707	316	320
794	232	792	233	235	789	776	250	774	251	253	771	98	925	104	923	122	901	128	899	722	304	720	305	307	717	704	322	702	323	325	699
788	787	239	240	784	237	770	769	257	258	766	255	928	99	922	101	904	123	898	125	716	715	311	312	712	309	698	697	329	330	694	327
242	238	785	786	241	783	260	256	767	768	259	765	921	102	927	100	897	126	903	124	314	310	713	714	313	711	332	328	695	696	331	693
231	790	234	791	793	236	249	772	252	773	775	254	111	916	105	918	135	892	129	894	303	718	306	719	721	308	321	700	324	701	703	326
795	229	227	228	796	800	777	247	245	246	778	782	106	917	112	915	130	893	136	891	723	301	299	300	724	728	705	319	317	318	706	710
279	745	744	743	280	284	261	763	762	761	262	266	920	107	914	109	896	131	890	133	351	673	672	671	352	356	333	691	690	689	334	338
740	286	738	287	289	735	758	268	756	269	271	753	913	110	919	108	889	134	895	132	668	358	666	359	361	663	686	340	684	341	343	681
734	733	293	294	730	291	752	751	275	276	748	273	119	908	113	910	143	884	137	886	662	661	365	366	658	363	680	679	347	348	676	345
296	292	731	732	295	729	278	274	749	750	277	747	114	909	120	907	138	885	144	883	368	364	659	660	367	657	350	346	677	678	349	675
285	736	288	737	739	290	267	754	270	755	757	272	912	115	906	117	888	139	882	141	357	664	360	665	667	362	339	682	342	683	685	344
741	283	281	282	742	746	759	265	263	264	760	764	905	118	911	116	881	142	887	140	669	355	353	354	670	674	687	337	335	336	688	692
7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	200	194	830	832	819	205	821	199	55	972	49	974	63	964	57	966	71	956	65	958
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	197	814	812	209	818	210	212	828	50	973	56	971	58	965	64	963	66	957	72	955
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	198	208	223	804	217	806	817	827	976	51	970	53	968	59	962	61	960	67	954	69
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	203	214	218	805	224	803	811	822	969	54	975	52	961	62	967	60	953	70	959	68
31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	829	216	808	219	802	221	809	196	79	948	73	950	87	940	81	942	95	932	89	934
26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	824	810	801	222	807	220	215	201	74	949	80	947	82	941	88	939	90	933	96	931
1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	823	813	213	816	207	815	211	202	952	75	946	77	944	83	938	85	936	91	930	93
993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	826	831	195	193	206	820	204	825	945	78	951	76	937	86	943	84	929	94	935	92
441	583	582	581	442	446	459	565	564	563	460	464	151	876	145	878	175	852	169	854	369	655	654	653	370	374	387	637	636	635	388	392
578	448	576	449	451	573	560	466	558	467	469	555	146	877	152	875	170	853	176	851	650	376	648	377	379	645	632	394	630	395	397	627
572	571	455	456	568	453	554	553	473	474	550	471	880	147	874	149	856	171	850	173	644	643	383	384	640	381	626	625	401	402	622	399
458	454	569	570	457	567	476	472	551	552	475	549	873	150	879	148	849	174	855	172	386	382	641	642	385	639	404	400	623	624	403	621
447	574	450	575	577	452	465	556	468	557	559	470	159	868	153	870	183	844	177	846	375	646	378	647	649	380	393	628	396	629	631	398
579	445	443	444	580	584	561	463	461	462	562	566	154	869	160	867	178	845	184	843	651	373	371	372	652	656	633	391	389	390	634	638
495	529	528	527	496	500	477	547	546	545	478	482	872	155	866	157	848	179	842	181	423	601	600	599	424	428	405	619	618	617	406	410
524	502	522	503	505	519	542	484	540	485	487	537	865	158	871	156	841	182	847	180	596	430	594	431	433	591	614	412	612	413	415	609
518	517	509	510	514	507	536	535	491	492	532	489	167	860	161	862	191	836	185	838	590	589	437	438	586	435	608	607	419	420	604	417
512	508	515	516	511	513	494	490	533	534	493	531	162	861	168	859	186	837	192	835	440	436	587	588	439	585	422	418	605	606	421	603
501	520	504	521	523	506	483	538	486	539	541	488	864	163	858	165	840	187	834	189	429	592	432	593	595	434	411	610	414	611	613	416
525	499	497	498	526	530	543	481	479	480	544	548	857	166	863	164	833	190	839	188	597	427	425	426	598	602	615	409	407	408	616	620
Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@NumbersMagic													

72.

754 225 275	296 246 775	734 252 781	796 267 749	103 924 97 926	127 900 121 902	297 727 726 725 298 302	315 709 708 707 316 320
227 274 753	774 295 248	780 733 254	269 748 795	98 925 104 923	122 901 128 899	722 304 720 305 307 717	704 322 702 323 325 699
273 755 226	247 776 294	253 782 732	747 797 268	928 99 922 101	904 123 898 125	716 715 311 312 712 309	698 697 329 330 694 327
787 258 740	743 261 790	281 231 760	769 240 290	921 102 927 100	897 126 903 124	314 310 713 714 313 711	332 328 695 696 331 693
260 739 786	789 742 263	759 280 233	242 289 768	111 916 105 918	135 892 129 894	303 718 306 719 721 308	321 700 324 701 703 326
738 788 259	262 791 741	232 761 279	288 770 241	106 917 112 915	130 893 136 891	723 301 299 300 724 728	705 319 317 318 706 710
291 773 244	229 758 276	271 800 750	729 779 250	920 107 914 109	896 131 890 133	351 673 672 671 352 356	333 691 690 689 334 338
245 292 771	756 277 230	798 751 272	251 730 777	913 110 919 108	889 134 895 132	668 358 666 359 361 663	686 340 684 341 343 681
772 243 293	278 228 757	752 270 799	778 249 731	119 908 113 910	143 884 137 886	662 661 365 366 658 363	680 679 347 348 676 345
744 794 265	256 785 735	238 767 285	282 764 235	114 909 120 907	138 885 144 883	368 364 659 660 367 657	350 346 677 678 349 675
266 745 792	783 736 257	765 286 239	236 283 762	912 115 906 117	888 139 882 141	357 664 360 665 667 362	339 682 342 683 685 344
793 264 746	737 255 784	287 237 766	763 234 284	905 118 911 116	881 142 887 140	669 355 353 354 670 674	687 337 335 336 688 692
7 1020 1 1022	15 1012 9 1014	23 1004 17 1006	200 194 830 832 819 205 821 199	55 972 49 974	63 964 57 966	71 956 65 958	
2 1021 8 1019	10 1013 16 1011	18 1005 24 1003	197 814 812 209 818 210 212 828	50 973 56 971	58 965 64 963	66 957 72 955	
1024 3 1018 5	1016 11 1010 13	1008 19 1002 21	198 208 223 804 217 806 817 827	976 51 970 53	968 59 962 61	960 67 954 69	
1017 6 1023 4	1009 14 1015 12	1001 22 1007 20	203 214 218 805 224 803 811 822	969 54 975 52	961 62 967 60	953 70 959 68	
31 996 25 998	39 988 33 990	47 980 41 982	829 216 808 219 802 221 809 196	79 948 73 950	87 940 81 942	95 932 89 934	
26 997 32 995	34 989 40 987	42 981 48 979	824 810 801 222 807 220 215 201	74 949 80 947	82 941 88 939	90 933 96 931	
1000 27 994 29	992 35 986 37	984 43 978 45	823 813 213 816 207 815 211 202	952 75 946 77	944 83 938 85	936 91 930 93	
993 30 999 28	985 38 991 36	977 46 983 44	826 831 195 193 206 820 204 825	945 78 951 76	937 86 943 84	929 94 935 92	
441 583 582 581 442 446	459 565 564 563 460 464	151 876 145 878	175 852 169 854	610 369 419	440 390 631	590 396 637	652 411 605
578 448 576 449 451 573	560 466 558 467 469 555	146 877 152 875	170 853 176 851	371 418 609	630 439 392	636 589 398	413 604 651
572 571 455 456 568 453	554 553 473 474 550 471	880 147 874 149	856 171 850 173	417 611 370	391 632 438	397 638 588	603 653 412
458 454 569 570 457 567	476 472 551 552 475 549	873 150 879 148	849 174 855 172	643 402 596	599 405 646	425 375 616	625 384 434
447 574 450 575 577 452	465 556 468 557 559 470	159 868 153 870	183 844 177 846	404 595 642	645 598 407	615 424 377	386 433 624
579 445 443 444 580 584	561 463 461 462 562 566	154 869 160 867	178 845 184 843	594 644 403	406 647 597	376 617 423	432 626 385
495 529 528 527 496 500	477 547 546 545 478 482	872 155 866 157	848 179 842 181	435 629 388	373 614 420	415 656 606	585 635 394
524 502 522 503 505 519	542 484 540 485 487 537	865 158 871 156	841 182 847 180	389 436 627	612 421 374	654 607 416	395 586 633
518 517 509 510 514 507	536 535 491 492 532 489	167 860 161 862	191 836 185 838	628 387 437	422 372 613	608 414 655	634 393 587
512 508 515 516 511 513	494 490 533 534 493 531	162 861 168 859	186 837 192 835	600 650 409	400 641 591	382 623 429	426 620 379
501 520 504 521 523 506	483 538 486 539 541 488	864 163 858 165	840 187 834 189	410 601 648	639 592 401	621 430 383	380 427 618
525 499 497 498 526 530	543 481 479 480 544 548	857 166 863 164	833 190 839 188	649 408 602	593 399 640	431 381 622	619 378 428
Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		@NumbersMagic	

73.

790	799	227	797	229	225	246	780	244	782	242	789	103	924	97	926	127	900	121	902	718	727	299	725	301	297	318	708	316	710	314	717																
240	769	764	262	762	264	260	250	776	248	770	785	98	925	104	923	122	901	128	899	312	697	692	334	690	336	332	322	704	320	698	713																
239	259	272	266	758	760	747	277	749	271	766	786	928	99	922	101	904	123	898	125	311	331	344	338	686	688	675	349	677	343	694	714																
787	767	269	742	740	281	746	282	284	756	258	238	921	102	927	100	897	126	903	124	715	695	341	670	668	353	674	354	356	684	330	310																
788	257	270	280	295	732	289	734	745	755	768	237	111	916	105	918	135	892	129	894	716	329	342	352	367	660	361	662	673	683	696	309																
795	774	275	286	290	733	296	731	739	750	251	230	106	917	112	915	130	893	136	891	723	702	347	358	362	661	368	659	667	678	323	302																
784	247	757	288	736	291	730	293	737	268	778	241	920	107	914	109	896	131	890	133	712	319	685	360	664	363	658	365	665	340	706	313																
234	771	752	738	729	294	735	292	287	273	254	791	913	110	919	108	889	134	895	132	306	699	680	666	657	366	663	364	359	345	326	719																
233	253	751	741	285	744	279	743	283	274	772	792	119	908	113	910	143	884	137	886	305	325	679	669	357	672	351	671	355	346	700	720																
793	773	754	759	267	265	278	748	276	753	252	232	114	909	120	907	138	885	144	883	721	701	682	687	339	337	350	676	348	681	324	304																
231	255	261	763	263	761	765	775	249	777	256	794	912	115	906	117	888	139	882	141	303	327	333	691	335	689	693	703	321	705	328	722																
236	226	798	228	796	800	779	245	781	243	783	235	905	118	911	116	881	142	887	140	308	298	726	300	724	728	707	317	709	315	711	307																
7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	200	194	830	832	819	205	821	199	55	972	49	974	63	964	57	966	71	956	65	958																
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	197	814	812	209	818	210	212	828	50	973	56	971	58	965	64	963	66	957	72	955																
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	198	208	223	804	217	806	817	827	976	51	970	53	968	59	962	61	960	67	954	69																
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	203	214	218	805	224	803	811	822	969	54	975	52	961	62	967	60	953	70	959	68																
31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	829	216	808	219	802	221	809	196	79	948	73	950	87	940	81	942	95	932	89	934																
26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	824	810	801	222	807	220	215	201	74	949	80	947	82	941	88	939	90	933	96	931																
1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	823	813	213	816	207	815	211	202	952	75	946	77	944	83	938	85	936	91	930	93																
993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	826	831	195	193	206	820	204	825	945	78	951	76	937	86	943	84	929	94	935	92																
574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	151	876	145	878	175	852	169	854	646	655	371	653	373	369	390	636	388	638	386	645																
456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	146	877	152	875	170	853	176	851	384	625	620	406	618	408	404	394	632	392	626	641																
455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	880	147	874	149	856	171	850	173	383	403	416	410	614	616	603	421	605	415	622	642																
571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	873	150	879	148	849	174	855	172	643	623	413	598	596	425	602	426	428	612	402	382																
572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	159	868	153	870	183	844	177	846	644	401	414	424	439	588	433	590	601	611	624	381																
579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	154	869	160	867	178	845	184	843	651	630	419	430	434	589	440	587	595	606	395	374																
568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	872	155	866	157	848	179	842	181	640	391	613	432	592	435	586	437	593	412	634	385																
450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	865	158	871	156	841	182	847	180	378	627	608	594	585	438	591	436	431	417	398	647																
449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	167	860	161	862	191	836	185	838	377	397	607	597	429	600	423	599	427	418	628	648																
577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	162	861	168	859	186	837	192	835	649	629	610	615	411	409	422	604	420	609	396	376																
447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	864	163	858	165	840	187	834	189	375	399	405	619	407	617	621	631	393	633	400	650																
452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	857	166	863	164	833	190	839	188	380	370	654	372	652	656	635	389	637	387	639	379																
Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@NumbersMagic											

74.

790	799	227	797	229	225	246	780	244	782	242	789	103	924	97	926	127	900	121	902	718	727	299	725	301	297	318	708	316	710	314	717										
240	769	764	262	762	264	260	250	776	248	770	785	98	925	104	923	122	901	128	899	312	697	692	334	690	336	332	322	704	320	698	713										
239	259	272	266	758	760	747	277	749	271	766	786	928	99	922	101	904	123	898	125	311	331	344	338	686	688	675	349	677	343	694	714										
787	767	269	742	740	281	746	282	284	756	258	238	921	102	927	100	897	126	903	124	715	695	341	670	668	353	674	354	356	684	330	310										
788	257	270	280	295	732	289	734	745	755	768	237	111	916	105	918	135	892	129	894	716	329	342	352	367	660	361	662	673	683	696	309										
795	774	275	286	290	733	296	731	739	750	251	230	106	917	112	915	130	893	136	891	723	702	347	358	362	661	368	659	667	678	323	302										
784	247	757	288	736	291	730	293	737	268	778	241	920	107	914	109	896	131	890	133	712	319	685	360	664	363	658	365	665	340	706	313										
234	771	752	738	729	294	735	292	287	273	254	791	913	110	919	108	889	134	895	132	306	699	680	666	657	366	663	364	359	345	326	719										
233	253	751	741	285	744	279	743	283	274	772	792	119	908	113	910	143	884	137	886	305	325	679	669	357	672	351	671	355	346	700	720										
793	773	754	759	267	265	278	748	276	753	252	232	114	909	120	907	138	885	144	883	721	701	682	687	339	337	350	676	348	681	324	304										
231	255	261	763	263	761	765	775	249	777	256	794	912	115	906	117	888	139	882	141	303	327	333	691	335	689	693	703	321	705	328	722										
236	226	798	228	796	800	779	245	781	243	783	235	905	118	911	116	881	142	887	140	308	298	726	300	724	728	707	317	709	315	711	307										
7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	200	194	830	832	819	205	821	199	55	972	49	974	63	964	57	966	71	956	65	958										
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	197	814	812	209	818	210	212	828	50	973	56	971	58	965	64	963	66	957	72	955										
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	198	208	223	804	217	806	817	827	976	51	970	53	968	59	962	61	960	67	954	69										
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	203	214	218	805	224	803	811	822	969	54	975	52	961	62	967	60	953	70	959	68										
31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	829	216	808	219	802	221	809	196	79	948	73	950	87	940	81	942	95	932	89	934										
26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	824	810	801	222	807	220	215	201	74	949	80	947	82	941	88	939	90	933	96	931										
1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	823	813	213	816	207	815	211	202	952	75	946	77	944	83	938	85	936	91	930	93										
993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	826	831	195	193	206	820	204	825	945	78	951	76	937	86	943	84	929	94	935	92										
574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	151	876	145	878	175	852	169	854	646	655	371	653	373	369	390	636	388	638	386	645										
456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	146	877	152	875	170	853	176	851	384	625	620	406	618	408	404	394	632	392	626	641										
455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	880	147	874	149	856	171	850	173	383	403	416	410	614	616	603	421	605	415	622	642										
571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	873	150	879	148	849	174	855	172	643	623	413	598	596	425	602	426	428	612	402	382										
572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	159	868	153	870	183	844	177	846	644	401	414	424	439	588	433	590	601	611	624	381										
579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	154	869	160	867	178	845	184	843	651	630	419	430	434	589	440	587	595	606	395	374										
568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	872	155	866	157	848	179	842	181	640	391	613	432	592	435	586	437	593	412	634	385										
450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	865	158	871	156	841	182	847	180	378	627	608	594	585	438	591	436	431	417	398	647										
449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	167	860	161	862	191	836	185	838	377	397	607	597	429	600	423	599	427	418	628	648										
577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	162	861	168	859	186	837	192	835	649	629	610	615	411	409	422	604	420	609	396	376										
447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	864	163	858	165	840	187	834	189	375	399	405	619	407	617	621	631	393	633	400	650										
452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	857	166	863	164	833	190	839	188	380	370	654	372	652	656	635	389	637	387	639	379										
Inder J. Taneja											https://inderjtaneja.com/											https://numbers-magic.com/											@NumbersMagic								

75.

790	799	227	797	229	225	246	780	244	782	242	789	103	924	97	926	143	884	137	886	718	727	299	725	301	297	318	708	316	710	314	717
240	247	742	763	259	777	750	282	296	274	735	785	98	925	104	923	138	885	144	883	312	319	670	691	331	705	678	354	368	346	663	713
239	289	258	283	255	732	759	776	272	758	743	786	928	99	922	101	888	139	882	141	311	361	330	355	327	660	687	704	344	686	671	714
787	748	774	269	729	765	294	753	260	248	285	238	921	102	927	100	881	142	887	140	715	676	702	341	657	693	366	681	332	320	357	310
788	773	766	256	280	267	263	288	737	744	751	237	111	916	105	918	135	892	129	894	716	701	694	328	352	339	335	360	665	672	679	309
795	284	749	262	768	291	747	250	775	731	268	230	106	917	112	915	130	893	136	891	723	356	677	334	696	363	675	322	703	659	340	302
784	265	276	740	755	254	734	761	281	772	287	241	920	107	914	109	896	131	890	133	712	337	348	668	683	326	662	689	353	700	359	313
234	752	295	736	271	266	771	745	760	277	252	791	913	110	919	108	889	134	895	132	306	680	367	664	343	338	699	673	688	349	324	719
233	730	253	769	292	741	286	275	756	261	762	792	119	908	113	910	127	900	121	902	305	658	325	697	364	669	358	347	684	333	690	720
793	273	279	290	770	754	251	738	739	767	264	232	114	909	120	907	122	901	128	899	721	345	351	362	698	682	323	666	667	695	336	304
231	764	733	757	746	278	270	257	249	293	778	794	912	115	906	117	904	123	898	125	303	692	661	685	674	350	342	329	321	365	706	722
236	226	798	228	796	800	779	245	781	243	783	235	905	118	911	116	897	126	903	124	308	298	726	300	724	728	707	317	709	315	711	307
7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	200	194	830	832	819	205	821	199	55	972	49	974	63	964	57	966	71	956	65	958
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	197	814	812	209	818	210	212	828	50	973	56	971	58	965	64	963	66	957	72	955
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	198	208	223	804	217	806	817	827	976	51	970	53	968	59	962	61	960	67	954	69
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	203	214	218	805	224	803	811	822	969	54	975	52	961	62	967	60	953	70	959	68
31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	829	216	808	219	802	221	809	196	79	948	73	950	87	940	81	942	95	932	89	934
26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	824	810	801	222	807	220	215	201	74	949	80	947	82	941	88	939	90	933	96	931
1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	823	813	213	816	207	815	211	202	952	75	946	77	944	83	938	85	936	91	930	93
993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	826	831	195	193	206	820	204	825	945	78	951	76	937	86	943	84	929	94	935	92
574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	159	868	153	870	151	876	145	878	646	655	371	653	373	369	390	636	388	638	386	645
456	463	526	547	475	561	534	498	512	490	519	569	154	869	160	867	146	877	152	875	384	391	598	619	403	633	606	426	440	418	591	641
455	505	474	499	471	516	543	560	488	542	527	570	872	155	866	157	880	147	874	149	383	433	402	427	399	588	615	632	416	614	599	642
571	532	558	485	513	549	510	537	476	464	501	454	865	158	871	156	873	150	879	148	643	604	630	413	585	621	438	609	404	392	429	382
572	557	550	472	496	483	479	504	521	528	535	453	175	852	169	854	167	860	161	862	644	629	622	400	424	411	407	432	593	600	607	381
579	500	533	478	552	507	531	466	559	515	484	446	170	853	176	851	162	861	168	859	651	428	605	406	624	435	603	394	631	587	412	374
568	481	492	524	539	470	518	545	497	556	503	457	856	171	850	173	864	163	858	165	640	409	420	596	611	398	590	617	425	628	431	385
450	536	511	520	487	482	555	529	544	493	468	575	849	174	855	172	857	166	863	164	378	608	439	592	415	410	627	601	616	421	396	647
449	514	469	553	508	525	502	491	540	477	546	576	183	844	177	846	191	836	185	838	377	586	397	625	436	597	430	419	612	405	618	648
577	489	495	506	554	538	467	522	523	551	480	448	178	845	184	843	186	837	192	835	649	417	423	434	626	610	395	594	595	623	408	376
447	548	517	541	530	494	486	473	465	509	562	578	848	179	842	181	840	187	834	189	375	620	589	613	602	422	414	401	393	437	634	650
452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	841	182	847	180	833	190	839	188	380	370	654	372	652	656	635	389	637	387	639	379

76.

796	794	227	800	228	230	778	776	245	782	246	248	103	924	97	926	143	884	137	886	724	722	299	728	300	302	706	704	317	710	318	320
226	241	786	235	788	799	244	259	768	253	770	781	98	925	104	923	138	885	144	883	298	313	714	307	716	727	316	331	696	325	698	709
232	236	787	242	785	793	250	254	769	260	767	775	928	99	922	101	888	139	882	141	304	308	715	314	713	721	322	326	697	332	695	703
234	790	237	784	239	791	252	772	255	766	257	773	921	102	927	100	881	142	887	140	306	718	309	712	311	719	324	700	327	694	329	701
792	783	240	789	238	233	774	765	258	771	256	251	111	916	105	918	135	892	129	894	720	711	312	717	310	305	702	693	330	699	328	323
795	231	798	225	797	229	777	249	780	243	779	247	106	917	112	915	130	893	136	891	723	303	726	297	725	301	705	321	708	315	707	319
742	740	281	746	282	284	760	758	263	764	264	266	920	107	914	109	896	131	890	133	670	668	353	674	354	356	688	686	335	692	336	338
280	295	732	289	734	745	262	277	750	271	752	763	913	110	919	108	889	134	895	132	352	367	660	361	662	673	334	349	678	343	680	691
286	290	733	296	731	739	268	272	751	278	749	757	119	908	113	910	127	900	121	902	358	362	661	368	659	667	340	344	679	350	677	685
288	736	291	730	293	737	270	754	273	748	275	755	114	909	120	907	122	901	128	899	360	664	363	658	365	665	342	682	345	676	347	683
738	729	294	735	292	287	756	747	276	753	274	269	912	115	906	117	904	123	898	125	666	657	366	663	364	359	684	675	348	681	346	341
741	285	744	279	743	283	759	267	762	261	761	265	905	118	911	116	897	126	903	124	669	357	672	351	671	355	687	339	690	333	689	337
7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	200	194	830	832	819	205	821	199	55	972	49	974	63	964	57	966	71	956	65	958
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	197	814	812	209	818	210	212	828	50	973	56	971	58	965	64	963	66	957	72	955
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	198	208	223	804	217	806	817	827	976	51	970	53	968	59	962	61	960	67	954	69
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	203	214	218	805	224	803	811	822	969	54	975	52	961	62	967	60	953	70	959	68
31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	829	216	808	219	802	221	809	196	79	948	73	950	87	940	81	942	95	932	89	934
26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	824	810	801	222	807	220	215	201	74	949	80	947	82	941	88	939	90	933	96	931
1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	823	813	213	816	207	815	211	202	952	75	946	77	944	83	938	85	936	91	930	93
993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	826	831	195	193	206	820	204	825	945	78	951	76	937	86	943	84	929	94	935	92
580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	159	868	153	870	151	876	145	878	652	650	371	656	372	374	634	632	389	638	390	392
442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	154	869	160	867	146	877	152	875	370	385	642	379	644	655	388	403	624	397	626	637
448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	872	155	866	157	880	147	874	149	376	380	643	386	641	649	394	398	625	404	623	631
450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	865	158	871	156	873	150	879	148	378	646	381	640	383	647	396	628	399	622	401	629
576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	175	852	169	854	167	860	161	862	648	639	384	645	382	377	630	621	402	627	400	395
579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	170	853	176	851	162	861	168	859	651	375	654	369	653	373	633	393	636	387	635	391
526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	856	171	850	173	864	163	858	165	598	596	425	602	426	428	616	614	407	620	408	410
496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	849	174	855	172	857	166	863	164	424	439	588	433	590	601	406	421	606	415	608	619
502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	183	844	177	846	191	836	185	838	430	434	589	440	587	595	412	416	607	422	605	613
504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	178	845	184	843	186	837	192	835	432	592	435	586	437	593	414	610	417	604	419	611
522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	848	179	842	181	840	187	834	189	594	585	438	591	436	431	612	603	420	609	418	413
525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	841	182	847	180	833	190	839	188	597	429	600	423	599	427	615	411	618	405	617	409
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																			

77.

790	799	227	797	229	225	246	780	244	782	242	789	103	924	97	926	143	884	137	886	718	727	299	725	301	297	318	708	316	710	314	717												
240	769	764	262	762	264	260	250	776	248	770	785	98	925	104	923	138	885	144	883	312	697	692	334	690	336	332	322	704	320	698	713												
239	259	272	266	758	760	747	277	749	271	766	786	928	99	922	101	888	139	882	141	311	331	365	664	337	684	357	672	345	676	694	714												
787	767	269	742	740	281	746	282	284	756	258	238	921	102	927	100	881	142	887	140	715	695	340	681	368	661	348	673	360	669	330	310												
788	257	270	280	295	732	289	734	745	755	768	237	111	916	105	918	135	892	129	894	716	329	688	341	660	361	680	349	668	353	696	309												
795	774	275	286	290	733	296	731	739	750	251	230	106	917	112	915	130	893	136	891	723	702	657	364	685	344	665	356	677	352	323	302												
784	247	757	288	736	291	730	293	737	268	778	241	920	107	914	109	896	131	890	133	712	319	366	663	338	683	358	671	346	675	706	313												
234	771	752	738	729	294	735	292	287	273	254	791	913	110	919	108	889	134	895	132	306	699	339	682	367	662	347	674	359	670	326	719												
233	253	751	741	285	744	279	743	283	274	772	792	119	908	113	910	127	900	121	902	305	325	687	342	659	362	679	350	667	354	700	720												
793	773	754	759	267	265	278	748	276	753	252	232	114	909	120	907	122	901	128	899	721	701	658	363	686	343	666	355	678	351	324	304												
231	255	261	763	263	761	765	775	249	777	256	794	912	115	906	117	904	123	898	125	303	327	333	691	335	689	693	703	321	705	328	722												
236	226	798	228	796	800	779	245	781	243	783	235	905	118	911	116	897	126	903	124	308	298	726	300	724	728	707	317	709	315	711	307												
7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	200	194	830	832	819	205	821	199	55	972	49	974	63	964	57	966	71	956	65	958												
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	197	814	812	209	818	210	212	828	50	973	56	971	58	965	64	963	66	957	72	955												
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	198	208	223	804	217	806	817	827	976	51	970	53	968	59	962	61	960	67	954	69												
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	203	214	218	805	224	803	811	822	969	54	975	52	961	62	967	60	953	70	959	68												
31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	829	216	808	219	802	221	809	196	79	948	73	950	87	940	81	942	95	932	89	934												
26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	824	810	801	222	807	220	215	201	74	949	80	947	82	941	88	939	90	933	96	931												
1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	823	813	213	816	207	815	211	202	952	75	946	77	944	83	938	85	936	91	930	93												
993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	826	831	195	193	206	820	204	825	945	78	951	76	937	86	943	84	929	94	935	92												
574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	159	868	153	870	151	876	145	878	652	650	371	656	372	374	634	632	389	638	390	392												
456	463	526	547	475	561	534	498	512	490	519	569	154	869	160	867	146	877	152	875	370	385	642	379	644	655	388	403	624	397	626	637												
455	505	474	499	471	516	543	560	488	542	527	570	872	155	866	157	880	147	874	149	376	380	643	386	641	649	394	398	625	404	623	631												
571	532	558	485	513	549	510	537	476	464	501	454	865	158	871	156	873	150	879	148	378	646	381	640	383	647	396	628	399	622	401	629												
572	557	550	472	496	483	479	504	521	528	535	453	175	852	169	854	167	860	161	862	648	639	384	645	382	377	630	621	402	627	400	395												
579	500	533	478	552	507	531	466	559	515	484	446	170	853	176	851	162	861	168	859	651	375	654	369	653	373	633	393	636	387	635	391												
568	481	492	524	539	470	518	545	497	556	503	457	856	171	850	173	864	163	858	165	598	596	425	602	426	428	616	614	407	620	408	410												
450	536	511	520	487	482	555	529	544	493	468	575	849	174	855	172	857	166	863	164	424	439	588	433	590	601	406	421	606	415	608	619												
449	514	469	553	508	525	502	491	540	477	546	576	183	844	177	846	191	836	185	838	430	434	589	440	587	595	412	416	607	422	605	613												
577	489	495	506	554	538	467	522	523	551	480	448	178	845	184	843	186	837	192	835	432	592	435	586	437	593	414	610	417	604	419	611												
447	548	517	541	530	494	486	473	465	509	562	578	848	179	842	181	840	187	834	189	594	585	438	591	436	431	612	603	420	609	418	413												
452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	841	182	847	180	833	190	839	188	597	429	600	423	599	427	615	411	618	405	617	409												
Inder J. Taneja											https://inderjtaneja.com/											https://numbers-magic.com/											@NumbersMagic										

78.

796	794	227	800	228	230	778	776	245	782	246	248	103	924	97	926	143	884	137	886	760	758	263	764	264	266	742	740	281	746	282	284																																
226	241	786	235	788	799	244	259	768	253	770	781	98	925	104	923	138	885	144	883	262	277	750	271	752	763	280	295	732	289	734	745																																
232	236	787	242	785	793	250	254	769	260	767	775	928	99	922	101	888	139	882	141	268	272	751	278	749	757	286	290	733	296	731	739																																
234	790	237	784	239	791	252	772	255	766	257	773	921	102	927	100	881	142	887	140	270	754	273	748	275	755	288	736	291	730	293	737																																
792	783	240	789	238	233	774	765	258	771	256	251	111	916	105	918	135	892	129	894	756	747	276	753	274	269	738	729	294	735	292	287																																
795	231	798	225	797	229	777	249	780	243	779	247	106	917	112	915	130	893	136	891	759	267	762	261	761	265	741	285	744	279	743	283																																
598	596	425	602	426	428	441	583	582	581	442	446	920	107	914	109	896	131	890	133	459	565	564	563	460	464	724	722	299	728	300	302																																
424	439	588	433	590	601	578	448	576	449	451	573	913	110	919	108	889	134	895	132	560	466	558	467	469	555	298	313	714	307	716	727																																
430	434	589	440	587	595	572	571	455	456	568	453	119	908	113	910	127	900	121	902	554	553	473	474	550	471	304	308	715	314	713	721																																
432	592	435	586	437	593	458	454	569	570	457	567	114	909	120	907	122	901	128	899	476	472	551	552	475	549	306	718	309	712	311	719																																
594	585	438	591	436	431	447	574	450	575	577	452	912	115	906	117	904	123	898	125	465	556	468	557	559	470	720	711	312	717	310	305																																
597	429	600	423	599	427	579	445	443	444	580	584	905	118	911	116	897	126	903	124	561	463	461	462	562	566	723	303	726	297	725	301																																
7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	200	194	830	832	819	205	821	199	55	972	49	974	63	964	57	966	71	956	65	958																																
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	197	814	812	209	818	210	212	828	50	973	56	971	58	965	64	963	66	957	72	955																																
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	198	208	223	804	217	806	817	827	976	51	970	53	968	59	962	61	960	67	954	69																																
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	203	214	218	805	224	803	811	822	969	54	975	52	961	62	967	60	953	70	959	68																																
31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	829	216	808	219	802	221	809	196	79	948	73	950	87	940	81	942	95	932	89	934																																
26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	824	810	801	222	807	220	215	201	74	949	80	947	82	941	88	939	90	933	96	931																																
1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	823	813	213	816	207	815	211	202	952	75	946	77	944	83	938	85	936	91	930	93																																
993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	826	831	195	193	206	820	204	825	945	78	951	76	937	86	943	84	929	94	935	92																																
616	614	407	620	408	410	495	529	528	527	496	500	159	868	153	870	151	876	145	878	477	547	546	545	478	482	706	704	317	710	318	320																																
406	421	606	415	608	619	524	502	522	503	505	519	154	869	160	867	146	877	152	875	542	484	540	485	487	537	316	331	696	325	698	709																																
412	416	607	422	605	613	518	517	509	510	514	507	872	155	866	157	880	147	874	149	536	535	491	492	532	489	322	326	697	332	695	703																																
414	610	417	604	419	611	512	508	515	516	511	513	865	158	871	156	873	150	879	148	494	490	533	534	493	531	324	700	327	694	329	701																																
612	603	420	609	418	413	501	520	504	521	523	506	175	852	169	854	167	860	161	862	483	538	486	539	541	488	702	693	330	699	328	323																																
615	411	618	405	617	409	525	499	497	498	526	530	170	853	176	851	162	861	168	859	543	481	479	480	544	548	705	321	708	315	707	319																																
634	632	389	638	390	392	652	650	371	656	372	374	856	171	850	173	864	163	858	165	670	668	353	674	354	356	688	686	335	692	336	338																																
388	403	624	397	626	637	370	385	642	379	644	655	849	174	855	172	857	166	863	164	352	367	660	361	662	673	334	349	678	343	680	691																																
394	398	625	404	623	631	376	380	643	386	641	649	183	844	177	846	191	836	185	838	358	362	661	368	659	667	340	344	679	350	677	685																																
396	628	399	622	401	629	378	646	381	640	383	647	178	845	184	843	186	837	192	835	360	664	363	658	365	665	342	682	345	676	347	683																																
630	621	402	627	400	395	648	639	384	645	382	377	848	179	842	181	840	187	834	189	666	657	366	663	364	359	684	675	348	681	346	341																																
633	393	636	387	635	391	651	375	654	369	653	373	841	182	847	180	833	190	839	188	669	357	672	351	671	355	687	339	690	333	689	337																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

79.

225	799	798	797	226	230	243	781	780	779	244	248	103	924	97	926	143	884	137	886	261	763	762	761	262	266	279	745	744	743	280	284
794	232	792	233	235	789	776	250	774	251	253	771	98	925	104	923	138	885	144	883	758	268	756	269	271	753	740	286	738	287	289	735
788	787	239	240	784	237	770	769	257	258	766	255	928	99	922	101	888	139	882	141	752	751	275	276	748	273	734	733	293	294	730	291
242	238	785	786	241	783	260	256	767	768	259	765	921	102	927	100	881	142	887	140	278	274	749	750	277	747	296	292	731	732	295	729
231	790	234	791	793	236	249	772	252	773	775	254	111	916	105	918	135	892	129	894	267	754	270	755	757	272	285	736	288	737	739	290
795	229	227	228	796	800	777	247	245	246	778	782	106	917	112	915	130	893	136	891	759	265	263	264	760	764	741	283	281	282	742	746
423	601	600	599	424	428	580	578	443	584	444	446	920	107	914	109	896	131	890	133	562	560	461	566	462	464	297	727	726	725	298	302
596	430	594	431	433	591	442	457	570	451	572	583	913	110	919	108	889	134	895	132	460	475	552	469	554	565	722	304	720	305	307	717
590	589	437	438	586	435	448	452	571	458	569	577	119	908	113	910	127	900	121	902	466	470	553	476	551	559	716	715	311	312	712	309
440	436	587	588	439	585	450	574	453	568	455	575	114	909	120	907	122	901	128	899	468	556	471	550	473	557	314	310	713	714	313	711
429	592	432	593	595	434	576	567	456	573	454	449	912	115	906	117	904	123	898	125	558	549	474	555	472	467	303	718	306	719	721	308
597	427	425	426	598	602	579	447	582	441	581	445	905	118	911	116	897	126	903	124	561	465	564	459	563	463	723	301	299	300	724	728
7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	200	194	830	832	819	205	821	199	55	972	49	974	63	964	57	966	71	956	65	958
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	197	814	812	209	818	210	212	828	50	973	56	971	58	965	64	963	66	957	72	955
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	198	208	223	804	217	806	817	827	976	51	970	53	968	59	962	61	960	67	954	69
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	203	214	218	805	224	803	811	822	969	54	975	52	961	62	967	60	953	70	959	68
31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	829	216	808	219	802	221	809	196	79	948	73	950	87	940	81	942	95	932	89	934
26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	824	810	801	222	807	220	215	201	74	949	80	947	82	941	88	939	90	933	96	931
1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	823	813	213	816	207	815	211	202	952	75	946	77	944	83	938	85	936	91	930	93
993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	826	831	195	193	206	820	204	825	945	78	951	76	937	86	943	84	929	94	935	92
405	619	618	617	406	410	526	524	497	530	498	500	159	868	153	870	151	876	145	878	544	542	479	548	480	482	315	709	708	707	316	320
614	412	612	413	415	609	496	511	516	505	518	529	154	869	160	867	146	877	152	875	478	493	534	487	536	547	704	322	702	323	325	699
608	607	419	420	604	417	502	506	517	512	515	523	872	155	866	157	880	147	874	149	484	488	535	494	533	541	698	697	329	330	694	327
422	418	605	606	421	603	504	520	507	514	509	521	865	158	871	156	873	150	879	148	486	538	489	532	491	539	332	328	695	696	331	693
411	610	414	611	613	416	522	513	510	519	508	503	175	852	169	854	167	860	161	862	540	531	492	537	490	485	321	700	324	701	703	326
615	409	407	408	616	620	525	501	528	495	527	499	170	853	176	851	162	861	168	859	543	483	546	477	545	481	705	319	317	318	706	710
387	637	636	635	388	392	369	655	654	653	370	374	856	171	850	173	864	163	858	165	351	673	672	671	352	356	333	691	690	689	334	338
632	394	630	395	397	627	650	376	648	377	379	645	849	174	855	172	857	166	863	164	668	358	666	359	361	663	686	340	684	341	343	681
626	625	401	402	622	399	644	643	383	384	640	381	183	844	177	846	191	836	185	838	662	661	365	366	658	363	680	679	347	348	676	345
404	400	623	624	403	621	386	382	641	642	385	639	178	845	184	843	186	837	192	835	368	364	659	660	367	657	350	346	677	678	349	675
393	628	396	629	631	398	375	646	378	647	649	380	848	179	842	181	840	187	834	189	357	664	360	665	667	362	339	682	342	683	685	344
633	391	389	390	634	638	651	373	371	372	652	656	841	182	847	180	833	190	839	188	669	355	353	354	670	674	687	337	335	336	688	692
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																			

80.

796	794	227	800	228	230	243	781	780	779	244	248	103	924	97	926	143	884	137	886	261	763	762	761	262	266	742	740	281	746	282	284
226	241	786	235	788	799	776	250	774	251	253	771	98	925	104	923	138	885	144	883	758	268	756	269	271	753	280	295	732	289	734	745
232	236	787	242	785	793	770	769	257	258	766	255	928	99	922	101	888	139	882	141	752	751	275	276	748	273	286	290	733	296	731	739
234	790	237	784	239	791	260	256	767	768	259	765	921	102	927	100	881	142	887	140	278	274	749	750	277	747	288	736	291	730	293	737
792	783	240	789	238	233	249	772	252	773	775	254	111	916	105	918	135	892	129	894	267	754	270	755	757	272	738	729	294	735	292	287
795	231	798	225	797	229	777	247	245	246	778	782	106	917	112	915	130	893	136	891	759	265	263	264	760	764	741	285	744	279	743	283
423	601	600	599	424	428	580	578	443	584	444	446	920	107	914	109	896	131	890	133	562	560	461	566	462	464	297	727	726	725	298	302
596	430	594	431	433	591	442	457	570	451	572	583	913	110	919	108	889	134	895	132	460	475	552	469	554	565	722	304	720	305	307	717
590	589	437	438	586	435	448	452	571	458	569	577	119	908	113	910	127	900	121	902	466	470	553	476	551	559	716	715	311	312	712	309
440	436	587	588	439	585	450	574	453	568	455	575	114	909	120	907	122	901	128	899	468	556	471	550	473	557	314	310	713	714	313	711
429	592	432	593	595	434	576	567	456	573	454	449	912	115	906	117	904	123	898	125	558	549	474	555	472	467	303	718	306	719	721	308
597	427	425	426	598	602	579	447	582	441	581	445	905	118	911	116	897	126	903	124	561	465	564	459	563	463	723	301	299	300	724	728
7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	200	194	830	832	819	205	821	199	55	972	49	974	63	964	57	966	71	956	65	958
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	197	814	812	209	818	210	212	828	50	973	56	971	58	965	64	963	66	957	72	955
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	198	208	223	804	217	806	817	827	976	51	970	53	968	59	962	61	960	67	954	69
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	203	214	218	805	224	803	811	822	969	54	975	52	961	62	967	60	953	70	959	68
31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	829	216	808	219	802	221	809	196	79	948	73	950	87	940	81	942	95	932	89	934
26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	824	810	801	222	807	220	215	201	74	949	80	947	82	941	88	939	90	933	96	931
1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	823	813	213	816	207	815	211	202	952	75	946	77	944	83	938	85	936	91	930	93
993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	826	831	195	193	206	820	204	825	945	78	951	76	937	86	943	84	929	94	935	92
405	619	618	617	406	410	526	524	497	530	498	500	159	868	153	870	151	876	145	878	544	542	479	548	480	482	315	709	708	707	316	320
614	412	612	413	415	609	496	511	516	505	518	529	154	869	160	867	146	877	152	875	478	493	534	487	536	547	704	322	702	323	325	699
608	607	419	420	604	417	502	506	517	512	515	523	872	155	866	157	880	147	874	149	484	488	535	494	533	541	698	697	329	330	694	327
422	418	605	606	421	603	504	520	507	514	509	521	865	158	871	156	873	150	879	148	486	538	489	532	491	539	332	328	695	696	331	693
411	610	414	611	613	416	522	513	510	519	508	503	175	852	169	854	167	860	161	862	540	531	492	537	490	485	321	700	324	701	703	326
615	409	407	408	616	620	525	501	528	495	527	499	170	853	176	851	162	861	168	859	543	483	546	477	545	481	705	319	317	318	706	710
634	632	389	638	390	392	369	655	654	653	370	374	856	171	850	173	864	163	858	165	351	673	672	671	352	356	688	686	335	692	336	338
388	403	624	397	626	637	650	376	648	377	379	645	849	174	855	172	857	166	863	164	668	358	666	359	361	663	334	349	678	343	680	691
394	398	625	404	623	631	644	643	383	384	640	381	183	844	177	846	191	836	185	838	662	661	365	366	658	363	340	344	679	350	677	685
396	628	399	622	401	629	386	382	641	642	385	639	178	845	184	843	186	837	192	835	368	364	659	660	367	657	342	682	345	676	347	683
630	621	402	627	400	395	375	646	378	647	649	380	848	179	842	181	840	187	834	189	357	664	360	665	667	362	684	675	348	681	346	341
633	393	636	387	635	391	651	373	371	372	652	656	841	182	847	180	833	190	839	188	669	355	353	354	670	674	687	339	690	333	689	337

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

81.

796	794	227	800	228	230	778	776	245	782	246	248	103	924	97	926	143	884	137	886	261	763	762	761	262	266	742	740	281	746	282	284
226	241	786	235	788	799	244	259	768	253	770	781	98	925	104	923	138	885	144	883	758	268	756	269	271	753	280	295	732	289	734	745
232	236	787	242	785	793	250	254	769	260	767	775	928	99	922	101	888	139	882	141	752	751	275	276	748	273	286	290	733	296	731	739
234	790	237	784	239	791	252	772	255	766	257	773	921	102	927	100	881	142	887	140	278	274	749	750	277	747	288	736	291	730	293	737
792	783	240	789	238	233	774	765	258	771	256	251	111	916	105	918	135	892	129	894	267	754	270	755	757	272	738	729	294	735	292	287
795	231	798	225	797	229	777	249	780	243	779	247	106	917	112	915	130	893	136	891	759	265	263	264	760	764	741	285	744	279	743	283
423	601	600	599	424	428	441	583	582	581	442	446	920	107	914	109	896	131	890	133	459	565	564	563	460	464	724	722	299	728	300	302
596	430	594	431	433	591	578	448	576	449	451	573	913	110	919	108	889	134	895	132	560	466	558	467	469	555	298	313	714	307	716	727
590	589	437	438	586	435	572	571	455	456	568	453	119	908	113	910	127	900	121	902	554	553	473	474	550	471	304	308	715	314	713	721
440	436	587	588	439	585	458	454	569	570	457	567	114	909	120	907	122	901	128	899	476	472	551	552	475	549	306	718	309	712	311	719
429	592	432	593	595	434	447	574	450	575	577	452	912	115	906	117	904	123	898	125	465	556	468	557	559	470	720	711	312	717	310	305
597	427	425	426	598	602	579	445	443	444	580	584	905	118	911	116	897	126	903	124	561	463	461	462	562	566	723	303	726	297	725	301
7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	23	1004	17	1006	200	194	830	832	819	205	821	199	55	972	49	974	63	964	57	966	71	956	65	958
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	18	1005	24	1003	197	814	812	209	818	210	212	828	50	973	56	971	58	965	64	963	66	957	72	955
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	1008	19	1002	21	198	208	223	804	217	806	817	827	976	51	970	53	968	59	962	61	960	67	954	69
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	1001	22	1007	20	203	214	218	805	224	803	811	822	969	54	975	52	961	62	967	60	953	70	959	68
31	996	25	998	39	988	33	990	47	980	41	982	829	216	808	219	802	221	809	196	79	948	73	950	87	940	81	942	95	932	89	934
26	997	32	995	34	989	40	987	42	981	48	979	824	810	801	222	807	220	215	201	74	949	80	947	82	941	88	939	90	933	96	931
1000	27	994	29	992	35	986	37	984	43	978	45	823	813	213	816	207	815	211	202	952	75	946	77	944	83	938	85	936	91	930	93
993	30	999	28	985	38	991	36	977	46	983	44	826	831	195	193	206	820	204	825	945	78	951	76	937	86	943	84	929	94	935	92
616	614	407	620	408	410	495	529	528	527	496	500	159	868	153	870	151	876	145	878	477	547	546	545	478	482	315	709	708	707	316	320
406	421	606	415	608	619	524	502	522	503	505	519	154	869	160	867	146	877	152	875	542	484	540	485	487	537	704	322	702	323	325	699
412	416	607	422	605	613	518	517	509	510	514	507	872	155	866	157	880	147	874	149	536	535	491	492	532	489	698	697	329	330	694	327
414	610	417	604	419	611	512	508	515	516	511	513	865	158	871	156	873	150	879	148	494	490	533	534	493	531	332	328	695	696	331	693
612	603	420	609	418	413	501	520	504	521	523	506	175	852	169	854	167	860	161	862	483	538	486	539	541	488	321	700	324	701	703	326
615	411	618	405	617	409	525	499	497	498	526	530	170	853	176	851	162	861	168	859	543	481	479	480	544	548	705	319	317	318	706	710
634	632	389	638	390	392	369	655	654	653	370	374	856	171	850	173	864	163	858	165	670	668	353	674	354	356	688	686	335	692	336	338
388	403	624	397	626	637	650	376	648	377	379	645	849	174	855	172	857	166	863	164	352	367	660	361	662	673	334	349	678	343	680	691
394	398	625	404	623	631	644	643	383	384	640	381	183	844	177	846	191	836	185	838	358	362	661	368	659	667	340	344	679	350	677	685
396	628	399	622	401	629	386	382	641	642	385	639	178	845	184	843	186	837	192	835	360	664	363	658	365	665	342	682	345	676	347	683
630	621	402	627	400	395	375	646	378	647	649	380	848	179	842	181	840	187	834	189	666	657	366	663	364	359	684	675	348	681	346	341
633	393	636	387	635	391	651	373	371	372	652	656	841	182	847	180	833	190	839	188	669	357	672	351	671	355	687	339	690	333	689	337
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

82.

754	225	275	296	246	775	734	252	781	796	267	749	183	844	177	846	183	844	177	846	682	297	347	368	318	703	662	324	709	724	339	677
227	274	753	774	295	248	780	733	254	269	748	795	178	845	184	843	178	845	184	843	299	346	681	702	367	320	708	661	326	341	676	723
273	755	226	247	776	294	253	782	732	747	797	268	848	179	842	181	848	179	842	181	345	683	298	319	704	366	325	710	660	675	725	340
787	258	740	743	261	790	281	231	760	769	240	290	841	182	847	180	841	182	847	180	715	330	668	671	333	718	353	303	688	697	312	362
260	739	786	789	742	263	759	280	233	242	289	768	104	98	926	928	915	109	917	103	332	667	714	717	670	335	687	352	305	314	361	696
738	788	259	262	791	741	232	761	279	288	770	241	101	910	908	113	914	114	116	924	666	716	331	334	719	669	304	689	351	360	698	313
291	773	244	229	758	276	271	800	750	729	779	250	102	112	127	900	121	902	913	923	363	701	316	301	686	348	343	728	678	657	707	322
245	292	771	756	277	230	798	751	272	251	730	777	107	118	122	901	128	899	907	918	317	364	699	684	349	302	726	679	344	323	658	705
772	243	293	278	228	757	752	270	799	778	249	731	925	120	904	123	898	125	905	100	700	315	365	350	300	685	680	342	727	706	321	659
744	794	265	256	785	735	238	767	285	282	764	235	920	906	897	126	903	124	119	105	672	722	337	328	713	663	310	695	357	354	692	307
266	745	792	783	736	257	765	286	239	236	283	762	919	909	117	912	111	911	115	106	338	673	720	711	664	329	693	358	311	308	355	690
793	264	746	737	255	784	287	237	766	763	234	284	922	927	99	97	110	916	108	921	721	336	674	665	327	712	359	309	694	691	306	356
223	804	217	806	8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	72	66	958	960	947	77	949	71	207	820	201	822
218	805	224	803	5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	69	942	940	81	946	82	84	956	202	821	208	819
808	219	802	221	6	16	31	996	25	998	1009	1019	38	48	63	964	57	966	977	987	70	80	95	932	89	934	945	955	824	203	818	205
801	222	807	220	11	22	26	997	32	995	1003	1014	43	54	58	965	64	963	971	982	75	86	90	933	96	931	939	950	817	206	823	204
215	812	209	814	1021	24	1000	27	994	29	1001	4	989	56	968	59	962	61	969	36	957	88	936	91	930	93	937	68	199	828	193	830
210	813	216	811	1016	1002	993	30	999	28	23	9	984	970	961	62	967	60	55	41	952	938	929	94	935	92	87	73	194	829	200	827
816	211	810	213	1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	951	941	85	944	79	943	83	74	832	195	826	197
809	214	815	212	1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	954	959	67	65	78	948	76	953	825	198	831	196
538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	136	130	894	896	883	141	885	135	610	369	419	440	390	631	590	396	637	652	411	605
443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	133	878	876	145	882	146	148	892	371	418	609	630	439	392	636	589	398	413	604	651
489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	134	144	159	868	153	870	881	891	417	611	370	391	632	438	397	638	588	603	653	412
571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	139	150	154	869	160	867	875	886	643	402	596	599	405	646	425	375	616	625	384	434
476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	893	152	872	155	866	157	873	132	404	595	642	645	598	407	615	424	377	386	433	624
522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	888	874	865	158	871	156	151	137	594	644	403	406	647	597	376	617	423	432	626	385
507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	887	877	149	880	143	879	147	138	435	629	388	373	614	420	415	656	606	585	635	394
461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	890	895	131	129	142	884	140	889	389	436	627	612	421	374	654	607	416	395	586	633
556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	175	852	169	854	167	860	161	862	628	387	437	422	372	613	608	414	655	634	393	587
528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	170	853	176	851	162	861	168	859	600	650	409	400	641	591	382	623	429	426	620	379
482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	856	171	850	173	864	163	858	165	410	601	648	639	592	401	621	430	383	380	427	618
577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	849	174	855	172	857	166	863	164	649	408	602	593	399	640	431	381	622	619	378	428
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

83.

225	799	798	797	226	230	243	781	780	779	244	248	104	98	926	928	915	109	917	103	297	727	726	725	298	302	315	709	708	707	316	320
794	232	792	233	235	789	776	250	774	251	253	771	101	910	908	113	914	114	116	924	722	304	720	305	307	717	704	322	702	323	325	699
788	787	239	240	784	237	770	769	257	258	766	255	102	112	127	900	121	902	913	923	716	715	311	312	712	309	698	697	329	330	694	327
242	238	785	786	241	783	260	256	767	768	259	765	107	118	122	901	128	899	907	918	314	310	713	714	313	711	332	328	695	696	331	693
231	790	234	791	793	236	249	772	252	773	775	254	925	120	904	123	898	125	905	100	303	718	306	719	721	308	321	700	324	701	703	326
795	229	227	228	796	800	777	247	245	246	778	782	920	906	897	126	903	124	119	105	723	301	299	300	724	728	705	319	317	318	706	710
279	745	744	743	280	284	261	763	762	761	262	266	919	909	117	912	111	911	115	106	351	673	672	671	352	356	333	691	690	689	334	338
740	286	738	287	289	735	758	268	756	269	271	753	922	927	99	97	110	916	108	921	668	358	666	359	361	663	686	340	684	341	343	681
734	733	293	294	730	291	752	751	275	276	748	273	183	844	177	846	183	844	177	846	662	661	365	366	658	363	680	679	347	348	676	345
296	292	731	732	295	729	278	274	749	750	277	747	178	845	184	843	178	845	184	843	368	364	659	660	367	657	350	346	677	678	349	675
285	736	288	737	739	290	267	754	270	755	757	272	848	179	842	181	848	179	842	181	357	664	360	665	667	362	339	682	342	683	685	344
741	283	281	282	742	746	759	265	263	264	760	764	841	182	847	180	841	182	847	180	669	355	353	354	670	674	687	337	335	336	688	692
8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	223	804	217	806	40	34	990	992	979	45	981	39	207	820	201	822	72	66	958	960	947	77	949	71
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	218	805	224	803	37	974	972	49	978	50	52	988	202	821	208	819	69	942	940	81	946	82	84	956
6	16	31	996	25	998	1009	1019	808	219	802	221	38	48	63	964	57	966	977	987	824	203	818	205	70	80	95	932	89	934	945	955
11	22	26	997	32	995	1003	1014	801	222	807	220	43	54	58	965	64	963	971	982	817	206	823	204	75	86	90	933	96	931	939	950
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	215	812	209	814	989	56	968	59	962	61	969	36	199	828	193	830	957	88	936	91	930	93	937	68
1016	1002	993	30	999	28	23	9	210	813	216	811	984	970	961	62	967	60	55	41	194	829	200	827	952	938	929	94	935	92	87	73
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	816	211	810	213	983	973	53	976	47	975	51	42	832	195	826	197	951	941	85	944	79	943	83	74
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	809	214	815	212	986	991	35	33	46	980	44	985	825	198	831	196	954	959	67	65	78	948	76	953
441	583	582	581	442	446	459	565	564	563	460	464	175	852	169	854	167	860	161	862	369	655	654	653	370	374	387	637	636	635	388	392
578	448	576	449	451	573	560	466	558	467	469	555	170	853	176	851	162	861	168	859	650	376	648	377	379	645	632	394	630	395	397	627
572	571	455	456	568	453	554	553	473	474	550	471	856	171	850	173	864	163	858	165	644	643	383	384	640	381	626	625	401	402	622	399
458	454	569	570	457	567	476	472	551	552	475	549	849	174	855	172	857	166	863	164	386	382	641	642	385	639	404	400	623	624	403	621
447	574	450	575	577	452	465	556	468	557	559	470	136	130	894	896	883	141	885	135	375	646	378	647	649	380	393	628	396	629	631	398
579	445	443	444	580	584	561	463	461	462	562	566	133	878	876	145	882	146	148	892	651	373	371	372	652	656	633	391	389	390	634	638
495	529	528	527	496	500	477	547	546	545	478	482	134	144	159	868	153	870	881	891	423	601	600	599	424	428	405	619	618	617	406	410
524	502	522	503	505	519	542	484	540	485	487	537	139	150	154	869	160	867	875	886	596	430	594	431	433	591	614	412	612	413	415	609
518	517	509	510	514	507	536	535	491	492	532	489	893	152	872	155	866	157	873	132	590	589	437	438	586	435	608	607	419	420	604	417
512	508	515	516	511	513	494	490	533	534	493	531	888	874	865	158	871	156	151	137	440	436	587	588	439	585	422	418	605	606	421	603
501	520	504	521	523	506	483	538	486	539	541	488	887	877	149	880	143	879	147	138	429	592	432	593	595	434	411	610	414	611	613	416
525	499	497	498	526	530	543	481	479	480	544	548	890	895	131	129	142	884	140	889	597	427	425	426	598	602	615	409	407	408	616	620
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

84.

790	799	227	797	229	225	246	780	244	782	242	789	183	844	177	846	183	844	177	846	718	727	299	725	301	297	318	708	316	710	314	717
240	769	764	262	762	264	260	250	776	248	770	785	178	845	184	843	178	845	184	843	312	697	692	334	690	336	332	322	704	320	698	713
239	259	272	266	758	760	747	277	749	271	766	786	848	179	842	181	848	179	842	181	311	331	344	338	686	688	675	349	677	343	694	714
787	767	269	742	740	281	746	282	284	756	258	238	841	182	847	180	841	182	847	180	715	695	341	670	668	353	674	354	356	684	330	310
788	257	270	280	295	732	289	734	745	755	768	237	104	98	926	928	915	109	917	103	716	329	342	352	367	660	361	662	673	683	696	309
795	774	275	286	290	733	296	731	739	750	251	230	101	910	908	113	914	114	116	924	723	702	347	358	362	661	368	659	667	678	323	302
784	247	757	288	736	291	730	293	737	268	778	241	102	112	127	900	121	902	913	923	712	319	685	360	664	363	658	365	665	340	706	313
234	771	752	738	729	294	735	292	287	273	254	791	107	118	122	901	128	899	907	918	306	699	680	666	657	366	663	364	359	345	326	719
233	253	751	741	285	744	279	743	283	274	772	792	925	120	904	123	898	125	905	100	305	325	679	669	357	672	351	671	355	346	700	720
793	773	754	759	267	265	278	748	276	753	252	232	920	906	897	126	903	124	119	105	721	701	682	687	339	337	350	676	348	681	324	304
231	255	261	763	263	761	765	775	249	777	256	794	919	909	117	912	111	911	115	106	303	327	333	691	335	689	693	703	321	705	328	722
236	226	798	228	796	800	779	245	781	243	783	235	922	927	99	97	110	916	108	921	308	298	726	300	724	728	707	317	709	315	711	307
223	804	217	806	8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	72	66	958	960	947	77	949	71	207	820	201	822
218	805	224	803	5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	69	942	940	81	946	82	84	956	202	821	208	819
808	219	802	221	6	16	31	996	25	998	1009	1019	38	48	63	964	57	966	977	987	70	80	95	932	89	934	945	955	824	203	818	205
801	222	807	220	11	22	26	997	32	995	1003	1014	43	54	58	965	64	963	971	982	75	86	90	933	96	931	939	950	817	206	823	204
215	812	209	814	1021	24	1000	27	994	29	1001	4	989	56	968	59	962	61	969	36	957	88	936	91	930	93	937	68	199	828	193	830
210	813	216	811	1016	1002	993	30	999	28	23	9	984	970	961	62	967	60	55	41	952	938	929	94	935	92	87	73	194	829	200	827
816	211	810	213	1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	951	941	85	944	79	943	83	74	832	195	826	197
809	214	815	212	1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	954	959	67	65	78	948	76	953	825	198	831	196
574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	136	130	894	896	883	141	885	135	646	655	371	653	373	369	390	636	388	638	386	645
456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	133	878	876	145	882	146	148	892	384	625	620	406	618	408	404	394	632	392	626	641
455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	134	144	159	868	153	870	881	891	383	403	416	410	614	616	603	421	605	415	622	642
571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	139	150	154	869	160	867	875	886	643	623	413	598	596	425	602	426	428	612	402	382
572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	893	152	872	155	866	157	873	132	644	401	414	424	439	588	433	590	601	611	624	381
579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	888	874	865	158	871	156	151	137	651	630	419	430	434	589	440	587	595	606	395	374
568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	887	877	149	880	143	879	147	138	640	391	613	432	592	435	586	437	593	412	634	385
450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	890	895	131	129	142	884	140	889	378	627	608	594	585	438	591	436	431	417	398	647
449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	175	852	169	854	167	860	161	862	377	397	607	597	429	600	423	599	427	418	628	648
577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	170	853	176	851	162	861	168	859	649	629	610	615	411	409	422	604	420	609	396	376
447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	856	171	850	173	864	163	858	165	375	399	405	619	407	617	621	631	393	633	400	650
452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	849	174	855	172	857	166	863	164	380	370	654	372	652	656	635	389	637	387	639	379

85.

796	794	227	800	228	230	778	776	245	782	246	248	104	98	926	928	915	109	917	103	724	722	299	728	300	302	706	704	317	710	318	320																																
226	241	786	235	788	799	244	259	768	253	770	781	101	910	908	113	914	114	116	924	298	313	714	307	716	727	316	331	696	325	698	709																																
232	236	787	242	785	793	250	254	769	260	767	775	102	112	127	900	121	902	913	923	304	308	715	314	713	721	322	326	697	332	695	703																																
234	790	237	784	239	791	252	772	255	766	257	773	107	118	122	901	128	899	907	918	306	718	309	712	311	719	324	700	327	694	329	701																																
792	783	240	789	238	233	774	765	258	771	256	251	925	120	904	123	898	125	905	100	720	711	312	717	310	305	702	693	330	699	328	323																																
795	231	798	225	797	229	777	249	780	243	779	247	920	906	897	126	903	124	119	105	723	303	726	297	725	301	705	321	708	315	707	319																																
742	740	281	746	282	284	760	758	263	764	264	266	919	909	117	912	111	911	115	106	670	668	353	674	354	356	688	686	335	692	336	338																																
280	295	732	289	734	745	262	277	750	271	752	763	922	927	99	97	110	916	108	921	352	367	660	361	662	673	334	349	678	343	680	691																																
286	290	733	296	731	739	268	272	751	278	749	757	183	844	177	846	183	844	177	846	358	362	661	368	659	667	340	344	679	350	677	685																																
288	736	291	730	293	737	270	754	273	748	275	755	178	845	184	843	178	845	184	843	360	664	363	658	365	665	342	682	345	676	347	683																																
738	729	294	735	292	287	756	747	276	753	274	269	848	179	842	181	848	179	842	181	666	657	366	663	364	359	684	675	348	681	346	341																																
741	285	744	279	743	283	759	267	762	261	761	265	841	182	847	180	841	182	847	180	669	357	672	351	671	355	687	339	690	333	689	337																																
8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	223	804	217	806	40	34	990	992	979	45	981	39	207	820	201	822	72	66	958	960	947	77	949	71																																
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	218	805	224	803	37	974	972	49	978	50	52	988	202	821	208	819	69	942	940	81	946	82	84	956																																
6	16	31	996	25	998	1009	1019	808	219	802	221	38	48	63	964	57	966	977	987	824	203	818	205	70	80	95	932	89	934	945	955																																
11	22	26	997	32	995	1003	1014	801	222	807	220	43	54	58	965	64	963	971	982	817	206	823	204	75	86	90	933	96	931	939	950																																
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	215	812	209	814	989	56	968	59	962	61	969	36	199	828	193	830	957	88	936	91	930	93	937	68																																
1016	1002	993	30	999	28	23	9	210	813	216	811	984	970	961	62	967	60	55	41	194	829	200	827	952	938	929	94	935	92	87	73																																
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	816	211	810	213	983	973	53	976	47	975	51	42	832	195	826	197	951	941	85	944	79	943	83	74																																
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	809	214	815	212	986	991	35	33	46	980	44	985	825	198	831	196	954	959	67	65	78	948	76	953																																
580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	175	852	169	854	167	860	161	862	652	650	371	656	372	374	634	632	389	638	390	392																																
442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	170	853	176	851	162	861	168	859	370	385	642	379	644	655	388	403	624	397	626	637																																
448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	856	171	850	173	864	163	858	165	376	380	643	386	641	649	394	398	625	404	623	631																																
450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	849	174	855	172	857	166	863	164	378	646	381	640	383	647	396	628	399	622	401	629																																
576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	136	130	894	896	883	141	885	135	648	639	384	645	382	377	630	621	402	627	400	395																																
579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	133	878	876	145	882	146	148	892	651	375	654	369	653	373	633	393	636	387	635	391																																
526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	134	144	159	868	153	870	881	891	598	596	425	602	426	428	616	614	407	620	408	410																																
496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	139	150	154	869	160	867	875	886	424	439	588	433	590	601	406	421	606	415	608	619																																
502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	893	152	872	155	866	157	873	132	430	434	589	440	587	595	412	416	607	422	605	613																																
504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	888	874	865	158	871	156	151	137	432	592	435	586	437	593	414	610	417	604	419	611																																
522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	887	877	149	880	143	879	147	138	594	585	438	591	436	431	612	603	420	609	418	413																																
525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	890	895	131	129	142	884	140	889	597	429	600	423	599	427	615	411	618	405	617	409																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

86.

790	799	227	797	229	225	246	780	244	782	242	789	104	98	926	928	915	109	917	103	718	727	299	725	301	297	318	708	316	710	314	717
240	769	764	262	762	264	260	250	776	248	770	785	101	910	908	113	914	114	116	924	312	697	692	334	690	336	332	322	704	320	698	713
239	259	272	266	758	760	747	277	749	271	766	786	102	112	127	900	121	902	913	923	311	331	344	338	686	688	675	349	677	343	694	714
787	767	269	742	740	281	746	282	284	756	258	238	107	118	122	901	128	899	907	918	715	695	341	670	668	353	674	354	356	684	330	310
788	257	270	280	295	732	289	734	745	755	768	237	925	120	904	123	898	125	905	100	716	329	342	352	367	660	361	662	673	683	696	309
795	774	275	286	290	733	296	731	739	750	251	230	920	906	897	126	903	124	119	105	723	702	347	358	362	661	368	659	667	678	323	302
784	247	757	288	736	291	730	293	737	268	778	241	919	909	117	912	111	911	115	106	712	319	685	360	664	363	658	365	665	340	706	313
234	771	752	738	729	294	735	292	287	273	254	791	922	927	99	97	110	916	108	921	306	699	680	666	657	366	663	364	359	345	326	719
233	253	751	741	285	744	279	743	283	274	772	792	183	844	177	846	183	844	177	846	305	325	679	669	357	672	351	671	355	346	700	720
793	773	754	759	267	265	278	748	276	753	252	232	178	845	184	843	178	845	184	843	721	701	682	687	339	337	350	676	348	681	324	304
231	255	261	763	263	761	765	775	249	777	256	794	848	179	842	181	848	179	842	181	303	327	333	691	335	689	693	703	321	705	328	722
236	226	798	228	796	800	779	245	781	243	783	235	841	182	847	180	841	182	847	180	308	298	726	300	724	728	707	317	709	315	711	307
8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	223	804	217	806	40	34	990	992	979	45	981	39	207	820	201	822	72	66	958	960	947	77	949	71
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	218	805	224	803	37	974	972	49	978	50	52	988	202	821	208	819	69	942	940	81	946	82	84	956
6	16	31	996	25	998	1009	1019	808	219	802	221	38	48	63	964	57	966	977	987	824	203	818	205	70	80	95	932	89	934	945	955
11	22	26	997	32	995	1003	1014	801	222	807	220	43	54	58	965	64	963	971	982	817	206	823	204	75	86	90	933	96	931	939	950
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	215	812	209	814	989	56	968	59	962	61	969	36	199	828	193	830	957	88	936	91	930	93	937	68
1016	1002	993	30	999	28	23	9	210	813	216	811	984	970	961	62	967	60	55	41	194	829	200	827	952	938	929	94	935	92	87	73
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	816	211	810	213	983	973	53	976	47	975	51	42	832	195	826	197	951	941	85	944	79	943	83	74
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	809	214	815	212	986	991	35	33	46	980	44	985	825	198	831	196	954	959	67	65	78	948	76	953
574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	175	852	169	854	167	860	161	862	646	655	371	653	373	369	390	636	388	638	386	645
456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	170	853	176	851	162	861	168	859	384	625	620	406	618	408	404	394	632	392	626	641
455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	856	171	850	173	864	163	858	165	383	403	416	410	614	616	603	421	605	415	622	642
571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	849	174	855	172	857	166	863	164	643	623	413	598	596	425	602	426	428	612	402	382
572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	136	130	894	896	883	141	885	135	644	401	414	424	439	588	433	590	601	611	624	381
579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	133	878	876	145	882	146	148	892	651	630	419	430	434	589	440	587	595	606	395	374
568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	134	144	159	868	153	870	881	891	640	391	613	432	592	435	586	437	593	412	634	385
450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	139	150	154	869	160	867	875	886	378	627	608	594	585	438	591	436	431	417	398	647
449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	893	152	872	155	866	157	873	132	377	397	607	597	429	600	423	599	427	418	628	648
577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	888	874	865	158	871	156	151	137	649	629	610	615	411	409	422	604	420	609	396	376
447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	887	877	149	880	143	879	147	138	375	399	405	619	407	617	621	631	393	633	400	650
452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	890	895	131	129	142	884	140	889	380	370	654	372	652	656	635	389	637	387	639	379
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

87.

790	799	227	797	229	225	246	780	244	782	242	789	183	844	177	846	183	844	177	846	718	727	299	725	301	297	318	708	316	710	314	717								
240	247	742	763	259	777	750	282	296	274	735	785	178	845	184	843	178	845	184	843	312	319	670	691	331	705	678	354	368	346	663	713								
239	289	258	283	255	732	759	776	272	758	743	786	848	179	842	181	848	179	842	181	311	361	330	355	327	660	687	704	344	686	671	714								
787	748	774	269	729	765	294	753	260	248	285	238	841	182	847	180	841	182	847	180	715	676	702	341	657	693	366	681	332	320	357	310								
788	773	766	256	280	267	263	288	737	744	751	237	104	98	926	928	915	109	917	103	716	701	694	328	352	339	335	360	665	672	679	309								
795	284	749	262	768	291	747	250	775	731	268	230	101	910	908	113	914	114	116	924	723	356	677	334	696	363	675	322	703	659	340	302								
784	265	276	740	755	254	734	761	281	772	287	241	102	112	127	900	121	902	913	923	712	337	348	668	683	326	662	689	353	700	359	313								
234	752	295	736	271	266	771	745	760	277	252	791	107	118	122	901	128	899	907	918	306	680	367	664	343	338	699	673	688	349	324	719								
233	730	253	769	292	741	286	275	756	261	762	792	925	120	904	123	898	125	905	100	305	658	325	697	364	669	358	347	684	333	690	720								
793	273	279	290	770	754	251	738	739	767	264	232	920	906	897	126	903	124	119	105	721	345	351	362	698	682	323	666	667	695	336	304								
231	764	733	757	746	278	270	257	249	293	778	794	919	909	117	912	111	911	115	106	303	692	661	685	674	350	342	329	321	365	706	722								
236	226	798	228	796	800	779	245	781	243	783	235	922	927	99	97	110	916	108	921	308	298	726	300	724	728	707	317	709	315	711	307								
223	804	217	806	8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	72	66	958	960	947	77	949	71	207	820	201	822								
218	805	224	803	5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	69	942	940	81	946	82	84	956	202	821	208	819								
808	219	802	221	6	16	31	996	25	998	1009	1019	38	48	63	964	57	966	977	987	70	80	95	932	89	934	945	955	824	203	818	205								
801	222	807	220	11	22	26	997	32	995	1003	1014	43	54	58	965	64	963	971	982	75	86	90	933	96	931	939	950	817	206	823	204								
215	812	209	814	1021	24	1000	27	994	29	1001	4	989	56	968	59	962	61	969	36	957	88	936	91	930	93	937	68	199	828	193	830								
210	813	216	811	1016	1002	993	30	999	28	23	9	984	970	961	62	967	60	55	41	952	938	929	94	935	92	87	73	194	829	200	827								
816	211	810	213	1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	951	941	85	944	79	943	83	74	832	195	826	197								
809	214	815	212	1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	954	959	67	65	78	948	76	953	825	198	831	196								
574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	136	130	894	896	883	141	885	135	646	655	371	653	373	369	390	636	388	638	386	645								
456	463	526	547	475	561	534	498	512	490	519	569	133	878	876	145	882	146	148	892	384	391	598	619	403	633	606	426	440	418	591	641								
455	505	474	499	471	516	543	560	488	542	527	570	134	144	159	868	153	870	881	891	383	433	402	427	399	588	615	632	416	614	599	642								
571	532	558	485	513	549	510	537	476	464	501	454	139	150	154	869	160	867	875	886	643	604	630	413	585	621	438	609	404	392	429	382								
572	557	550	472	496	483	479	504	521	528	535	453	893	152	872	155	866	157	873	132	644	629	622	400	424	411	407	432	593	600	607	381								
579	500	533	478	552	507	531	466	559	515	484	446	888	874	865	158	871	156	151	137	651	428	605	406	624	435	603	394	631	587	412	374								
568	481	492	524	539	470	518	545	497	556	503	457	887	877	149	880	143	879	147	138	640	409	420	596	611	398	590	617	425	628	431	385								
450	536	511	520	487	482	555	529	544	493	468	575	890	895	131	129	142	884	140	889	378	608	439	592	415	410	627	601	616	421	396	647								
449	514	469	553	508	525	502	491	540	477	546	576	175	852	169	854	167	860	161	862	377	586	397	625	436	597	430	419	612	405	618	648								
577	489	495	506	554	538	467	522	523	551	480	448	170	853	176	851	162	861	168	859	649	417	423	434	626	610	395	594	595	623	408	376								
447	548	517	541	530	494	486	473	465	509	562	578	856	171	850	173	864	163	858	165	375	620	589	613	602	422	414	401	393	437	634	650								
452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	849	174	855	172	857	166	863	164	380	370	654	372	652	656	635	389	637	387	639	379								
Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@NumbersMagic									

3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

- [1] **L. Zhu**, Orthogonal Diagonal Latin Squares of Order Fourteen, *J. Austral. Math. Soc.* (Series A), **36**(1984), 1-3.
 - [2] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/BorderedMagicSquares.html>
 - [3] **H. Danielsson**, Bordered Magic Squares - <https://www.magic-squares.info/methods/bordered.html>
 - [4] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://inderjtaneja.com/category/magic-squares/>
 - [5] **Inder J. Taneja**, Recreating Numbers and Magic Squares - <https://numbers-magic.com/>
- **Block-Wise Magic Squares**
- [6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
 - [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order 4k, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
 - [8] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.

- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [11] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [12] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [13] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [15] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.

- [18] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• **Block-Bordered Magic Squares**

- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• **Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares**

- [23] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [24] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [25] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>

[26] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

[27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.

[28] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.

[29] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.

[30] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.

[31] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.

[32] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Different Types of Magic Squares

[33] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares: Even Number Orders From 10 to 26, **Zenodo**, March 26, 2022, pp. 1-167, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6386742>.

- [34] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 28, **Zenodo**, March 26, 2022, pp. 1-115,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386863>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 30, **Zenodo**, March 26, 2022, pp. 1-123,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386987>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 32: Part 1, **Zenodo**, March 27, 2022, pp. 1-100,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6387048>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 32: Part 2, **Zenodo**, March 27, 2022, pp. 1-103,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6387050>.
- [38] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 32: Part 3, **Zenodo**, March 27, 2022, pp. 1-85,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6387052>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 32: Part 4, **Zenodo**, March 27, 2022, pp. 1-88,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6387054>.

• Creative Magic Squares

- [40] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021,
<http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.